

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES

Robson Gomes de Brito

**A ICONOGRAFIA DE MARCIAL ÁVILA:
UMA LEITURA POR MEIO DA TEMPORALIDADE DO XIRÊ**

BELO HORIZONTE

2023

ROBSON GOMES DE BRITO

**A ICONOGRAFIA DE MARCIAL ÁVILA:
UMA LEITURA POR MEIO DA TEMPORALIDADE DO XIRÊ**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Artes.

Linha de pesquisa: Processos de Formação, Mediação e Recepção.

Orientador: Prof. Dr. Loque Arcanjo Junior

Belo Horizonte

2023

B862i

Brito, Robson Gomes de.

A iconografia de Marcial Ávila : uma leitura por meio da temporalidade do xirê [manuscrito] / Robson Gomes de Brito. – 2023.

149 f. , enc. : il. color., fotos ; 31 cm

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes, 2023

Orientador: Prof. Dr. Loque Arcanjo Junior

Bibliografia: f.144-149.

1.Artes. 2. Ávila, Marcial, 1962-. 3. Candomblé. 4. Iconografia. I. Arcanjo, Loque. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. III. Título

CDU: 7.046

CDD: 704.94

Ata

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

Aos 04 de outubro de 2023, às treze horas, presencialmente, no Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos - MUQUIFO, realizou-se a prova de defesa da Dissertação do mestrando **Robson Gomes de Brito**, intitulada: A iconografia de Marcial Ávila: uma leitura através da temporalidade do xirê. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professor Dr. Loque Arcanjo Junior, como orientador e presidente da banca; Professora Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos, como membro interno da Universidade do Estado de Minas Gerais; Professora Dra. Rosália Estelita Gregório Diogo, como examinadora externa; e Professor Dr. Mauro Luiz da Silva, como examinador externo. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

() Aprovado(a)

(X) Aprovado(a) com indicação para publicação

() APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

() Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 04 de outubro de 2023

Presidente da Banca: _____

Professor Dr. Loque Arcanjo Junior

Examinador Interno: _____

Professora Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos

Examinador Externo: _____

Professora Dra. Rosália Estelita Gregório Diogo

Examinador Externo: _____

Professor Dr. Mauro Luiz da Silva

Para todos os negros.
Para todos os indígenas.
Para todos os híbridos.
Para todos os brancos.

AGRADECIMENTOS

Obrigado aos que auxiliaram, direta e indiretamente, e aos que estão por vir.

O nosso nascer é a comando de Ìrokò, como nosso morrer está em seus mandos, nem antes e tão depois do desejo de Ìrokò. O ser mais feliz é aquele que sabe ver Ìrokò passar e ser grato por tudo o que lhe proporcionou. É o mais estúpido é aquele que tenta passar por cima de Ìrokò. Não há desequilíbrio em Ìrokò. Ele sim comanda a vida. Sem Ìrokò nada se faria, tudo estaria preso a uma estagnação sufocante de vazio e sem ritmo. Não pode vê-lo, nem tocar Ìrokò, mas Ìrokò não se aparta de nós (BRITO, 2021, p. 27).

RESUMO

Este estudo consiste no esforço de analisar o universo artístico do artista plástico Marcial Ávila por meio da temporalidade e dos elementos que compõe o xirê do candomblé. O que demandou, em alguma medida, articular três planos de composição: um no campo do saber, encontrando na investigação temporal o eixo capaz de articular um saber em relação à iconografia e a temporalidade do contexto afrodiaspórico. Para tanto, recorro à proposta analítica do tempo espiralar, de Leda Maria Martins, ao Sankofa do povo Adinkra com sua recuperação do passado para compreender o presente, e a leitura antropológica das obras de arte de Geoges Didi-Huberman. O segundo campo investigativo, consistiu na produção de um escopo metodológico que abstraiu do ritual xirê do Candomblé um índice analítico para ler e interpretar a obra de arte com base nas circunstâncias afrodiaspóricas. O terceiro momento compreendeu analisar as obras de Marcial Ávila com base na temporalidade construída ao longo dos capítulos anteriores por meio de um escopo metodológico. Tudo isso significou pensar e assinalar o Candomblé enquanto espaço simbólico, de articulação da memória e da cultura afro-brasileira. A arte é vista como agente na produção de saberes e presentificação dos simbólicos e ditames sociais que envolvem o povo negro e se refletem na impressão da iconografia do artista Marcial Ávila.

Palavras-chave: Iconografia. Arte. Xirê. Candomblé

ABSTRACT

This study consisted of an effort to analyze the artistic universe of the plastic artist Marcial Ávila through temporality and the elements that make up the Candomblé xirê. Which required, to some extent, to assemble three plans of composition: one in the field of knowledge, finding in temporal investigation the axis capable of articulating knowledge in relation to iconography and the temporality of the Afro-diasporic context. To do so, I resort to the analytical proposal of “tempo espiralar”, by Leda Maria Martins, to the Sankofa of the Adinkra people with their recovery of the past to understand the present, and the anthropological reading of the works of art by Geoges Didi-Huberman. The second investigative field consisted of producing a methodological scope that abstracted from the xirê Candomblé ritual an analytical index to read and interpret the work of art based on Afrodiasporic circumstances. The third moment included analyzing the works of Marcial Ávila based on temporality and methodological scope. All of this meant thinking and pointing out Candomblé as a symbolic space for articulating Afro-Brazilian memory and culture. Art is seen as an agent in the production of knowledge and representation of the symbolic and social dictates that involve black people and are reflected in the impression of the iconography of the artist Marcial Ávila.

Key words: Iconography. Art. Xirê. Candomblé

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Ideograma Sankofa	47
Figura 2 – Ideograma Sankofa dividido.....	50
Figura 3 – Cosmosensação do tempo na arte.....	60
Figura 4 – Organograma Pré-xirê	64
Figura 5 – Organograma Xirê: Ará-Aiê.....	66
Figura 6 – Organograma Xirê: Ará-Orum	67
Figura 7 – Organograma Xirê completo	70
Figura 8 – Eva: Coleção Gênesis, 2012	75
Figura 9 – Adão: Coleção Gênesis, 2012.....	77
Figura 10 – Aula na E. M. Júlia Kubitschek, 2008.....	78
Figura 11 – Anjo da Justiça: Coleção Irmandades do Rosário, 2004	79
Figura 12 – Criança em aula, 2008	80
Figura 13 – A mãe: Coleção Trunfos da Fé, 2021	85
Figura 14 – Tradição: Coleção Origens, 2007	86
Figura 15 – Folder: Matriarcas Geledés, 2019.....	88
Figura 16 – Mãe Efigênia: Matriarcas Geledés, 2019	89
Figura 17 – Cronograma físico e financeiro, 2018	90
Figura 18 – Folder: Quilombos de corpo e alma, 2020	91
Figura 19 – As vingadoras: Coleção Trunfos da Fé, 2021.....	92
Figura 20 – Folder de lançamento da exposição Trunfos da Fé, 2021	93
Figura 21 – Produção da Coleção Trunfos da Fé, 2021.....	94
Figura 22 – O cristo consolador, 2001	95
Figura 23 – Iroko, 2019.....	96
Figura 24 – Maria do Carmo: Coleção Santas Marias, 2005	99
Figura 25 – Compilação de auras.....	101
Figura 26 – Recorte do quadro Jovem África	102
Figura 27 – Estandartes de cortejo, 2006.....	103
Figura 28 – Mural ilustrando natureza, irmã Iracema e seu filho, sem data.	106
Figura 29 – Acróstico familiar do artista, 2021	106
Figura 30 – Rergistro da irmã Jupira pescando, sem data	107
Figura 31 – Maria Aparecida: Coleção Santas Marias, 2005	108

Figura 32 – Maria Imaculada: Santas Marias, 2005	109
Figura 33 – Registro da irmã Marcia com o filho, sem data	109
Figura 34 – Registro de caça em família, sem data	110
Figura 35 – A Santidade (Jesus): Coleção Trunfos da Fé, 2021	117
Figura 36 – A Santidade (Oxalá): Coleção Trunfos da Fé, 2021	119
Figura 37 – A Mãe: Coleção Trunfos da Fé, 2021	120
Figura 38 – A Justiça: Coleção Trunfos da Fé, 2021	121
Figura 39 – A Providência: Coleção Trunfos da Fé, 2021	121
Figura 40 – O Mar: Coleção Trunfos da Fé, 2021	122
Figura 41 – A Cura: Coleção Trunfos da Fé, 2021	123
Figura 42 – A Guerra: Coleção Trunfos da Fé, 2021	123
Figura 43 – O Andrógeno: Coleção Trunfos da Fé, 2021	124
Figura 44 – Caridade, Fé, Esperança: Coleção Sete Vezes Chica, 1998.....	127
Figura 45 – Inveja: Coleção Sete Vezes Chica, 1998.....	128
Figura 46 – Soberba: Coleção Sete Vezes Chica, 1998	129
Figura 47 – Recortes de jornais, 2006/2002	131
Figura 48 – Congado Cosme e Damião: Morro do Papagaio, 2016.....	131
Figura 49 – Display Chica da Silva, 2008	132
Figura 50 – Ilustração do livro Bino, 2015.....	132
Figura 51 – Capa de Sereia presa na caixa d'água, 2020	133

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Itens do Escopo Metodológico: Xirê.....	63
Tabela 2 – Itens do Escopo Metodológico: Obra de arte	63
Tabela 1 – Legenda dos símbolos dos organogramas Xirê e Obra de arte	64

SUMÁRIO

1 CAPÍTULO I	16
1.1 Introdução	16
1.2 Por meio de Exu vi, vivi e senti, toquei e fui tocado	16
1.3 Os candomblés como manifestação afrodiaspórica e a construção epistêmica.....	19
2 CAPÍTULO II	31
2.1 Da cosmovisão do Candomblé à afrocentricidade	31
2.2 Xirê: do presente de Oxum à formação do ritual, do contato com as divindades à criação da arte	34
2.3 A ancestralidade recuperada pelo tempo espiralar no ritual e na obra de arte	40
2.4 Sankofa e Memória na construção do repertório iconográfico.....	47
2.5 Montagem e Remontagem: o anacronismo da/na obra de arte.....	51
2.6 O escopo metodológico: xirê é uma proposta de leitura	61
3 CAPÍTULO III	72
3.1 A obra e o artista, o zelador e o xirê, uma leitura de espelhamento	72
3.2 O espaço do xirê para festa do candomblecista, o quadro/tela/painel como espaço de impressão do artista	82
3.3 Ará-Aiê, o corpo presentificado e o suporte da impressão	97
3.4 Ará-Orum, a interpretação da iconografia na temporalidade espiralar	111
3.5 O pós-xirê e a multiplicação do axé, a obra de arte e sua reverberação	130
4 CAPÍTULO IV	135
4.1 Considerações finais ou mais um passo na encruzilhada	135
4.2 Onde estou e a que pertencço?	136
4.3 Dialogar, questionar e situar a temporalidade	139
4.4 O estar no mundo em uma circunstância afrodiaspórica.....	141
REFERÊNCIAS	144

1 CAPÍTULO I

1.1 Introdução

1.2 Por meio de Exu vi, vivi e senti, toque e fui toca

Eu canto é Laroyê. Eu digo é Mojubá
Quando eu vejo o meu povo e o mundo inteiro Saravá
(...)
Laroyê, já saudei o Ilê
E o Ilê é de Ogum Xoroquê
Eu saudei "vós mice" na 7 encruzilhadas
Eu saudei para o mundo ver
(Povo de Exu: composição musical de Ilê Axé Legionirê)

Eu posso afirmar, sem receio do erro, que fui educado pelo axé Exu¹. Minha mãe me apresentou o Orixá da comunicação ainda na infância, e me revelou que ele habita em mim e sou habitado por ele. Essa compreensão possibilitou entender a importância de transmitir aquilo que acredito de maneira mais dialógica² possível. Nesse percurso intrincado que é a escrita, busquei contar e refletir sobre o que vi, vivi, senti. Eu aprendi o bom e o não bom pelo sentir, e isso é afeto. Não há outra maneira de aprender se não pelos afetos. E ser afetado, literalmente, aprisiona e liberta, na mesma medida. Eu fui afetado pelo axé de Oxum que me tocou por meio da arte do xirê por ela produzido, eu fui afetado pela arte de Marcial Ávila que me tocou e me fez viver como memória momentos por mim já esquecidos. Toquei e fui tocada por pessoas, lugares, autores, sons e imagens de um mundo multicolorido e que deram os contornos desse trabalho. A comunicação que empreendo em meus escritos, estudos e pesquisas são reverberações da memória e do tempo em que dediquei para perceber os ditames acerca da fé, da arte, das linguagens e das inúmeras formas, que como humanos,

¹ Cf. Nei Lopes: “Orixá da tradição iorubana. Exu ou Elegbara (etimologicamente, o ‘dono da força comunicativa’) é a síntese do princípio dinâmico que rege o universo e possibilita a existência, sendo, também, a mais polêmica entre as forças invisíveis que regem as concepções filosóficas jejes-iorubanas na África e na Diáspora. Porta-voz dos orixás, é quem leva as oferendas dos fiéis (...) Nas palavras do antropólogo Ordep Serra (1995), é o grande mensageiro e intérprete, um viajante de todos os caminhos, que ‘anda por quanto mundo existe’” (LOPES, 2004, p. 266-267)

² Proponho que um enunciado é um elo de uma cadeia infinita de enunciados, um ponto de encontro de opiniões e visões de mundo. Observo que para tratar do mundo das artes faz-se necessária a criação de uma rede dialógica, sendo o próprio discurso que se constitui a partir da análise, e desta forma invoca sentidos e compreensões que não são originários do momento da enunciação, mas que fazem parte de um *continuum* acerca do tema, no caso deste trabalho do mundo da arte e na perspectiva afrodiaspórica e afrorreligiosa, que seja respeitosa a estes universos. O termo, como filosofia do diálogo, é apontada pelo filósofo austríaco Martin Buber, e citado por Todorov (1981), o qual consecutivamente influenciou o pensamento de Bakhtin sobre o dialogismo. Para Bakhtin, em geral, os enunciados são tratados como partes de um discurso e um acúmulo de enunciados que ora se confirmam e ora se contrapõem.

utilizamos para nos colocar no mundo; o que capto como uma reverberação do axé³ potencializado por Exu são os afetos que nos ensinam.

Sou cultuador dos orixás, filho de uma mulher preta com um homem branco, minha cor híbrida não me define, me identifico como negro; socialmente ela produz uma leitura menos desfavorável que um negro retinto, isto é fato. Mas, nem por isso, sou poupado da violência por cultivar os orixás ou por me identificar como negro. Nasci no século XX e adentrei o XXI lendo, assistindo, sendo afetado por violências físicas e psicológicas por ser um adepto das religiões do culto aos orixás. E vivenciei a experiência de ser educado por aqueles que são contrários a minha fé.

Aos 15 anos, após me tornar órfão, fui tirado de minha família, de santo e carnal. Expatriado do convívio comunitário para um colégio interno religioso protestante e lá permaneci sozinho e afastado de meus irmãos até completar os 21 anos. Recebi boa comida, cama, roupa e educação de qualidade, que auxiliaram a moldar meu caráter e a ambição acadêmica. Mas também recebi violência física, aliciamento psicológico, preconceito religioso e racial. Após sair do colégio não havia nada para me acolher. Não havia irmãos de Santo, a família carnal estava dividida e sem referências interpessoais, só a estrada se abria na minha frente. A loucura que frequentemente se aproximava de mim não se apossou de meu Ori⁴ porque Exu me fortaleceu e fez de mim um escritor e comunicador. Exu me abriu os caminhos para pesquisar e investigar o que eles, os orixás, são.

Centralizo meus estudos em temas que quando não estão diretamente ligados aos orixás, são por eles atravessados. E é nesta busca que chego até Marcial Ávila e suas iconografias. Em 2014 saio da graduação em Letras na cidade de São Paulo e mudo para Diamantina, interior de Minas Gerais — para uma segunda graduação, Bacharelado em Humanidades e ao primeiro mestrado em Ciências Humanas — local de significativa marca histórica da escravidão e dos desdobramentos sociais e culturais que dela resultam. Encontro também pessoas que irão me auxiliar em minhas buscas investigativas, como Mãe Lia de Oxum. Ela irá me orientar no culto aos orixás, e me concederá cuidados espirituais até seu falecimento em 2016. Com meus irmãos de fé apreendo outras particularidades sobre a cidade

³ Cf. Nei Lopes: “Termo de origem iorubá que, em sua acepção filosófica, significa a força que permite a realização da vida, que assegura a existência dinâmica, que possibilita os acontecimentos e as transformações. Entre os iorubanos (àse), significa lei, comando, ordem — o poder como capacidade de realizar algo ou de agir sobre uma coisa ou pessoa —, e é usado em contraposição a agbara, poder físico, subordinação de um indivíduo a outro por meios legítimos ou ilegítimos” (LOPES, 2004, p. 83).

⁴ Cf. Nei Lopes: “Na tradição dos orixás, denominação da cabeça humana como sede do conhecimento e do espírito. Também, forma de consciência presente em toda a natureza, inclusive em animais e plantas, guiadas por uma força específica que é o Orixá” (LOPES, 2004, p. 498).

e a cultura local, e por eles sou apresentado aos quadros da Coleção *Sete vezes Chica*, de Marcial, em exposição permanente no escritório técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) Casa da Chica da Silva. E será por meio de Thallita Azevedo, sobrinha de Marcial e minha colega de graduação, que terei contato com o artista. De 2014 até agora, 2023, criei uma proximidade com o Marcial e suas obras que me possibilitaram realizar leituras sobre a arte iconográfica, a figuração e a compreensão artística acerca da negritude.

De Marcial Ávila absorvi a importância de discurso aliada a transmissão de positividade da cultura negra. Estivemos juntos em trabalhos artísticos e intelectuais. Como na palestra *Pigmentos e Melaninas: aspectos da identidade de um povo* durante o Festival de Arte Negra (FAN) realizado no Memorial Minas Vale em 2015, no mesmo ano participamos do evento cultural *Canjerê Chica da Silva* na cidade de Diamantina promovido pelo Casarão das Artes. E em 2021 fui o pesquisador dos itans sobre os orixás e lendas dos santos católicos, que serviu de base para produção da coleção *Trunfos da Fé*, em continuidade atue como o curador da exposição na Galeria Marta Moura em Diamantina.

As obras iconografias de Marcial sempre me chamaram a atenção para meu universo afetivo. Seu quadro *Íris* da *Coleção Mulheres do Rosário* (2010) para mim é a leitura de Roseli, minha falecida mãe. A iconografia é de uma mulher negra, que olha por cima do ombro de maneira atenta e desafiadora; uma mulher que pode ser identificada como as tantas mulheres brasileiras, mas para mim é a fiel representação do espírito, da atenção e do axé que minha mãe me emitia. Essa afetividade me impulsionou a entender cada vez mais do seu processo criativo e das contribuições que fornece a comunidade negra de Minas Gerais.

Publiquei em algumas revistas ensaios e textos sobre ele e sua arte. Destaco o ensaio *A mulher negra nas obras do artista Marcial Ávila* publicado na revista *Canjerê* em 2015. Nele tracei uma avaliação das coleções *Sete Vezes Chica*, *Devoção*, *Santas Marias*, *Origens e Mulheres do Rosário* em relação às representações sociais acerca da mulher negra latino-americana. Neste ensaio apresento as primeiras impressões do que compreendo da relação entre a iconografia de Ávila e a construção social acerca das mulheres negras, que aqui desenvolvo com acentuada atenção.

Tive ainda o prazer de ter suas iconografias em trabalhos acadêmicos e literários, como na versão em livro da dissertação de mestrado em Ciência Humanas, *Aproximação dialógica: cosmogonias grega e iorubá* (2018), no romance *Sereia presa na caixa d'água: axé I, a senhora da garrafa* (2020) e na coletânea de itans e lendas *Orixás & Santos: cruzamentos da Fé* (2021). Além, estivemos juntos em escolas ministrando palestras sobre a importância da arte como ferramenta contra o preconceito étnico-racial.

A admiração sobre seus trabalhos estende-se ao homem que percebe perseverante na fundamentação de uma arte ilustrativa sobre o que acredita. Consciente de suas condições de ser um indivíduo branco que pinta corpos negros, sem buscar nisto publicidade que subverta suas convicções em apoio ao povo negro. Mas, uma ação em prol da igualdade e contra o preconceito racial. Observo que se permite em descobrir o novo de maneira generosa e compartilha seus conhecimentos e sua arte sem o egoísmo de obter algo em troca. A arte, mesmo sendo um item de necessidade, não é um item de primeira ordem, isto, portanto, faz com que o artista nem sempre seja pago por seu trabalho artístico intelectual. Anexe a isto a pintura de corpos negros, e forneça-os a uma sociedade racista e estratificada pelo racismo estrutural — temos uma arte e um artista lançados às margens, na periferia, de segunda ordem, marginalizados.

Marcial Ávila é um artista silencioso, que não se permite causar alarde sobre a sua figura pessoal. Sua arte fala por si, elas emitam as mensagens que deseja lançar ao mundo, e invoca do espectador a memória adormecida. Por isso, neste trabalho, permito que as iconografias de Marcial transmitam a mensagem que deseja transmitir, mas também nos permita visualizar e entender um pouco deste artista e das memórias que nos habitam.

1.3 Os candomblés como manifestação afrodiaspórica e a construção epistêmica

Vem lá da África um dialeto yorubá
 Vem lá da África mãe preta negra
 Mistura de raça, mistura real
 Herança africana, Guiné, Senegal
 É a tribo do tambor, bate forte guerreiro
 Me leva para o gongá
 A cabeça tá no terreiro

(Herança africana: composição musical de Luana Costa e Jailson Santos)

Renato Araújo da Silva em sua obra *Arte Afro-Brasileira: altos e baixos de um conceito* (2016) ao apresentar o valor do negro como elemento essencial no Brasil, inclusive na arte; explicita o Candomblé⁵ como temática para obras em artes plásticas por diversos autores, como na afro-brasilidade das pinturas de Rubem Valentim (1922-1991), ou esculturas de Mestre Didi (1917-2013). A homenagem aos orixás na forma de iconografia pode ser visualizada nas obras de Rosana Paulino (1967), e também nas pinturas abstratas de Manoel Messias (1945-2001), assim como na pintura de Abdias do Nascimento (1914-2011), Carybé (1911-1997), Wilson Tibério (1920-2005), e claro, nas fotografias de Pierre Verger (1902-

⁵ Cf. Nei Lopes, quando escrever candomblé com caixa baixa, diz-se que designa o local/espço, agora quando for escrito em caixa alta refere-se à religião.

1996). Na análise de Silva, pude compreender que o Candomblé pode ser identificado nos objetos de culto ou nas representações acerca dos orixás, mesmo que as obras tenham autores como Ronaldo Rego (1950) declaradamente da Umbanda. Concluo que as obras que se aproximam das religiões afro-brasileiras o faz como temática, apenas e, exclusivamente.

Entretanto, em busca de uma reflexão para direcionar os sentidos dessa dissertação, utilizo a constatação de Nelma Cristina Silva Barbosa Mattos (2017) quando aponta que a historiografia oficial da arte brasileira não se interessou em reconhecer a contribuição dos negros e negligenciou um arcabouço de informações acerca de teorias, técnicas, tecnologias e contextos teóricos da experiência racial que protagonizou momentos importantes às artes do Brasil. Por isso, essa dissertação propõe uma perspectiva metodológica especulativa no Candomblé. Dessa forma, examino a sua ritualista, o xirê, como subsídio para pensar a arte e sua produção no contexto da arte visual na produção iconográfica do artista Marcial Ávila. Faz-se importante apontar o que entendo como Candomblé.

Os estudos sobre o Candomblé tem sido tematizado especialmente na antropologia. Nos diversos trabalhos que encontrei, inclusive em *O terreiro e a cidade: A forma social negro-brasileira* de Muniz Sodré (2019), os candomblés baianos são utilizados como exemplos absolutos à compreensão da configuração afroreligiosa. Beatriz Góis Dantas (1982) propõe uma esquematização, que ainda é utilizada nas pesquisas sobre o assunto. Segundo a autora, existem três correntes nos estudos clássicos do Candomblé. A primeira, de Nina Rodrigues e Artur Ramos, em que abordam a religiosidade como constitutiva à sobrevivência cultural africana no Brasil. A segunda, visava entender o candomblé como uma “persistência dos traços culturais como parte de um sistema religioso africano alternativo e funcional” (DANTAS, 1982, p.1). A última corrente interpretativa e de estudos, tem Roger Bastide e Elbain dos Santos, com sua abordagem de que o Candomblé é uma expressão do verdadeiro pensamento africano.

Contudo, outros teóricos, como Kabengele Munanga (1999), demonstram que o Candomblé, sofre uma negociação quando visto sob a perspectiva sociológica. Passando por um aspecto de politização, em que possa responder à intenção política de seus adeptos em defesa dos direitos ao culto, isto por vezes traz a compreensão que seja um grupo homogêneo. Munanga utiliza a língua falada nos terreiros como ponto de partida para pensar a socialização no candomblé.

O idioma que se articula a partir de pontos de vista particularizados de sua prática. A língua do Candomblé é africana, diz com frequência os adeptos, isto quando se apresentam nas materialidades e na estética dos rituais. As línguas que se dizem africanas, sobreviventes

ao escravismo e que chegam até nós no século XXI, são adotadas como elementos ritualísticos e em dada medida tidas como africanas de fato. Mas, como aponta Munanga, há uma forte “promiscuidade entre as línguas indígenas, as europeias e as africanas nos terreiros de candomblé, configurando um dos tantos produtos que a ação da diáspora produz” (MUNANGA, 1999, p. 05).

Já os estudos de Luís Nicolau Parés (2006) a fundação do Candomblé revela-se por um processo dinâmico e profundamente híbrido, no entanto, a memória afro-brasileira foi depurada, tornando-se um aporte ideológico ligado aos princípios comunitários e religiosos. Para ele, a teoria da pureza, um Candomblé originalmente africano, que tem Bastide como seu criador, elevou, de modo muito evidente, a prática cultural e religiosa ao status de política; mesmo sendo entendido que “o Candomblé é uma síntese das diversas tradições religiosas da África Ocidental, especificamente da Nigéria, Benin e Togo além das influências de outras tradições religiosas” (SANTOS, 2010, p. 30).

Conforme a composição majoritária de cada grupo, os candomblés se diferenciam em nações⁶ — fazendo a vez das diversidades tradicionais africanas que aqui chegaram e se uniram formando o candomblé. A ideia de nação no candomblé não condiciona sua ascendência territorial. Isto se relaciona ao conjunto de traços identitários e aos aspectos litúrgicos. Os intercâmbios culturais entre os grupos étnicos da ancestralidade africana juntados pelas circunstâncias da escravidão, que misturou os grupos étnicos distintos, no claro intuito de dificultar-lhes a comunicação, resultou na virtualidade das nações identificadas do Candomblé. Ou seja, “Ketu para os grupos da Nigéria e do Benim de língua iorubá; Candomblé Jeje, Efon e Ijexá, também do Benim e Candomblé de Angola, que abrange os povos do grupo linguístico banto” (SANTOS, 2010, p. 29).

O Candomblé é uma religião, afirma Reginaldo Prandi (2000). A prática constitui a espinha dorsal dela, em contraponto a religiões onde os dogmas teológicos surgem como fio condutor da vida do devoto. Na vivência candomblecista, a prática ritual normativa a vida da comunidade, através das celebrações públicas, mas também nos rituais privados. A forma dos rituais, sua sequência litúrgica, os elementos constitutivos, as cores empregadas, os objetos, as cantigas, as folhas, tudo concorre para a produção de uma normatividade e na constituição dos rituais e do espaço candomblé (Vogel et. al., 2001; Oliveira, 2009; Neto et. al., 2011; Gorski, 2012; Dias, 2013).

⁶ “O termo nação remetia ao olhar dos colonizadores, que agrupavam os africanos a partir da relação que mantinham com eles, etnia busca identificar características internas aos grupos, considerando as relações de poder nas quais estão inseridos” (MELLO e SOUZA, 2002, p. 142-43).

Ressalto que neste trabalho é possível identificar a referência ao povo e a língua iorubana⁷, posto que, os iorubás foram potentes na construção e consolidação da cosmogonia africana do território brasileiro. Essa compreensão faz com que o Candomblé seja entendido por uma estrutura que se assemelha à maneira como se estruturava a família iorubana. Assim, os membros mais novos devem respeitar e se submeter aos mais velhos, com a diferença que na África a hierarquia era definida pela idade e no Brasil é pelo tempo de iniciação.

Apesar dos candomblés representarem diferentes nações e diversas especificidades, possuem uma lógica comum na organização dos cultos. Uma vez que “apesar das dessemelhanças formais que tendem a multiplicarem com o passar do tempo, há na realidade uma unidade fundamental entre os cultos” (CARNEIRO, 1977, p. 16). Neste sentido, os candomblés se constituem historicamente através da ressignificação dos elementos culturais e das tradições africanas, o que se configura através dos posicionamentos entre o tradicional e o moderno. Isto significa, entre as suas práticas milenares do continente africano e suas reconfigurações em território brasileiro. Redefiniram-se as crenças e transformaram-se as visões de mundo, sob a ética da emergência de resguarda as memórias, sejam as do continente africano, dos escravizados no Brasil e de seus descendentes.

Portanto, a compreensão do Candomblé como uma prática do território brasileiro é a de possuir ligações com a África por sua materialização da estética na adoção de elementos e rituais tidos como reconstituintes da memória africana. É admissível a proposta de que no Candomblé habitam diferentes modelos, conjuntos, técnicas, práticas e credos, mesmo que sejam contrastantes entre si, sendo a sua legitimidade uma validação constituída pelas diferentes visões sociológicas que as aprovam. O que é devido ou não fazer na prática do Candomblé depende da legitimidade do sacerdote e do que é considerado negociável. Para seus adeptos a compreensão que se faz é que seja um estilo de vida, mas também pode ser compreendido como uma prática religiosa e cultural.

É preciso que reafirmemos que não existe o/um Candomblé, mas os e uns Candomblés. Ao se organizarem, aprimoraram modos de ser, sentir e conduzir a vida, resultado de um amálgama cultural, uma síntese de três processos civilizatórios: os princípios herdados dos antepassados africanos; as assimilações e associações oriundas das civilizações

⁷ Recorro às transcrições das palavras iorubanas subtraídas dos diversos trabalhos lidos para essa dissertação, mas priorizo o aportuguesamento como forma de facilitar meu discurso e seguindo as recomendações de Nei Lopes: “Deixar um registro da presença africana no mundo, desde sempre, em todos os seus matizes e em todas as línguas que a colocaram” (LOPES, 2004, p. 20). Ademais aprendia a cultura e a religiosidade do Candomblé me português, eu professo minha negritude em português, e quando estou no candomblé eu me comunico pelo aportuguesamento que sofreram as línguas africanas.

indígenas, que já habitavam o território brasileiro; e os elementos culturais advindos da imposição feita pelos colonizadores portugueses, que pautaram uma lógica de pensamento, na qual a forma de manifestação negra era sinônima de negatividade. Por esses sentidos, ao me referir as religiões de origem africana na diáspora opto na utilização linguística de motriz africana⁸ ao invés de matriz africana.

Também, Muniz Sodré (2012) afirma que a “força motriz” que impulsiona a diversidade cultural busca sensibilizar as relações com o outro, excluído no processo de colonização, e também do sistema cultural europeizado. Existem vários modelos étnicos culturais intitulados como nações de candomblés. Essa multiplicidade cultural de vários povos deu forma ao Candomblé no Brasil. Nos espaços dos terreiros, os conhecimentos de diferentes grupos étnicos foram preservados, mesmo sofrendo alterações por questões climáticas, territoriais, sociais e inserção de outros elementos culturais. Mas é possível identificar com clareza modos de cuidar da vida (humana e não humana), códigos éticos e estéticos variados, assim como o culto ao sagrado, aos Orixás.

Uma necessidade que senti durante este trabalho foi empregar o Candomblé, e o ritual xirê, como princípios epistemológicos de investigação. Neste estudo ele não é um tema, mas é manuseado de maneira a abstrair de seus ensinamentos ancestrais princípios para pensar e elucidar outra visão acerca da arte. Por isso, quero entender o Candomblé como uma produção cultural afrodiaspórica, que se compromete na valorização e manutenção do patrimônio imaterial, sendo as manifestações culturais, e agem como princípios políticos e salvaguarda da memória por meio destas manifestações.

A diáspora⁹ que entendo está intimamente ligada à dispersão dos povos negro-africanos e seus descendentes no globo terrestre. Ocorre no processo de colonização da América (Século XV), primeiramente. E no chamado período pós-colonial preservou-se e recriaram-se novas culturas baseadas naquelas desenvolvidas por povos negros por meio de suas manifestações culturais. E o terceiro movimento diaspórico dá-se a partir do século XX com o deslocamento migratório para a Europa, persistindo ainda hoje. Acentuando melhor a definição, o filósofo Renato Nogueira afirma que

⁸ “Termo motriz utilizado para substituir matriz, pois, não pretende apontar para a existência “apenas de uma ‘matriz africana’, mas, sobretudo, de ‘motrizes’ desenvolvidas por africanos e seus descendentes na diáspora, presentes nas celebrações festivas e ritualísticas no continente americano independentemente dos limites territoriais e ou linguísticos [sic] dos seus habitantes” (FERREIRA, 2017, p. 129).

⁹ Cf. Harry Lionel Shapiro, o conceito de diáspora está relacionado ao êxodo dos povos judeus pelo mundo. Essa percepção de deslocamento, para o autor, “dão prova de uma coesão que os une entre si e que lhes permitiu conservar sua identidade através de séculos” (SHAPIRO, 1970, p. 111).

afrodiáspora se deve entender toda região fora do continente africano formada por povos africanos e seus descendentes, seja pela escravização entre os séculos XV e XIX, seja pelos processos migratórios do século XX. Ou seja, considerando a divisão do continente africano em cinco regiões — África Setentrional, África Ocidental, África Central e África Meridional —, podemos nomear aqui a reorganização em outros continentes como a sexta região, a afrodiáspora: a ‘África fora do continente’, sua cultura e sua história (NOGUERA, 2014, p. 42).

Utilizo África fora do continente para me auxiliar na percepção de que os africanos que foram escravizados e seus descendentes na diáspora foram forçados a se reinventar como seres humanos nas Américas. Essa desumanização encontrou na afrodiáspora, por reafirmações de elementos que recuperaram África, resistência e luta pela liberdade. Por isso, de uma África fora do continente, é a experiência destes seres humanos na diáspora brasileira criando formas de resistência, e um bem-viver.

Eu seu artigo *Um olhar sobre política cultural nas fronteiras da afrodiáspora*, Raissa Conrado Biriba recorda que Achille Mbembe¹⁰ (2019) alerta à importância de entender a diáspora africana como uma imagem mental que é construída sociopoliticamente. Isto corre por conta do processo colonizador, e conforme Mbembe, reafirmado por Biriba, ainda prevalece atualmente, reproduzindo-se nas desigualdades, nas discriminações e nos preconceitos. Por meio dessa imagem mental que se poderá avistar realidades sociais que constituem as sociedades contemporâneas e o campo cultural. As manifestações culturais em que se visualizam formas de resistência e criação de bem-viver em que recuperam princípios africanos, como é o caso do Candomblé. A afrodiáspora, neste sentido, fomenta um movimento de mudanças sociais, que são, por excelência, ações políticas, culturais e de educação.

Sobre os juízos da salvaguarda da memória por meio das manifestações culturais, utilizo dois trabalhos como orientadores à compreensão do Candomblé como construção do pensamento intelectual. O primeiro, *As Religiões de Matrizes Africanas e suas práticas: mapeamento das práticas de Candomblé e Umbanda no Distrito de São João da Chapada e nos bairros urbanos da cidade de Diamantina-MG* de Natália Pereira Fonseca (2022); ao utilizar o assentamento do Orixá Oxumarê constrói sua análise entrelaçando os contextos sociais, culturais e religiosos dos povos quilombolas e de terreiro nas regiões em torno da cidade de Diamantina.

O Segundo, elucidando meu entendimento da ritualística do xirê no Candomblé como um componente da afrodiáspora: *Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela de*

¹⁰ Cf. Biriba utiliza a obra *Sair da grande noite: ensaio sobre a África descolonizada* de Achille Mbembe (2019).

Leda Maria Martins (2021). Ele é um digno exemplo do manuseio das manifestações culturais como aporte teórico, e apresenta a versão de Martins à manifestação ritualística, que por meio da memória reafirma a cosmovisão afro e afro-brasileiro para atingir a complexidade contemporânea.

Esse processo de intervenção no meio e essa potencialidade de reconfiguração formal e conceitual fazem dos rituais um modo eficaz de transmissão e de restituição de uma complexa pletora de conhecimentos. [...] A concepção ancestral africana, inclui, no mesmo circuito fenomenológico, as divindades, a natureza cósmica, a fauna, a flora, os elementos físicos, os mortos, os vivos e os que ainda vão nascer, concebidos como anéis de uma complementaridade necessária, em contínuo processo de transformação e de devir. (MARTINS, 2021, p. 84).

O que caracterizam as manifestações, conforme Martins, está inserido no processo de retorno aos ancestrais, na afirmação do presente e, ao mesmo tempo, na construção da possibilidade de um futuro feito a partir da experiência negra na afrodiáspora. Estou consciente da assertividade em utilizar o Candomblé como conjectura para uma teorização artística, posto que, como componente afrodiaspórico é sustentado por sua ação política na resistência em manter viva a perspectiva afro no Brasil, e como manifestação cultural, embasa-se em uma constituição de memória na manutenção do patrimônio imaterial africano, dos escravizados e seus descendentes.

Em contribuição a Martins, Sodré (2019) também fornece elementos para clareza de entendimento dos ritos do Candomblé como prática cultural “porque além da diversidade existencial e cultural que engendra, é um lugar originário de força ou potência social para uma etnia que experimenta a cidadania em condições desiguais” (SODRÉ, 2019, p. 20), desta forma vislumbro afrodiáspora, como caracterizou Biriba por meio das afirmações de Mbembe.

Assim como Martins, munida da compreensão de serem as manifestações culturais afrodiaspóricas, como os Congados, utilizadas para extração de informações, elementos e caracterizações para teorizar o tempo espiralar — estudo este que utilizei com acurada atenção nessa dissertação — sigo seu exemplo com o Candomblé. O Candomblé, entendo como princípio epistemológico de investigação afrodiaspórico, e por isso, propício para extrair dele ensinamento para leitura das artes. O

candomblé afixava-se como um território ético-cultural capaz de acolher de modo mais geral o entrecruzamento dos espaços e dos tempos implicados na socialização do grupo negro. Ali guardavam-se conteúdos patrimoniais valiosos (o axé, os princípios cósmicos, a ética dos ancestrais), mas também os ensinamentos do xirê —

os ritos e as formas dramáticas que se desdobrariam ludicamente na sociedade (SODRÉ, 2019, p. 148).

A produção da dissertação *A iconografia de Marcial Ávila: uma leitura por meio da temporalidade do xirê* passou por processos de estudos e investigações distintos. A escolha dos corpos priorizou uma investigação que possibilitasse um entendimento da própria obra como condutora da investigação. Compreendi que não seja uma tarefa fácil, mas complexa e que exigiu uma sistematização de métodos e análise que atendeu as necessidades tanto do respeito a produção artística quanto de minha predileção interpretativa para leituras destas obras.

Nos primeiros contatos com as coleções de pinturas em óleo sobre tela, denominadas: *Sete vezes Chica*, 1998; *Irmandade do Rosário*, 2004; *Santas Marias*, 2005; *Origens*, 2007; *Gênesis*, 2012, *Trunfos da Fé*, 2021; empreendi uma investigação de catalogação dos materiais de produção e criação das obras fornecidas pelo artista. Conteí com as teorias do trabalho “Gesto inacabado: processo de criação artística” (1998) da autora Cecília Almeida Salles. Sua compreensão sobre o ato de criação, observáveis nos registros dos documentos de processo, possibilitou aproximar dos contextos sociais que a obra impõe, bem como da atuação do artista. Por meio, desta primeira investigação pude perceber a importância de revisitar àquilo o que a obra diz e deixar fluir de suas leituras a impressão do artista e de seu fazer artístico.

Ainda na busca de um método que possibilitasse entender as obras e o que as constitui, empreendi uma investigação embasada no *Manual de investigação em ciências sociais* (2005) de Raymond Quivy. Por meio deste trabalho que pude acessar a importância de lançar sobre as obras de Marcial pressupostos teóricos que respeitasse os ditames socioculturais que invocavam a representação do negro, o uso de sua iconografia como impressão cultural e as perspectivas políticas da afrodiáspora.

Mas, após a banca de qualificação, com uma leitura atenta dos professores, que fui recordado da importância de invocar o xirê como construção metodológica para esse estudo. Assim, imbuído pela vivência de cultuador dos orixás, de pesquisador dos itans e da ritualística do Candomblé, invoquei autores e textos que me possibilitaram transpor o empírico em teórico, especulando a leitura das obras de arte por meio do Escopo Metodológico: xirê.

No xirê utilizam-se das práticas artísticas a fim de se promover a personificação do Orixá e a renovação do axé, que passa a fruir nos corpos dos iniciados e dos envolvidos nos ritos. Nota-se uma funcionalidade, na prática dessas artes justamente pelo fato delas

realizarem uma formação corpórea, que o indivíduo é envolvido na totalidade, desde os sentidos, sentimentos e intelecto. Não seria isto o mesmo que ocorre com uma assistência da obra de arte?

Um itan relatado por Ìyá Valdete d'Éwá¹¹ revela o quanto à arte é importante para o reencontro do ser humano com o seu duplo mítico. Uma variação do itan pode ser identificado na obra *Mitologia dos Orixás* (2001) de Reginaldo Prandi, e também em *Los Orishas en Cuba* (1990) de Natalia Bolívar Aróstegui. O itan narra à maneira como o universo foi criado e como os espaços sobrenaturais e humanos se sobrepunham, fazendo com que as divindades coabitassem o mesmo ambiente que os humanos. A relação entre os homens e divindades é apresentada por peripécias, farras, algazarras e muitas festas. Porém, um humano é culpado pela separação entre os mundos, uma vez que ele suja o Orum com a lama de Aiê (terra). Oxalá sopra a atmosfera para que nenhum contato entre as divindades e os humanos pudesse ser feito, porém, as outras divindades ficaram bastante saudosas e até depressivas. Olorum permite que os orixás retomem o convívio com os homens, mas sob a condição de lhes tomar os corpos neste contato. Oxum foi à portadora desta ligação, coube a ela encontrar homens e mulheres que tivessem em suas cabeças "sopros de mistério" (a mediunidade) raspadas e pintadas. Os orixás, guiados pela música dos atabaques e pelos cantos, poderiam retomar o contato com seus filhos, incorporando naqueles que Oxum preparou. Só assim, homens e orixás retomaram a alegria de viver juntos. Ou seja, todo contato que se instrumentalizar e ecoem cantos por meio de corpos artisticamente preparados para invocar aos Orixás é um xirê.

Partindo da compreensão da manifestação cultural da afrodiáspora xirê como um dos itens da cultura afrorreligiosa do Candomblé, empreendi um diálogo com autores e princípios que elucidaram a compreensão temporal da obra de arte. São eles: Leda Maria Matins, Georges Didi-Huberman e o Adinkra Sankofa. A temporalidade impôs sentidos comparativos entre a ritualística e a obra de arte. Contudo, o escopo metodológico ultrapassa a ingênua comparação. A obra de arte, com elementos afrodiáspóricos, e o ritual xirê do Candomblé como manifestação afrodiáspórica, visam promover uma ação decolonial.

Empreender a ação metodológica é a tentativa de empreender um conhecimento da manifestação afrorreligiosa e da obra de arte observando-as como manifestações culturais irmãs. Acredito que o xirê introduz quem o assiste e compartilha no universo afro-religioso, e

¹¹ Em seu artigo "Awá korin – nós cantamos: um estudo do repertório dos cantos de prosperidade no Candomblé de matriz Ijexá", o autor Radamir Lira, cita o itan como ouvido diretamente de Ìyá Valdete d'Éwá.

a obra de arte construída pela influência e visão do autor introduz quem a contempla na impressão da prática cultural que escolheu para traduzir as influências afrodiaspóricas.

Espero ter deixado explícito com essa investigação o esforço em empreender uma pesquisa dialógica e multi-teórica e multi-metodológica, conforme próprio tanto dos estudos afrodiaspóricos quanto dos estudos acerca das artes. Há também a necessidade de apontar os materiais de processos do artista que foram cruciais para essa investigação. Estes materiais foram submetidos ao conselho de ética que concedeu parecer favorável em 18 de novembro de 2022 para ser incluído nesta pesquisa. Os documentos fornecidos pelo autor são: 02 flyer da exposição *Trunfos da Fé*; 20 textos de autoria do artista; 22 textos de pesquisas realizadas pelo artista; 12 vídeos com áudios; 15 vídeos sem áudios; 70 fotos das pinturas em distintas etapas de confecção; 69 imagens digitais de pesquisa, familiar e de obras do artista; 02 portfólios: um compilado e um ampliado sobre a produção do artista. Com base nestes materiais de processos apresento dois momentos distintos:

O Capítulo II por meio “Da cosmovisão do Candomblé à afrocentricidade” exercito a inspiração e busco orientação no Candomblé à afrocentricidade tendo as teorias de Molefi Kete Asante como suporte para este entendimento. Entendendo que as cosmovisões do Candomblé e os itans dos orixás não são de amplo conhecimento, como ocorre com os mitos gregos, optei em apresentar um estudo da importância do itan de Oxum na constituição do ritual xirê: “Xirê: do presente de Oxum à formação do ritual, do contato com as divindades à criação da arte”. Esse olhar para o itan desencadeou a busca para os sentidos das artes e revelou as paridades que há entre o rito e a arte.

Contudo, um elemento tornou-se preponderante para alcançar os sentidos que pudessem assegurar as artes vislumbradas pelo xirê. “A ancestralidade recuperada pelo tempo espiralar no ritual e no da obra de arte”, elucidou pelos estudos de Martins que o tempo do xirê e o tempo da obra podem ser entendidos como interpretações que efluem dos corpos nas manifestações religiosas, bem como nas iconográficas das obras plásticas. Porém, alcanço com “Sankofa e Memória na construção do repertório iconográfico” os sentidos que possibilitam compreender a importância da memória tanto na formação do ritual quanto da obra de arte. O estudo temporal que é a base para essa investigação é direcionado a uma leitura contemporânea em “Montagem e Remontagem: o anacronismo da/na obra de arte” de Didi-Huberman. Suas investigações sobre ao anacronismo presente e suscitado pela obra de arte são fundamentais para compor a espiral temporal que é constituído o ritual, assim como a obra de arte.

O Capítulo II é finalizado com o alubrimento: “O escopo metodológico: xirê é uma proposta de leitura”. É uma produção de metodologia que visa expor em uma leitura interpretativa a minha cosmopercepção acerca das teorias, os estudos acerca da iconografia, do ritual e das relações que podem existir entre ambas. Os apontamentos para conduzir a leitura da iconografia dividem-se em três divisões distintas: Pré-xirê, que também pode ser entendido como Pré-obra de arte; Xirê, que é por mim interpretado como a própria obra de arte, e é composto de duas subdivisões Ara-Aiê ou Iconografia (a corporificação do xirê e a iconografia na obra de arte) e Ara-Orum ou Impressão (a incorporação no xirê e a interpretação da impressão na obra de arte); fechando os elementos do escopo metodológico o Pós-xirê ou Pós-obra de arte em que as reverberações da arte se multiplicam nas formas contemporâneas e interpretativas.

Capítulo III foi organizado de maneira a contemplar os principais pontos de leitura do escopo metodológico e confiar seu direcionamento à interpretação mais respeitável aos ditames sociais e iconográficos das obras de Marcial Ávila. “A obra e o artista, o zelador e o xirê, uma leitura de espelhamento” são os entendimentos dos primeiros percursos do projeto poético do artista, abarcando a divisão Pré-Xirê. “O espaço do xirê para festa do candomblecista, o quadro/tela/painel como espaço da impressão do artista” é a obra de arte sendo observada por meio dos sentidos apreendidos e da suposição de impressões que o artista nele planifica.

Já em “Ara-Aiê, o corpo presentificado e o suporte da impressão” é uma tentativa de identificar os elementos iconográficos das obras do artista, possibilitando interpretações que dela provêm e não aquelas pretendidas *a priori* pelo analista. Uma vez exercitado isto, o “Ara-Orum, a interpretação da iconografia na temporalidade espiralar” produz os sentidos que a impressão da iconografia busca suscitar na assistência da obra de arte. Invocando memórias recentes, passadas e ancestrais como um jorrar de possibilidades interpretativas. “O pós-xirê e a multiplicação do axé, a obra de arte e sua reverberação” é de fato a visualização da obra de arte em outros suportes, ou das marcas iconográficas do artista presente em outros suportes artísticos. Uma maneira de difundir os sentidos pretendidos por ele enquanto observador e artista que pinta corpos e suas várias posições do corpo social.

Por fim, não acredito que concludo, mas dou passagem para ampliação desta investigação. Há um profícuo suporte investigativo às artes afrodiáspóricas no Brasil, e possivelmente para América Latina, e talvez afrodiáspóricas como um todo. Apesar disto, acredito que o objetivo foi alcançado: realizar um estudo sobre as obras plásticas de Marcial Ávila respeitando as interpretações e contornos sociais, que sua iconografia reflete. A

configuração do escopo metodológico, produzido a partir do xirê revelou-se uma prática dentro da relação entre as vivências, religiosa quanto cultural, e, portanto, suporte epistemológico capaz de conduzir outras formas de ver, sentir e entender a participação negra nas artes e nas teorias que delas se inspiram, produzindo uma metodologia afetiva como as águas e o acalanto de Oxum — Senhora das águas doces e agora também Patrona das artes.

2 CAPÍTULO II

2.1 Da cosmovisão do Candomblé à afrocentricidade

Sou angolano, africano
Índio, riquenho, mexicano
Preto, amarelo, pardo
Sou mistura, Brasileiro nato
Isso não vem do branco
(...)
Te apresento os meus ancestrais
Africaniei, Africaniei
(Africaniei: composição musical de Majur)

O xirê está na gira, mas nem toda gira tem um xirê. Roberta de Barros Meira (1997) afirma que gira é o termo usado para se referir às rodas de rituais do Candomblé, da Umbanda, da capoeira e outras manifestações culturais que tenham como cosmogonia a ritualista afrorreligiosa e ameríndia. “Designa, além da formação espacial formada pelos médiuns, também a corrente de energia espiritual que nela circula” (MEIRA, 1997, p. 156). Há candomblés que para distinguir-se do culto da Umbanda denomina esse encontro de toque. A gira ou toque, em síntese, é um encontro de humanos para a realização de uma prática comum aos seus participantes. A gira em que contenha o xirê começa antes, durante e continua após ele. A preparação do espaço onde o xirê irá ocorrer, bem como a preparação física do religioso com banhos de ervas e ajustes nas roupas e a concentração são componentes da preparação da gira e consecutivamente um pré-xirê.

Os africanos ressignificaram e criaram na diáspora os diversos rituais praticados na África, estratégia de sobrevivência diante das violências coloniais, de maneira a restituir a si próprios a humanidade que lhes foi negada pelo colonizador. É seguro afirmar que práticas ritualísticas preservam noções de corporeidade, de coletividade e individualidade e de identidade destes povos. A ancestralidade no xirê de Candomblé se impõe mesmo com o forte apelo ao preconceito religioso e ao racismo. Essa é a maior pulsão que me anima a buscar o direito de estar e exigir uma localização, neste espaço, como orientação e perspectiva que conduz à minha humanidade.

O candomblé como eixo epistêmico investigativo é minha Afrocentricidade. O conceito de Afrocentricidade proposto por Molefi Kete Asante¹² tem como intuito privilegiar a identidade, os conceitos, os pensamentos e as ações africanas. Não age como um contraponto à eurocentricidade, mas como forma de rejeição a “cosmovisão europeia como normativa e universal” (ASANTE, 2016, p. 10).

¹² Na obra *Afrocentricity: The Theory of Social Change*, Asante apropriou-se do termo "Afro-cêntrico" proposto pelo líder de Gana, Kwame Nkrumah, no discurso de formatura na Universidade de Gana em 1961.

Compreendendo que, o período histórico colonial marcado pelo processo escravista e expatriação dos africanos de seu continente, com sua afrodiáspora forçada ao Brasil, situou os africanos e seus descendentes em um local da história, porém, sem história própria e experiências. Tal ação converteu em marginalidade a vivência destes indivíduos, assim como forçou uma alteridade às concepções europeias, que são declaradamente contrárias às vivências pessoais/individuais do contexto africano. Por isso, a afrocentricidade como uma “crítica da dominação cultural e econômica é um ato de presença psicológica e social diante da hegemonia eurocêntrica” (ASANTE, 2016, p. 10) ajuda a estabelecer parâmetros na maneira em que os africanos em diáspora e seus descendentes possam ver a si mesmo e reagir contra a marginalização.

A Afrocentricidade precisa partir da presença, no direito de “estar onde quer que estejam” (ASANTE, 2016, p. 08). E exigir uma localização, no espaço, na explicação e em um panorama que seja idêntico à sua humanidade. Entendo que buscar centralizar as escolhas de teorias, pressupostos de análise e leitura de obra de arte em uma vivência da religiosidade do Candomblé — com foco no xirê — é um desafio cultural que “confronta as estruturas e epistemologias opressivas” (ASANTE, 2016, p. 11). Já que, a cultura europeia e a ocidentalização em que se embasam os estudos das artes, usurpou toda a intelectualidade artística e não permitiu a visualização de outras epistemes.

Para Asante, a Afrocentricidade tem seu início com a compreensão das culturas Núbia e Kemética¹³ como sendo o início da história clássica da África, o que a retira da situação de marginal na civilização humana. “Conseqüentemente, uma perspectiva revitalizada sobre a cultura é aquela em que se entende que todas as culturas podem produzir ideias clássicas de música, dança e arte” (ASANTE, 2016, p. 17). Consiste no exercício de buscar das contribuições africanas, no território brasileiro, elementos que subvertam a hegemonia “particularista e patriarcal” (ASANTE, 2016, p. 11) europeia que inferiorizou as culturas africanas e o faz com seus descendentes. Isto porque a transferência de africanos, escravizados, para as Américas criou um deslocamento intelectual, filosófico e cultural. Enquanto na África, a hegemonia das ideias, valores e informações europeias desviou o centro cultural africano, por meio da violência física e intelectual, no Brasil essa mesma violência física e intelectual buscou mascarar a influência cultural africana. No lugar da percepção

¹³ Cf. Asante a Afrocentricidade começa com as primeiras civilizações do Vale do Nilo, as culturas Núbia e Kemética, e demonstra que um ponto de partida diferente na história, divergindo da Grécia e de Roma. Isto, conforme o autor, levará a uma conclusão diferente sobre o papel dos africanos na história mundial, visto que às civilizações do Egito e da Núbia foram essenciais para uma apreciação do papel que os africanos e a África desempenharam na história mundial.

africana criou-se uma perspectiva de mistura racial conveniente a dominação do ideário europeu, resultando em uma falsa cordialidade, entre os escravizados (nativo americano e negro) e os escravizadores (europeus). Ao estudar a vivência do Candomblé, e seus fragmentos das culturas africanas, pretende “a ideia de culturas ao lado umas das outras, ao invés da ideia de culturas adotadas por uma ideia particular abrangente” (ASANTE, 2016, p. 11), como impôs o eurocentrismo.

Acredito que o Candomblé, com sua cosmogonia, e por isso, gerador de epistemologias, tenha como princípio formativo a cooperação, pela coletividade, pela comunhão dos grupos oprimidos. Essa formulação de grupo prescreve uma continuidade das várias influências culturais que se fortaleceram na reivindicação de justiça restaurativa da humanidade que ora foi suprimida, e ora nega. A Afrocentricidade e o juízo de que o Candomblé possui na memória sua potência expressiva, possibilita explorações e avançar às novas compreensões de mundo. “Estes valores baseiam-se no estudo e reflexão de sociedades africanas específicas, de modo transgeracional e transcontinental” (ASANTE, 2016, p. 10).

Em minha compreensão, é inegável que, sem o véu falacioso da democracia racial, o Brasil formou-se com a contribuição das culturas ameríndias, africanas, europeias, e outras. Entretanto, como aconselha Asante em seu modo transgeracional e transcontinental, é preciso que nos vejamos como centrais em nossa própria história e não as margens da Europa. E para isto é fundamental voltarmos para o ajuntamento dos povos do continente africano na afrodiáspora no Brasil, com o propósito de termos a possibilidade de nos situar no espaço que habitamos. O fim dessa ação é uma explicação e um cenário que seja idêntico à nossa humanidade negra que nos foi roubada, mas que, entendo, também é atravessada por outras participações que auxiliaram nas adequações e adaptações neste território.

Por isso, enquanto para os africanos, retornar para a África clássica (Núbia e Kemética) apresenta-se como um movimento favorável, pois invocam implicações para uma reorientação encontrada na “comunicação, linguística, história, sociologia, arte, filosofia, ciência, medicina e matemática que buscam centralizar a vivência do negro no continente africano” (ASANTE, 2016, p. 11). Já no continente americano, no Brasil, para uma inspiração e orientação à afrocentricidade, esse movimento no meu entendimento principia com a minha localização. Situar-me como um homem latino-americano de ascendência afro me conduz a assimilação das heranças africanas trazidas pelos escravizados. Sou e estou em um contexto afrodiaspórico, não sou da África, sou da América, tenho a África como referência ancestral que auxiliou a moldar essa brasilidade, sou herdeiro na afrodiáspora. Aqui existem contextos sociais, culturais e relações que não podem ser emparelhadas com o continente africano. Por

isso, parto do princípio de que essa herança está solidificada na religiosidade e na construção do saber, na resistência e na cosmogonia presente no culto as divindades visíveis no Candomblé e em outras manifestações de matriz afro-religiosa e das práticas culturais na afrodiáspora.

Esta reorientação em direção às práticas culturais religiosas possui três esclarecimentos: (i) apreciação a ancestralidade dos escravizados que foram assassinados, mas deixaram seu legado para seus descendentes; (ii) respeitabilidade a resistência de saberes e práticas milenares, que mesmo com reajustes e acréscimos, silenciamentos e apagamentos, ainda se fazem constituintes de epistemologias; (iii) formação do ser brasileiro que se cristaliza em costumes cotidianos.

Enxergar as práticas culturais religiosas de matriz africana, como remontagem de um princípio coletivo e individual, é um caminho para corrigir o lugar dos africanos e nós, seus descendentes. Reorientando-nos ao centro de nossas histórias e por extensão deslocando a dominação colonial. Posto que, o povo de terreiro do Candomblé, bem como os “afrocentristas não expressaram nenhum interesse em uma raça ou cultura dominando outra” (ASANTE, 2016, p. 12).

2.2 Xirê: do presente de Oxum à formação do ritual, do contato com as divindades à criação da arte

Águas tão claras, olhos de rara beleza
Um lindo espelho pra que eu pudesse enxergar
O meu sorriso desabrochara contente
Dando a certeza que tudo vai melhorar
Lava minh'alma em sua cachoeira
(Oxum: composição musical de Rosa Amarela)

Os itans são narrativas míticas sobre os orixás. As tramas presentes nos itans revisitam referências específicas de cada um deles, denotando as características específicas de cada divindade. As narrativas míticas também objetivam demonstrar e explicar como foram os contatos entre as divindades e os homens no tempo imemorial. Os itans também revelam a origem de Aiê¹⁴ (Terra) como o habitat humano, a gênese da própria humanidade (Ará-Aiê), a separação entre o Orum¹⁵ e Aiê, que, por sua vez, determinou o surgimento do xirê. Estas

¹⁴ “Designa o mundo do visível, a terra morada dos seres humanos, em oposição ao Orum” (LOPES, 2004, p. 43).

¹⁵ “Na mitologia iorubana, compartilhamento do Universo onde moram as divindades, em oposição ao aiê, o mundo físico, terreno, material” (LOPES, 2004, p. 500).

narrativas não são separadas, pois os itans se entrelaçam compondo uma única trama, que pretende esclarecer à humanidade os acontecimentos, aos quais somos suscetíveis.

A potência comunicacional dos itans na formação do povo iorubá se propaga na diáspora brasileira e na vivência no Candomblé. Não se resume, especificamente, como os estudos literários sobre mitos apresentam, simplesmente como uma mensagem a partir da linguagem simbólica, de modo incognoscível (ELIADE, 1972). Mas, a forma como a mensagem é transmitida e o momento no qual se dá essa comunicação determina a relevância da oralidade e das práticas artísticas culturais, em que os itans operam aos povos iorubás, e no Candomblé, consecutivamente, na afrodiáspora. Os itans como integrantes das práticas culturais religiosas e artísticas do Candomblé, nesta investigação, são por mim entendidos como responsáveis da própria prática cultural. Uma vez que será por meio da narrativa oral prescrita pelo itan que se saberá como é, age e se entende o Orixá, e isso proporcionará as leituras que se faça no preceito¹⁶ que o culto deve possuir. Uma vez entendido isto, será possível, então, operacionalizar essa leitura para o âmbito artístico.

Um dos itans de Oxum diz que: quando houve a separação entre o Orum e Aiê, devido à ira de Olorum¹⁷ após um filho de Ará-Aiê (humanidade) macular o Orum. Tanto os orixás quanto os humanos sentiram-se tristes com essa separação. Coube a Oxum a missão artística de reunir as mulheres em Aiê, dar-lhes banhos com ervas, cortar os cabelos, raspar as cabeças, e pintar os corpos. As cabeças foram pintadas com pontinhos brancos, feito a plumagem da galinha d'Angola, e vestidas com belos panos e adornos preciosos. Nas mãos colocou abebés¹⁸, espadas, cetros e nos pulsos, dúzias de dourados indés¹⁹. No colo e pescoço cobriu com voltas de coloridas contas e múltiplas fieiras de búzios, cerâmicas e corais. No ori²⁰ pôs um cone feito de manteiga de ori²¹, finas ervas e obi²² mascado, e adornou com a pena

¹⁶ Mary Anne Vieira Silva em *Xirê — A festa do candomblé e a formação dos Entre-Lugares* (2011) elucida que os preceitos e fundamentos são exemplos do cruzamento entre a religião e a vida social fora do terreiro. Fundamentos são práticas ligadas às indicações rituais prescritas nos itans iorubanos e preceitos é o conjunto de regras a serem seguidas em função das indicações encontradas nestes itans, condutas recomendadas a partir do fundamento. Por exemplo, um dos fundamentos do Orixá Oxalá é que ele veste apenas a cor branca. O preceito para os filhos desse Orixá é usar apenas roupas brancas, seja dentro do terreiro, seja fora dele.

¹⁷ “Uma das divindades iorubanas da Criação. É a Divindade na sua manifestação visível, concretização sensível e material de Olofin e Olodumarê; ‘Senhor do Orum’, como se traduz seu nome” (LOPES, 2004, p. 496)

¹⁸ “Leque de metal; ferramenta dos orixás femininos” (PRANDI, 2001, p. 563).

¹⁹ “Metal amarelo; pulseira” (PRANDI, 2001, p. 566).

²⁰ “Na tradição dos orixás, denominação da cabeça humana como sede do conhecimento e do espírito. Também, forma de consciência presente em toda a natureza, inclusive em animais e plantas, guiada por uma força específica que é o orixá” (LOPES, 2004, p. 498)

²¹ “Manteiga vegetal usada para untar a pele, limo de costa” (PRANDI, 2001, p. 568).

²² “Noz-de-cola, fruto africano aclimatado no Brasil (Cola acuminata, Streculiacea), indispensável nos ritos de candomblé” (PRANDI, 2001, p. 567).

ecodidé²³ (PRANDI, 2001). Após essa preparação foi dado aos humanos instrumentos para que produzirem musicalidade e dançaram tendo os orixás incorporados em seus corpos. Essa ligação entre Ará-Aiê e as divindades foi um artifício de Oxum para confraternizarem na música, na dança e nas artes visuais, tornando este ato lúdico em uma exigência para o contato com os orixás.

Oxum, então, forneceu os primeiros fundamentos para a iniciação no culto aos orixás. O xirê é o contato destes iniciados com as divindades. Do itan também origina o sentido de como o termo xirê é compreende: “a contração dos termos em Iorubá *șè*, fazer, e *irè*, brincadeira, diversão” (KILEUY; OXAGUIÃ, 2009, p. 203), refere à festividade pública, realizada entre os iniciados no Candomblé. Dispersos em uma roda, entendida também como gira, onde os participantes exibem à assistência (simpatizantes da religião, que podem ou não ser iniciados no candomblé, mas que durante a festividade estão apenas acompanhando a exibição pública) danças coreografadas, acompanhadas por cantigas, toque de atabaques e outros instrumentos em diversas variações de louvação as divindades. Nessas ocasiões, utilizam-se também vestimentas apropriadas, para cada momento do rito.

Os preceitos de Oxum para fundamentar o xirê são elementos cosmológicos que contribuem para visualizar a potência criativa e de comunicação entre as diversas modalidades das religiões de motrizes africanas. Suas variações ocorrem na nomenclatura das divindades por conta das distinções dadas pelos grupos de africanos trazidos às Américas: Os iorubás, nomeados pelos colonizadores de nagôs, os quais sistematizam o candomblé da nação Ketu com seu culto aos orixás. Os ewé-fon²⁴ originaram os jejes²⁵ e a reverência se dá aos voduns. Os bantus deram origem à nação Angola e cultuam aos inquices. “Resguardadas as diferenças de comportamento, de personalidade, de dança, de vestimenta, de alimentação” (KILEUY; OXAGUIÃ, 2009, p. 36). Ademais, no que se referem às semelhanças, ambas realizam as danças nos salões, incitadas pelos atabaques. As distintas nações do Candomblé abarcam diferenças regionais originárias em África, e na recuperação destes cultos no território brasileiro e por uma adaptação neste novo local.

²³ Uma das versões do itan de Oxum narra que ao comparecer a uma festividade em honra a Oxalá ocorreu de menstruar e por fatalidade marcou com seu sangue sua poltrona. Ao ser humilhada pelo constrangimento da situação, Oxalá transformou o sangue em penas do papagaio ecodidé e a colocou na testa, homenageando o poder o sangue criador feminino. Pelo respeito de Oxalá, a pena passou a ser símbolo de realeza e incorporado em todos os Orixás e coroas de reis, bem como na cabeça do iaô em sua iniciação no culto aos orixás. Cf. VERGER (1957); SANTOS (1976); AUGRAS (1983); SANTOS (1997).

²⁴ “Designação de um grupo étnico escravizado no Brasil, e, por extensão, de uma nação do candomblé e do maracatu. Os africanos dessa procedência foram conhecidos, no Brasil, como “caras queimadas”, porque os ilás (marcas tribais) em seus rostos (...) um dos reinos do povo ekiti, subdivisão dos iorubas” (LOPES, 2004, p. 250).

²⁵ A formação do candomblé Jeje, cultuado no Brasil, dá-se com os povos fon e ewe, originários de Benin, antigo Daomé, Gana e Togo, Cf. KILEUY; OXAGUIÃ (2009).

Os cânticos e toques instrumentais percussivos, que todas as nações compartilham, não são passíveis de improvisos ou alterações, assim também ocorre com a dança. Ao invés disso, seguem-se rigorosamente formas de execução previamente fixadas, cuja variação ocorre conforme o Orixá a ser reverenciado. Há aqui uma estrutura de canto e dança a ser seguido, um preceito, espelhado pelo itan de Oxum, que modela a prática cultural. Inclusive, há uma estrutura a ser seguida para a ordem das canções, que se inicia com o padê de Exu²⁶ e finaliza com o canto para Oxalá (BENISTE, 2006). Durante o xirê, com a atenção dos simpatizantes da religião e os auxiliares da festividade (Ekédi²⁷, Ogã²⁸, Médiuns) é que se solidifica a solidariedade e os cuidados dispensados ao outro e as divindades, ou seja, se constitui a comunidade.

O xirê, esse presente de Oxum aos seres humanos, nas manifestações religiosas afro-brasileiras é, ao mesmo tempo, a festa e a ritualística. O humano e o sagrado. É o ser e o estar. O encontro do tempo presente e do passado. É o encontro entre os orixás e os seres humanos. Trata-se de um momento importante, que produz a sua própria comunicação, como também múltiplos espaços e temporalidades em uma mesma conjuntura visual. Forma-se, no contexto ritualístico, um espaço-tempo de significados e significações, que manifestam um sentido aparente e metafórico, mas que esconde em si o seu sentido oculto. Esse sentido é o das linguagens cosmogônicas. São os itans dos orixás sendo revividos, são os itans sendo recontados, é a presentificação do transcendente, em seus conflitos temporais e espaciais, dos quais emergem a simbologia e a comunicação dos antepassados de África e dos escravizados nas Américas. Muitas vezes manifestos em suas materialidades, outras vezes nos gestos, nas danças, nas músicas, nas artes como um todo. É nítido, porém, que simples imagens e descrições não serão capazes de oferecer toda a carga semântica que se observa em um xirê.

²⁶ “Rito preliminar das cerimônias da tradição iorubana para invocação de todos os orixás e ancestrais, por intermédio de Exu. Nos terreiros antigos, quando realizado apenas para invocação dos ancestrais, chamava-se ‘padê de cuia’ (alusão ao recipiente usado na libação). Do iorubá pàdê, ‘reunião’” (LOPES, 2004, p. 506)

²⁷ “Nos candomblés, cargo sacerdotal feminino (...) Nas festas públicas, a Ekéde é quem recepciona os orixás incorporados, cuidando de suas vestes, enxugando o suor do rosto da iaô, etc. Do iorubá èkeji, ‘acompanhante’” (LOPES, 2004, p. 251).

²⁸ “Título da hierarquia masculina dos candomblés, conferido a pessoas prestadoras de relevantes serviços à comunidade-terreiro ou mesmo a especialistas rituais, como músicos, sacrificadores de animais, etc., ou, ainda, a outras de status social ou financeiro elevado. Categorias: Escolhido pelo chefe do candomblé ou por um orixá incorporado, o ogã é ‘suspenso’ ou ‘levantado’ (alusão à forma pela qual se manifesta a escolha, com o eleito sendo literalmente erguido no ar). Depois de suspenso, o novo ogã submetese a alguns ritos de iniciação para, então, ser ‘confirmado’ e assumir, ao lado de seus pares, a condição de conselheiro e protetor do terreiro e da comunidade. Ogã suspenso, levantado ou apontado é aquele que foi indicado como possível candidato ao efetivo cargo de ogã; o confirmado é o ogã que, depois de suspenso, realizou a totalidade de suas obrigações para fazer jus ao assento em sua cadeira ritual. Os ogãs especializados recebem várias denominações, como axogum ou ogã de faca; alabê; ogã nilu ou ogã de atabaque, etc. O vocábulo tem origem etimológica no iorubá ògá, ‘pessoa proeminente’, ‘chefe’, ‘superior’, ‘patrão’; possui a mesma raiz do fongbé hougan, ‘superior’, ‘acima de’” (LOPES, 2004, p. 489).

A expressão do xirê, atrelada à ritualística, revela “a existência de uma identidade que se liga ao conjunto de experiências do praticante com sua religião, que o torna candomblecista, além de evidenciar papéis exercidos por ele em funções designadas à prática do Candomblé” (SILVA, 2010, p. 106).

Trata-se, portanto, de um momento de identidade e um território de expressões. Por isso, não cometemos equívocos ao identificar que o xirê, também é a expressão da subjetividade e individualidade, agindo como exposição destas expressões. Poderá ser o local das ornamentações, das belezas, “a apresentação que possui tanto o seu caráter estético quanto sua dimensão religiosa. A festa mostra o que o grupo é, e o que o indivíduo tem” (AMARAL, 1998, p. 98). O xirê, como local de exibição, é para seres humanos e divindades o modo de mostrar ao público a identidade do culto, muito mais ampla e complexa, mais bonita e lúdica do que o que possa parecer. As aparições dos orixás vestidos com roupas que lhes caracterizam e narram seus itans, é a cena da festa, frequentemente vista em outras comunicações como televisão, livros, cinema, etc.

O abebé é objeto distintivo do poder das mães ancestrais. Ele tem como representação um instrumento arredondado, simbolizando o ventre feminino, símbolo por excelência do poder gerador. Seu formato pode ser ovalado ou arredondado, recebendo desenhos em suas bordas. Para Oxum, o abebé é amplamente difundido nos cultos afro-brasileiros, também como espelho, para que ela possa se ver refletida, e é feito em material dourado, sua cor preferida.

Este exercício de capturar do abebé de Oxum, compreensões para entender a realidade, não é uma novidade. Hildalina Cordeiro (2020)²⁹ recorda que os reflexos no abebé foi manipulado por outros autores em busca de um pensar ora à produção educativa e ora artística afrodiáspórica:

Luz (2000) com o livro sobre Educação Pluricultural denominado Abebe: a criação de novos valores na educação; Santos (2014) com a Literatura negro-ancestral; Riso (2010) com Literatura Negro-diaspórica; Freitas (2011) com Literatura-terreiro; Santiago (2012) Literatura afro-feminina; Cuti (2010) com Literatura negro-brasileira; Nascimento (2014) e o Leque de Oxum; Dourado (2010) com o Ifá lexical; Sales (2018) com a proposta de Abebelidade e Souza (2018) Literatura Adoxada e/ou de Encantamento (SOUZA apud CORDEIRO, 2020, p. 262).

²⁹ Em seu artigo *LITERATURA ABÈBÈ: uma abordagem teórico-crítica negro-perspectivada para ler a produção literária de Toni Morrison*, apresentado no II Seminário Rasuras epistêmicas das (est)éticas negras contemporâneas na UFBA em 2017, afirma que “são breves reflexões sobre a Literatura Abèbè: uma abordagem teórico-crítica negro-perspectivada que escolhe como corpora a produção literária de Toni Morrison, que, por sua vez, propõe a insubordinação e a insurreição como categorias existenciais e claves interpretativas para análise desse complexo e diversificado acervo” (SOUZA apud CORDEIRO, 2020, p. 255)

Uma das interpretações que se pode fazer do abebé de Oxum é sua proximidade com a vaidade que cultua a beleza aliada a uma atitude estratégica. A Orixá usa um abebé na mão para ver toda beleza, mas também como um instrumento que adverte, já que reflete o que há atrás de si, possíveis ataques inimigos. O abebé, portanto, permite antecipar perigos e derrotar rivais, por espelhá-los à percepção de bela e guerreira de Oxum.

Acredito ser possível a analogia do abebé refletir a arte; realizo a seguinte leitura: o abebé, como espelho, tem a função não somente de revelar aos olhos a beleza que o xirê é, mas permite provocar reações estratégicas e belicosas do contato entre ser humano e divindade. A obra de arte é o xirê refletido no abebé de Oxum. Acredito que ambos (arte e xirê) comungam de elementos que podem ser operacionalizados para uma leitura iconográfica e interpretativa. Se isto é possível, também é cabível a compreensão de que a obra de arte, e a leitura que se faça dela são elaboradas por estratégias que podem ser admitidas do xirê, por isso busco refletir como um espelhamento. A interpretação da obra de arte é um espelhamento do xirê e por isso reflete os sentidos que habitam o ritual, ou seja, o referencia.

No sistema religioso afro-brasileiro, o xirê representa uma força impulsionadora das mudanças, aquele que assegura a dinâmica de movimentação da energia vital (axé) durante o ritual e pós-festividades. Vemos que a associação entre o ritual e o artefato artístico, à comunicação dos seres, às interações entre os contrários, produz uma perspectiva de entendimento e de como se conduzir no mundo. Dito de outra maneira, é possível tomar o xirê e suas descrições antropológicas e filosóficas, como base de um pensamento interpretativo da iconografia da obra de arte e sua produção.

Sodré (2019) aponta subsídios para pensar o legado cultural africano dos escravizados. Recomenda a afrocentricidade que nos revelou Asante, mas pontualmente propõe uma reflexão de cunho político a partir desses resquícios culturais no contexto afrodiaspórico. Posto que, as interpretações necessitam situar as heranças negras no processo de formação histórica da sociedade brasileira, em uma postura intelectual afirmativa, em contraponto a uma lógica dominante de se legitimar uma única perspectiva discursiva civilizatória. Sodré acredita que dos “símbolos, dos desdobramentos culturais de um paradigma [...], emergem representações capazes de atuar como instrumentos dinâmicos no jogo social de estratos historicamente à margem da cidadania plena” (SODRÉ, 2019, p. 172). Ou seja, se os símbolos culturais herdados de África, a princípio, foram utilizados na configuração de um sistema religioso, e posteriormente a partir das brechas da dinâmica social da sociedade brasileira se ajustaram fornecendo subsídios em áreas como serviços públicos, cultura, promoção social,

educação e nas artes, podem então, esses mesmos, símbolos expressar outras representações, em outros jogos sociais, sobretudo para as populações marginalizadas da cidadania plena.

Sendo assim, pensar o xirê, momento da dinâmica de aproximação entre o sagrado e humano do sistema religioso do Candomblé, toma de empréstimo um signo forjado na lógica do saber civilizatório africano. Por isso, a importância de situar o poder gerador de Oxum na constituição do xirê. Recuperar os sentidos que imbricam a compreensão africana da constituição do Candomblé, bem como as influências que o solidifica na sociedade brasileira pelos jogos sociais como manifestação artística-cultural-religiosa.

Atendemos para outra perspectiva, que se apoia a sugestão de Sodré. Quando o itan (de Oxum) é manipulado enquanto fragmento de um pensamento coletivo, pode estar isolado, como não isolado, envolvendo uma manifestação de um contexto maior, que é parte, mas requer a compreensão ontológica do todo. O saber expresso a partir do itan, pode não ser visto como um fato filosófico *strictu-sensu*, porém representa fato de conhecimento, originário de uma comunidade interpretativa, no caso dos cultuadores dos Orixás. Desta forma, dotado da interpretação do itan de Oxum à constituição do xirê é possível criar um índice para operacionalizar a leitura da obra de arte. O primeiro item que se faz importante e norteará todas as faculdades do índice é o tempo, através do abebé de Oxum vislumbramos os tempos que a arte quer nos revelar.

2.3 A ancestralidade recuperada pelo tempo espiralar no ritual e no da obra de arte

Bori para Oxalá velho
Que é dono dessa cabeça
Dança jongo, menina, deixa o jongo curiar
Dança jongo, menina, deixa o jongo curiar
Oh, canoa de preto velho, curimbou, tem que dançar!
Segura a saia, menina! Saia não pode levantar!
(Oferenda/Canoa de Preto Velho/Bença: composição musical de Pâmela Amaro)

Miriam Cristiane Alves e Monique Navarro Souza (2020) apresentam o termo cosmopercepção da socióloga nigeriana Oyèronke Oyewùmí (2017) em um estudo que une as relações de gênero e o tempo e os itans sobre Iansã e Oxum. Avalio oportuno o debate, pois colocam em discussão os sentidos e percepções do corpo no processo de compreensão do mundo. Sobre o tempo, articula as autoras que Oyewùmí questiona a noção de cosmovisão do Ocidente que privilegia a dimensão da visão exclusivamente. Em compensação, apresenta o conceito cosmopercepção ou cosmosensação, marcando que as culturas de origem africanas privilegiam outros sentidos ou uma combinação deles. Cosmopercepção ou cosmosensação

constitui-se como uma alternativa para descrever a concepção de mundo por parte de diferentes grupos culturais.

Sobre as percepções do corpo, estas estão articuladas a cosmosensação e a cosmopercepção do tempo pensada por Oyèronke Oyewùmí (2017). Nota-se esta perspectiva interpretativa, na interpretação de Leda Maria Martins (2021) quando a autora demarca seus estudos na referência do “tempo espiralar”. Perspectiva notoriamente encontrada nos códigos e significados presentes no ideograma Sankofa no que se refere à temporalidade. Além de utilizar esta referência temporal para interpretação iconográfica, pretende-se aqui (como será demonstrado mais a frente) articular essa problemática metodológica a proposta de Georges Didi-Huberman (2015), quando este propõe um giro epistemológico na noção de historicidade presente no campo compreendido como “história da arte”.

No capítulo *Performances do tempo espiralar*, Martins, afirma que as artes e os saberes africanos constantemente revelam os difíceis caminhos para sua sobrevivência. Consequência da sistemática opressão social e cultural da memória africana que foi trazida para a América por meio do tráfico humano. Entendo ser preciso uma cosmopercepção mais condizente com esses dilemas. Ao unir a cosmosensação dos rituais afrodiaspóricos na construção de uma proposta interpretativa que atenda as exigências de uma arte não europeia, torna-se mais condizente para os estudos das práticas culturais brasileiras. A teórica convida-nos para um esforço de reconstituição da ancestralidade na recuperação de elementos do pensamento negro. Para ela, o primeiro impulso a uma visualização temporal dá-se na fruição artística.

As performances rituais afro-americanas, em todos os seus elementos constitutivos, oferecem-nos um rico campo de investigação, conhecimento da fruição. Por meio delas podemos vislumbrar alguns dos processos de criação de muitos suplementos que buscam cobrir as faltas, vazios e rupturas das culturas e dos sujeitos que aqui se reinventaram, dramatizando a relação entre a lembrança e o esquecimento, a origem e a sua perda (MARTINS, 2021, p. 71).

Os processos de criação dão-se por meio da memória, operacionalizada pelos repertórios orais e corporais, gestos, hábitos em que a memória é um meio de criação, que terá a função de preservar os diversos saberes. Um exemplo significativo, destaca a autora, são as performances rituais, cerimoniais e festejos que agem como “repertórios de técnicas e procedimentos culturais residuais recriados, restituídos e expressos no e pelo corpo” (MARTINS, 2021, p. 70).

As práticas ritualísticas expressão e estabelecem “saberes estéticos, filosóficos e metafísicos, dentre outros, além de procedimentos, técnicas, quer em sua moldura simbólica, quer nos modos de enunciação” (MARTINS, 2021, p. 72). Não é possível conceber a prática ritual como uma simples repetição simbólica, uma representação. O ritual, como o xirê, é a própria ação performática se constituindo no momento em que é executada. Tais compreensões produzem um entendimento para “o tempo e o espaço, mas também a extensão através de várias fronteiras culturais e pessoais” (MARTINS, 2021, p. 72).

O Brasil é decorrente de uma sucessão de sistemas simbólicos e diferenças que provém dos africanos, indígenas, europeus e orientais. As fronteiras em que esses sistemas se encontram possui um lugar distinto no Brasil, ao qual a autora denomina de encruzilhada. A encruzilhada age como “uma chave teórica que nos permite clivar as formas híbridas que daí emergem” (MARTINS, 2021, p. 82). Em síntese, a encruzilha, como local de morada de Exu³⁰ que também é a comunicação e divulgação do conhecimento, na cultura iorubana, procede como uma intermediação entre conhecimentos diversos, mas também como “cosmograma que aponta para o movimento circular do cosmos e do espírito humano” (MARTINS, 2021, p. 73). O cosmograma é as práticas unidas por pessoas que estabelecem um ponto de vista de mundo a respeito de suas relações que praticam com esse mundo.

Nesse âmbito da encruzilhada, para a influência africana, o centro que é o cosmograma, dissemina o ponto de vista do grupo enquanto a perspectiva africana é instrumentalizada. Essa operação potencializa entender as diversas influências que produzem na cultura brasileira por meio das práticas culturais e ritualísticas. Por consequência também podem ser visualizadas nas artes plásticas.

Observo os estudos de Martins condizentes para essa investigação. A autora elucida que os ritos possuem uma função, como afirma “pedagógica paradigmática” (MARTINS, 2021, p. 83), isto é, um modelo exemplar a ser seguido. Como modelo atua por meio de índices que conduzem para novas observações acerca daquilo que circunda o humano e suas práticas. E por isso, fornece os meios de manipular o rito de maneira a produzir uma sistematização de leitura da arte e das práticas culturais.

O xirê utilizado como base para análise da manifestação artística e de obra de arte congrega valores “estéticos e cognitivos, transcriados por meio de estratégias de ocultamento

³⁰ “A encruzilhada como morada de Exu; campos de possibilidades, tempo/espaço de potência, onde todas as opções se atravessam, dialogam, se entroncam e se contaminam. Uma opção fundamentada em seus domínios não versa, meramente, por uma subversão. Dessa forma, não se objetiva a substituição do Norte pelo Sul, do colonizador pelo colonizado, dos centrismos ocidentais-europeus por outras opções também etnocentradas. A sugestão pelas encruzilhadas é a de transgressão” (RUFINO, 2016, p. 03).

e visibilidade” (MARTINS, 2021, p. 74-75). Esses valores na dinâmica cultural necessitam ser apreendidos como técnicas de expressão. Estas técnicas ora modificam, ora ampliam e/ou recriam os códigos culturais e da arte.

“Esse processo de intervenção de reconfiguração formal e conceitual fazem dos rituais um modo eficaz de transmissão e de restituição de uma complexa pletora de conhecimentos” (MARTINS, 2021, p. 83). Essas reconfigurações formais e conceituais, que Martins propõe, têm como princípio, primeiramente, a recriação mítica. Ela porta-se como compreensão civilizatória da prática cultural, atuante como leitura das relações sociais. Por isso, o itan de Oxum, com sua narrativa de criação do xirê “interage com outros temas e narrativas que recriam a história de travessias do negro africano, de seus descendentes brasileiros, mas também das adaptações pretendidas para perpetuação da mítica” (MARTINS, 2021, p. 76), posto que, o xirê será o momento de reviver, mesmo que parcialmente a prática cultural africana. Neste sentido, aqui é visualizada a encruzilhada, nas cosmosensações que o mito, o rito, a arte e as relações sociais se encontram e produzem um cosmograma.

Tanto no enunciado da narração mítica, quando na arte, a superação parcial das diversidades étnicas recria o ethos comum e o ato coletivo negro como estratégias de substituição e reorganização das fraturas do conhecimento (MARTINS, 2021, p. 81).

Por meio dessa manipulação do itan como forma de leitura da prática cultural, tem-se o negro divergente do local de subalterno. Neste sentido, entendo que, os elementos que constituem o xirê alinhados a certa posição e ordem contíguas de um índice sistematizado a fim de analisar a obra de arte (Pré-xirê, Xirê e Pós-xirê) “funcionam como morfemas formando palavras, palavras formando frases e frases compondo textos” (MARTINS, 2021, p. 82). O que faz do ritual literalmente um texto, e dos elementos que o constitui signos passíveis de serem interpretáveis. Munido desta compreensão é possível revisar a história não escrita, que está inserida na obra de arte, oriunda da oralidade em que se expressa no itan, que por sua vez origina o xirê.

No contexto das afrodiásporas os itans além de configurarem os ritos induzem um olhar contrário à opressão social de dominador e dominado. Assim dizendo, o itan por sua ação civilizadora conduz para “uma nova ordem social, política, artística e filosófica” (MARTINS, 2021, p. 83). Toda cosmovisão africana está impressa na memória, e ela se apresenta no momento em que o itan se presentifica no ritual, no instante que se conjugam humanidade (Ará-Aiê) e divindades (Ará-Orum). Já no tecido social, o itan com sua cosmovisão, age como preenchendo os vazios criados pela diáspora, recuperando saberes e

configurando novas identidades. Isto porque o colonialismo, além de empreender um esforço para apagar a História da África, ainda opera com maneiras impeditivas para que os indivíduos da afrodiáspora e seus descendentes possam reorganizar “os repertórios textuais, históricos, sensoriais, orgânicos com conceituais da longínqua África” (MARTINS, 2021, p. 83).

Martins, recorda os estudos de Sodré, que atribui aos rituais de indivíduos afrodiaspóricos uma reterritorialização; um elemento fundacional da visão negra-africana no mundo, que é a ancestralidade. Será por meio desta visão de ancestralidade que produzirá a sua interpretação de espirais e transformações de fluxo permanente no tempo. Posto que, “tal força faz com que os vivos, os mortos, o natural e o sobrenatural, os elementos cósmicos e os sociais interajam, formando os elos de uma indissolúvel cadeia significativa” (MARTINS, 2021, p. 84).

Isto significa que a concepção de ancestralidade africana, está inserida nos elos da espiral temporal da existência: fauna e flora, vivos e mortos, elementos físicos e os que ainda irão nascer ou existir. “O passado torna-se nossa fonte de inspiração; o presente, uma arena de respiração; e o futuro, nossa aspiração coletiva” (MARTINS, 2021, p. 83). Percebo que a acepção filosófica proposta por Martins, a partir da concepção de ancestralidade africana, entrelaça o tempo, a ancestralidade e a vida e morte em uma espiral, por isso que o nomeia de tempo espiralar.

Presumo que, na atribuição da afrodiáspora, não há como projetar um local inicial para a formação de uma espiral, mas a ancestralidade é o elo de inspiração, ou seja, fornece o vínculo do tempo³¹ para a espiral de eventos. A autora afirma que, “desvestidos de uma cronologia linear, estão em processo de uma perene transformação” (MARTINS, 2021, p. 84). Considero que, inserido na espiral de eventos, o tempo conduz a compreensão que tudo que vai e volta. O rolo de pergaminho utilizado pela autora como metáfora para a espiral e o vai e volta do tempo, pressupõe que o “pergaminho vela e revela, enrola e desenrola, simultaneamente” (MARTINS, 2021, p. 85), mas está sempre em constante mudança. Porque, o desgaste físico do tempo e a forma em que é guardado e manejado, a imaturidade e maturidade daquele que o lê, as informações que são acrescentadas e subtraídas, são as temporalidades que constituem os sujeitos que lê e o rolo de pergaminho. Assim, a ancestralidade será o nosso pergaminho, posto que vela e revela, mas também está sujeita as

³¹ Martins, diz que a ancestralidade “matiza as curvas de uma temporalidade espiralada” (2021, p. 84), ou seja, dá a cor, o tom do tempo na espiral, para facilitar a interpretação da filosofia da autora interpretamos como a ancestralidade ser o vínculo da espiral de eventos com o tempo.

temporalidades inerentes do passar do tempo no indivíduo contemporâneo. Dito de uma visualização de dentro do xirê, um orixá que incorpora um corpo jovem não terá os mesmos gestos e trejeitos quando incorporar esse mesmo corpo mais velho, pois estará sujeito as temporalidades do corpo contemporâneo.

Recuperando os ensinamentos ancestrais, Martins aponta para o aforismo “kicongo ‘Ma’kwenda! Ma’kwisa!, o que se passa agora, retornará depois’ traduz a idéia de que ‘o que flui no movimento cíclico permanecerá no movimento’” (MARTINS, 2021, p. 85) Em sua reflexão, essa visão temporal é um dos elementos fundamentais das religiões de matrizes africanas por tornar-se perceptível nos signos que formam o entendimento de uma existência continuada, digo, a existência dos antepassados e dos ensinamentos deles se apresentando no tempo presente e projetam o futuro.

A ancestralidade propaga-se para todas as manifestações culturais em que os corpos transitam. As artes plásticas, como manifestação cultural que conjuga em uma iconografia a corporeidade negra e a leitura social, também irá emanar essa ancestralidade. Tornando, o corpo negro, o condutor do tempo espiralar, mas também aquele que sofre a ação deste tempo. Posto que, “o passado pode ser definido como o lugar de um saber e de uma experiência acumulativos, que habitam o presente e o futuro, sendo também por eles habitados” (MARTINS, 2021, p. 85). Essa dinâmica só pode ser concebida, por meio da manifestação do axé. Este potencializado pela instrumentalização da palavra vocalizada em forma de itan ou canto e pelos corpos, “instrumentos de inscrição e de retransmissão do legado ancestral” (MARTINS, 2021, p. 85).

No xirê a ação do tempo espiralar age na recuperação da ancestralidade que habita os corpos durante a prática cultural. Evidenciam a recriação do passado, mas também revisam a pulsão criativa e de existência na contemporaneidade, “ação de um pretérito contínuo” (MARTINS, 2021, p. 85) Melhor dizendo, a continuidade da prática cultural do xirê, que reconstitui a ancestralidade presente nos itans dos orixás, e daqueles que viveram sobre sua cosmovisão, por meio tempo espiralar recebe atualizações através dos corpos contemporâneos, por uma “sincronia de temporalidade presente abolindo não o tempo, mas a sua concepção linear e consecutiva” (MARTINS, 2021, p. 85).

Portanto, a obra de arte sendo um reflexo do xirê recupera o texto da ancestralidade invocado na prática corporal. Enquanto, na prática, cultural religiosa há uma dinâmica expressiva, na obra de arte a expressividade é estática, resguardando na imóvel iconografia os signos do xirê. A arte plástica condensa em si, pela imagem iconográfica, uma impressão da prática cultural. Essa impressão remete aos sentidos compreendidos dos vivos, dos

antepassados e projeta aquilo que pode ser apreendido dos que irão nascer. “Porque expressa e exterioriza um processo de síntese no qual intervém todos os elementos que constituem o sujeito” (MARTINS, 2021, p. 86).

No xirê a música, a dança, as cores e os corpos são essenciais para sua realização. Esses elementos ancestrais do itan de Oxum direcionam para a memória negro-africana, e são por herança visualizados em todas as artes que conjuguem tais sentidos. A herança africana do xirê é uma inspiração e reorientação à afrocentricidade, “daí a natureza numinosa da voz e o poder [...] das religiões afro-brasileiras, ressonâncias de sua africanidade” (MARTINS, 2021, p. 86).

Sendo assim, é preciso ser considerado que o tempo da obra de arte é um tempo espiralar e não linear e consecutivo. Posto que o movimento que a assistência da obra de arte faz para interpretar sua iconografia remete ao tempo passado pessoal e à sapiência do artista em impregnar sua obra de sentidos ancestrais. A dinâmica espiralar concebida pelo espaço do presente (local onde o artista aloca a impressão da prática cultural — quadro/tela/painel) só poderá ser concebida na espacialidade dos vazios que as ilustrações afrodiáspóricas projetam (local do passado). “Um espelho que contém o olhar do observador e o objeto do olhar, mutuamente refletindo-se um sobre o outro” (MARTINS, 2021, p. 86).

Isto significa que estão em confronto à contemporaneidade e o passado, em que o sujeito que olha à obra necessita produzir uma dinâmica da memória no recuperar de elementos esquecidos e produzir a recriação de outros. Digo que, aquele que está diante da obra de arte, necessita produzir um exercício mental, psíquico, para recuperar elementos em sua história pregressa que faça com as imagens visualizadas tenham para ele sentidos. E quando não houver sentidos diretos, construirá com base em seu repertório iconográfico outras definições. No ato da interpretação, a obra de arte, então, “recobre os muitos hiatos e vazios criados pelas diásporas oceânicas [...], mas perenemente transcriada, reencorpada, reincorporada e restituída em sua alteridade sob o signo de reminiscência. Um saber, uma sapiência” (MARTINS, 2021, p. 87). Um fato é certo, não há como pensar em outra corporeidade quando a imagem reflete o corpo negro, e isto por si só remete a África ou a afrodiáspora. Portanto, Martins faz entender o xirê como manifestação ritual artística que possui em sua estrutura o tempo espiralar. À vista disto, o xirê não é expressão distinta, e tão pouco está interligado por um contexto, mas é o próprio contexto em si. Isto quer dizer que nesta proposta não cabe o entendimento de representação, o xirê não representa, ele é. A obra de arte não pode ser considerada uma representação unicamente, mas uma presentificação de uma impressão cultural pretendida pelo autor.

2.4 Sankofa e Memória na construção do repertório iconográfico

Brilha, Sankofa, reflete no olhar
 Toda a realeza africana
 E vai voltar ao passado pra se encontrar
 Juntar os pedaços da velha memória
 Um dia apartados por todo esse mar
 (Sankofa Volte e Pegue: samba enredo da G.R.C.S Vai-Vai, 2022)

A segunda cosmopercepção temporal que produzo para este trabalho é o tempo em Sankofa. Quero apontar isto para a ciência da Sankofa. Esse pássaro negro é um símbolo que não se centraliza em entender a essência, mas o movimento. Há aqui grandes similaridades com o tempo espiralar. Se Martins reflete em uma cosmopercepção no intuito de produzir uma crítica de mundo a partir de diferentes grupos culturais, que seja humanizadora, aqueles que sofreram a diáspora e seus descendentes; percebo que o tempo invocado pela Sankofa age de modo semelhante. Pois, os símbolos adinkras referem à compreensão de mundo, cosmovisão, construída por homens e mulheres africanos em uma potencialidade de pensamento própria. Entender que este legado é uma herança deixada pelos escravizados às suas descendências é também um posicionamento político na afrodiáspora. Fazer uso da Sankofa como matéria-prima do pensamento é antes de tudo legitimar o espaço social do pensamento de pessoas negras, possibilitando a formação de um saber que abrange a concepção de humanidade no mundo.

Figura 1 — Ideograma Sankofa

Fonte: Produção do próprio autor.

Alan Santos de Oliveira e Florence Marie Dravet³² (2017) articulam que a circularidade de Sankofa é entendida como a construção da cultura a partir da noção de circulação de imagens, símbolos, ideologias, mitos, referentes tanto à vida prática quanto à

³² Os autores, em seu artigo *Relações entre oralidade e escrita na comunicação: Sankofa, um provérbio africano*, propõem problematizar a comunicação enquanto fenômeno de oralidade e escrita cuja relação circular constitui uma força dinâmica. Partem do símbolo dos povos akan, denominado sankofa, que significa “nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás”, no intuito de identificar a complexidade do símbolo.

vida imaginária. Por isso, o símbolo Sankofa age com um princípio dessa circularidade entre a linguagem (provérbios, escrita ideográfica, oralidade) e a comunicação que transmite.

Já César Costa Vitorino³³, ao apresentar o contexto histórico de provérbios oriundos do continente africano, afirma serem auxiliares do processo civilizatório, por conter em si princípios éticos e morais do convívio social. São frases que espelham e retratam a realidade humana. Recorda que a diáspora fez com que parte dos sentidos dos provérbios fossem perdidos ou sofressem alterações. Ao estar inserido fora de suas origens, os provérbios também sofrem uma mudança, mas ainda, sim, resguardam seus sentidos éticos e morais. Sobre as adinkras aponta o articulista, que se referem a

‘despedida’ ou ‘gesto de adeus’ na língua Twi, possuindo sentido mais profundo como ‘soltura’ ou ‘emanação’ do Kra, termo dicionarizado cujo sentido aproximado para a mentalidade ocidental é alma. Assim sendo, um Adinkra é bem mais do que um símbolo gráfico (HAMPATÉ-BÂ, 1976, p. 12).

Cada símbolo dos adinkras tem relação de ensinamentos com articulação visual. Posto que a imagem objetiva transmitir um ensinamento. Os adinkras podem ser utilizados, então, para entender que a arte plástica pode conter elementos que comunicam uma ancestralidade articulada a sua imagem. Os símbolos são usados de modo decorativo, mas nunca estão dissociados da transmissão da sabedoria, dos aspectos da vida ou do ambiente social.

Oliveira e Dravet, ainda, explicam a compreensão de Adinkra como forma de escrita, orientados pelo professor zimbabuano Saki Mafundikwa, que atua como designer exclusivo dos adinkras:

O povo Akan de Gana e Costa do Marfim desenvolveu os símbolos Adinkra cerca de 400 anos atrás, e eles são provérbios, ditos históricos, objetos, animais, plantas, e meu sistema Adinkra favorito é o chamado Sankofa, e significa "Volte e pegue". Aprenda com o passado. (MAFUNDIKWA, 2013, sem p. apud DRAVET; OLIVEIRA, 2017, p. 15).

Tanto para eles quanto para Mafundikwa, os adinkras agem por uma circularidade. Nisto a Sankofa revela que para andar para frente, é necessário olhar para trás e pegar algo. Esse movimento sugerido não é uma linha reta; é circular. O conhecimento existente em

³³ Cf. GT 7: III Seminário Nacional de Sociologia - Distopias dos Extremos: Sociologias Necessárias do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Sergipe, Vitorino apresentou o artigo “Provérbios Africanos em Tampas de Panelas de Barro, o Olhar Linguístico e a Sociologia das Emoções”, quem que articula uma construção de valores éticos e morais de uma sociedade através dos provérbios de Cabinda, encontrados em tampas de painéis.

frases curtas: o muito contido no pouco; as possibilidades contidas na imagem são os vestígios dos discursos dos ancestrais que ainda reverberam e chegam até nós.

Sobre o símbolo da Sankofa leio com um pássaro que está com os pés firmes no presente, altivo em sua constituição de ser e estar no seu momento presente. Entretanto, as asas abrem-se esperançosas para o futuro, sem de fato retirar os pés no presente. E por fim, completando um ciclo de existência, volta à cabeça para o passado, recuperando o que ficou, de maneira a estruturá-lo no presente, projetando-o ao futuro.

O termo Sankofa se traduz no português, ao pé da letra, como ‘volte e pegue’ (san – voltar, retornar; ko – ir; fa – olhar, buscar e pegar), mas pode ser elaborado como ‘nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás’. Trata-se de uma palavra-provêrbio acompanhada de um desenho-símbolo em formato circular, uma forma de oralidade escrita ou de escrita oralizada. (SANTOS, 2020, p. 04)

Portanto, os saberes ancestrais africanos, como a Sankofa, estabelecem com a contemporaneidade um paralelo entre noções científicas em construção e uma sabedoria ancestral que se mantém viva na humanidade. Sankofa ao voar para frente olha continuamente para trás, para o seu passado. A isto se subentende que é impossível entender o presente sem compreender e estar conscientes do passado, ou seja, “*Se wo were fi na wo sankofa a yenkyi* — Não é tabu voltar para trás e recuperar o que você perdeu” (SANTOS, 2020, p. 05).

Observando a imagem do pássaro, pelos apontamentos dos autores citados, visualizamos o círculo. Entretanto, ele não é um círculo completo, posto que há um vão que separa a cabeça do pássaro e o seu rabo. Neste vão há a forma de um ovo ou pedra — a recuperação de algo que ficou para trás. Deste modo, a imagem insere várias interpretações, que resumidamente seriam:

Ninguém pode apreciar o que aconteceu pensando no amanhã sem estar firmemente agarrado ao presente. Qual seja: na realidade. Qualquer tentativa de ajuizar o passado e o futuro “sem manter os pés no chão” estará, pois fadada ao fracasso. O círculo tem um lapso por um motivo muito simples: ninguém sai de um círculo vicioso e inaugura um círculo virtuoso sem interromper, desatar, sustar, cortar ou romper com o passado. Ou seja, não é um círculo perfeito. O passado que não convém é para ser revisto e repensado numa ótica crítica, transformadora das pessoas e da comunidade no seio da qual vive. (NASCIMENTO, 2009, p. 35)

Portanto, os ensinamentos da Sankofa afirmam que o sistema de conhecimentos recorre a duas racionalidades: a da escrita e a da oralidade. Ambas são poéticas, uma vez que a palavra falada condensa múltiplas possibilidades de ideias e imagens e de associações com a experiência daqueles que nos precederam, mas, sobretudo, daqueles a quem se destinam as

enunciações proverbiais. E a imagem, uma escrita de maneira ideográfica, também evoca mais do que explicita, sugere mais do que afirma, propõe mais do que impõe. O ideograma Sankofa

remete à missão e ao momento de recuperar a dignidade humana desses povos. Espalhados pelo mundo, africanos e seus descendentes se reconhecem herdeiros de uma civilização e que engendrou a escrita, a astronomia, a matemática, a engenharia, a medicina, a filosofia, e o teatro. [...] o princípio Sankofa significa conhecer o passado para melhorar o presente e construir o futuro. (NASCIMENTO; GÁ, 2009. p. 23).

Sankofa ao lançar para o passado seu olhar, volta-se para a ancestralidade. E a ancestralidade no tempo espiralar é o primeiro impulso à fruição artística e ao movimento do tempo, conforme propõe Martins. O exercício mental (psíquico) de voltar-se para o passado está atrelado à capacidade de ressignificar o tempo, e a buscar na ancestralidade às respostas de inquietações que se colocam no presente.

O xirê e a obra de arte são dotados de uma expressão de linguagem cultural concebida pelo tempo e pelo espaço. Há elementos estruturantes internos e externos passíveis de identificar essa linguagem. Portanto, o tempo durante a festa é a própria festa. Visto que a invocação da ancestralidade é uma explícita manifestação da Sankofa e do tempo espiralar. Em uma tentativa de compreender a ação do pássaro estruturo o ideograma em sua ação de retorno ao passado. Facilitando a visualização do exercício psíquico que se faz diante de uma imagem.

Figura 2 — Ideograma Sankofa dividido

Fonte: Produção do autor; ilustração do movimento da ave ao recuperar o passado.

Assim, o tempo da obra de arte está nas espirais que a assistência fará para compreendê-la, o tempo da obra de arte emana dela, mas se traduz pelo tempo do observador. Este necessitará realizar a Sankofa a fim de buscar em seu repertório, elementos que o auxiliem na interpretação da obra de arte, a busca por sua ancestralidade. Nessa decomposição do

ideograma a recuperação, que representa o repertório da assistência da obra de arte, é ilustrada pelo ovo ou a pedra no bico da ave.

O espaço do candomblé, nesse contexto: xirê é a sua própria manifestação da comunicação potencializada pelo axé. De forma semelhante à obra de arte, no espaço que lhe compete (quadro/tela/painel), procede o axé empreendido nela, pois fornece subsídios para uma busca no passado (o ovo ou a pedra no bico da ave), investigando informações capazes de elucidar os sentidos apresentados, ou seja, exercitando a Sankofa.

Compreendo que: assim como o pássaro que tem os pés no presente, estar diante de uma obra de arte é estar no momento presente da contemplação, da assistência da obra. No instante que a ave volta-se para o passado a fim de buscar algo que ficou para trás, o mesmo acontece com a assistência, posto que o exercício mental de recuperar em seu passado informações que contribuam com a leitura que se faça da obra é uma ação imprescindível. Esse repertório informacional que se recupera é uma construção ancestral, isso é a ação da memória não cronológica. Um indivíduo aprende por meio da relação com o outro, com outros corpos, por meio de uma transmissão de sabedoria, as quais produziram singularidades da vida e das relações sociais em que está inserido. Isto também é ancestralidade.

A união entre o tempo espiralar e a Sankofa invocam a ancestralidade, o que não quer dizer um retorno literal ao passado. Posto que, estar diante de uma obra de arte não prescreve um tempo com datas específicas, mas estar diante de um tempo passado que se converte em memória. Será a memória que a imagem prescreve que produzirá a humanidade por uma transmissão que aciona um processo psíquico, e desta forma faz com que as imagens inseridas na obra de arte sejam contrárias a cronologia, portanto, memórias ancestrais, e por fim, anacrônicas.

2.5 Montagem e Remontagem: o anacronismo da/na obra de arte

O que te move é o sagrado que mora em você
 Talvez por isso que os canalhas ouvem sem se mexer
 Ou deve ser o velho costume do clichê
 Arrepio é pra quem sente não pra quem quer entender
 E a força valiosa da ancestralidade
 Vem montada no cavalo negro que conduz a divindade
 E hoje sou eu quem defino o que está em meu alcance
 Não acredito num Deus que Não dance
 (Deus que dança: composição musical de Opanijé)

A terceira e última cosmopersepção temporal que produzo incide na relação entre a imagem e o anacronismo proposto por Didi-Huberman. “Sempre, diante da imagem, estamos

diante do tempo” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 15). Com esta máxima o historiador da arte constrói seu entendimento acerca do tempo da imagem.

Diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer humildemente isto: que ela provavelmente nos sobreviverá, somos diante dela o elemento de passagem, e ela é, diante de nós, o elemento do futuro, o elemento da duração [durée], A imagem tem frequentemente mais memória e mais futuro que o ser [étant] que a olha (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 16).

O estudo do tempo nas imagens conduz para outra episteme da própria História da Arte, propõe o autor. O fato de não existir uma separação clara entre fantasia e razão, produzem a partir das imagens uma reflexão que se insere na dinâmica do sensível. Ou seja, a arte plástica, pintura, conjuga imagens no quadro, conduz a reflexão do que seja a própria pintura e o seu tempo.

Em um primeiro momento, essa visualização da obra de arte, do olhar para os elementos geram uma desconfiança da retórica construída nas certezas que a História da arte dita. Em outros termos, o autor quer nos levar a entender que seja preciso um esforço para não ser conduzido para respostas óbvia, pré-estabelecidas sobre a imagem. Para isso é preciso que aquele que observa ou analisa a obra de arte não lhe atribua um juízo *a priori*. Embora a ideia, como quadros clínicos ou em uma perspectiva historiográfica de quadros históricos, ou a história enquanto quadro de acontecimentos — como prescrevem as tradicionais investigações sobre a iconografia — mostra que tanto a ciência quanto a história, se estabeleceram por uma visão sequencial dos fatos, uma cronologia que lhes é inerente. Por isso que ao “decompor a história presente, surgem seres ou coisas anacrônicas: é o impensado da repetição, o ignoto das repressões e dos ‘retornos do reprimido’” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 396).

O ponto de vista da história manifestada pela obra de arte na leitura antropológica de Didi-Huberman é contrário à visão cronológica da História da Arte. Vejo isto como uma proximidade ao sentido de ancestralidade e memória que há no tempo espiralar e na Sankofa. É claro que autor, munido das tradições filosóficas da Europa, de onde se produziu postulados ditos como universais sobre o conhecimento e a arte, ganham em suas análises críticas, sobre a perspectiva da contemporaneidade, novas elaborações analíticas. Propomos que seja possível incluir nessas discussões o pensamento negro ou as epistemes afrocentradas em um diálogo possível.

Dois eixos são fundamentais em sua criticidade filosófica sobre a imagem plástica: Iconografia, teoria estabelecida por Erwin Panofsky (1892-1968) em seus estudos sobre a

Iconologia (1939) e *História Social* (1889), uma teoria de Ernst Mach (1838-1916). Anna Maria Rahme³⁴, aponta que se opondo à concepção de uma história: História Positivista, Evolucionista ou Teleológica, o autor busca também nas teorias de Walter Benjamin como *Criar história por seus detritos* e em Aby Warburg com seu *Mapa Mnemósine* outras compreensões acerca da história da arte e do entendimento do tempo na arte. A síntese que construiu sobre esses autores, suas obras e ideias sobre a temática investigada Didi-Huberman apresentou no artigo *Quando as imagens tocam o real* (2012), no qual sintetiza que

a imagem não é um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis tocar, mas também de outros tempos suplementares – fatalmente anacrônicos, heterogêneos entre eles – que, como arte da memória, não pode aglutinar. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 207)

Acrescenta um autor em sua bibliografia ao convocar o escritor judeu alemão Carl Einstein (1885-1940), por acreditar que ele dá mais clareza a uma História da arte contemporânea. De *História da arte do século XX* (1926) extrai parâmetros norteadores à análise das imagens, sua abrangência e potencialidades interpretativas temporais. Além das concepções sobre o tempo na obra de arte, o que nos chama a atenção é a forma que manipula os estudos de Einstein. Ele que produziu uma série de investigações sobre alguns paradigmas estabelecidos pela História da Arte, e apresentou elementos sobre a arte africana como a vanguarda das artes modernas.

Ao articular a relação entre a imagem da arte europeia e sua relação com o continente africano, Rahme afirma que em *Negerplastik* (1914) de Einstein, Didi-Huberman absorve a relação existente entre a estética e a política, reafirmando em seu trabalho a importância da escultura negra na produção da arte moderna europeia, status que lhe era negado conforme afirmou Einstein. Para Didi-Huberman, Einstein propõe ultrapassar a noção de primitividade da arte africana, o que se dá “friccionando-a a uma historicidade de um novo tipo; e não se pode ultrapassar a noção duvidosa de ‘primitividade’ senão friccionando-a a uma forma de arte de tipo absolutamente nova” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 202).

Não há a menor dúvida de que no início do século XX a arte moderna, ao se apropriar da escultura africana, buscava atribuir para ela um ar de modernidade e novidade, excluindo a inventividade e tradição na produção da arte no continente africano. Mesmo que Einstein tivesse boas intenções, ainda sim assistimos às vanguardas europeias utilizarem das

³⁴ Em seu trabalho *Imagem e anacronismo em Didi-Huberman* apresentado no Seminário regular do Grupo Museu/Patrimônio (2020).

epistemologias e ontologias das artes africanas sem sua devida respeitabilidade como receptáculos de conhecimentos, mas apenas entendidos como primitivos.

Tais considerações alinham-se com a compreensão de Renato Araújo da Silva (2016), quando analisa as esculturas africanas, atribuindo-se valores condizentes com a prática cultural do continente, e que no Brasil receberá como herança as práticas religiosas, culturais. Para ele, os primeiros exemplares da chamada arte africana eram entendidas como sub-representação, nada autorreferentes. Isto é, que não diz respeito a si própria. Para Silva as artes plásticas africanas em esculturas ao gosto da Europa

não eram “peças de culto” apenas, eram principalmente alguns objetos de interesse pelo seu exotismo ou por se enquadrar na categoria de peças de gosto da aristocracia e dos sacerdotes europeus, a quem se dirigiam esses objetos como presentes. Neste momento as “artes negras” não passavam de “ídolos” na linguagem da época, ou objetos do cotidiano, artifícios industriais como armas e implementos agrícolas, instrumentos musicais, entre outros objetos com ou sem função prática definida (SILVA, 2016, p. 49).

Essa percepção excludente da arte africana e sua influência na afrodiáspora brasileira necessitam de uma atuação da crítica condizente com estudos e teorias que respeitem as cosmopercepções de produtores e suas localidades. Assim como Didi-Huberman tece forte críticas aos juízos estéticos *a priori* da arte, percebo a necessidade de reverter essa mesma atuação no caso brasileiro e das academias nacionais. Visto que são avaliações que operam na experiência imediata sobre a visão e supervisão da leitura eurocêntrica da arte. Sigo as considerações de Marta Heloisa Leuba Salum (2000) quando avalia a atuação da crítica sobre a arte produzida em diáspora: é perceptível que “diante dessa realidade, é preciso considerar que a arte ‘afro-ibero-luso-americana’ nunca deixará de ser exótica enquanto não for assumida como arte em sua própria atualidade e dentro de seu próprio território” (SALUM, 2000, p. 114).

Esse debate aproxima-se das considerações de Didi-Huberman. Ao fazer a analogia: “fazer jorrar alto a existência fora do leito do tempo, como a onda de uma tempestade ou o turbilhão em um rio” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 02) revela a necessidade de demonstrar os conflitos, os paradoxos e as reciprocidades as quais a história é constituída. Além de que, sendo Oxum a senhora das águas doces, e como consenso o reflexo de seu abebé é também o reflexo nas suas águas — quero ler que é um chamado da ancestralidade. Propondo extrapolar o tempo cronológico para outras temporalidades que possam assegurar uma leitura condizente com o que se propõe uma obra com investidura afrodiáspórica. Sendo o tempo o diluidor da

compreensão de a obra de arte ser a própria condutora de sua compreensão e não necessitar de conceitos produzidos antes de sua produção e fora de seu território.

Didi-Huberman propõe como metodologia de análise da obra de arte: Remontar, Remontagem (do tempo). Isto dá sentido ao modo como cada momento da história é remontado, fora dos fatos constatados, àquilo que toca à sua pré e pós-história. Quero entender que esse sentido de pré e pós-história relaciona-se com a narrativa da obra de arte e a trama que o leitor irá produzir de sua iconografia. Elementos interpretativos que solicitam uma compreensão que passam pela atuação do artista na execução de sua obra de arte, a existência da obra de arte e aquilo que ela irá suscitar no discurso social. Cada um destes momentos está atrelado a uma montagem temporal específica.

Emparelhando com a proposta do ritual xirê como metodólogo de análise, o Pré-xirê, o Xirê e o Pós-xirê são instâncias temporais que se refletem por meio da obra de arte. Visto que, no Pré-xirê ocorre a preparação do espaço para o ritual. Uma organização social que proporcionará o efetivo contato do sagrado com o humano. Este momento possui um tempo que remonta a vários outros, pois congrega ensinamentos ancestrais, vivências pessoais dos religiosos e o tempo presente do próprio espaço.

Neste sentido, estar diante da obra arte também é construir elementos que possam transportar para o tempo antes de sua existência, o momento da criação do artista, suas influências e as influências que a obra estimula. Não é incomum encontrar questionamentos da ordem do porquê o artista impregnou a obra com tais símbolos? Ou quais os sentidos das cores utilizadas? Por que dos corpos negros? Entre outros questionamentos da ordem da criação. Entender o Pré-xirê na obra de arte é vislumbrar, por meio de uma história fora da obra, os fatos constatados daquilo que nos possibilitar aproximar da preparação da obra de arte.

Já o Xirê, efetivamente, é constituído dos elementos que invocam vários tempos no ritual. Essa multiplicidade temporal de espirais conduzirão cada indivíduo, participantes direto ou indireto do ritual, para uma instância interpretativa dele que seja compatível com o seu universo pessoal, mas que conjugue com o coletivo. Sendo o Xirê a própria obra de arte, os tempos que ela emana estão centralizados no observador, na assistência da obra. Isto porque essa assistência irá produzir elucubrações sobre aquilo que vê, conduzindo sua interpretação ora para uma vivência estritamente pessoal e ora para uma compreensão social e coletiva.

E o Pós-xirê nada mais é do que a reverberação do Axé captado no ritual. A divulgação daquele momento vivido, a multiplicidade de opiniões que sucinta, ou seja, os

desdobramentos do ritual na vida da pessoa que o assiste. O pós da obra de arte são os desdobramentos que a assistência produz sobre ela. Esse desdobramento é da ordem do qualificativo, posto que a comunicação que ele emprega pode ser tanto positiva quanto negativa a valer pelo grau de aceitabilidade pessoal e social das iconografias.

A montagem temporal da obra de arte é, portanto, constituída por um “percurso virtual” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 03). Quer dizer que torna preciso uma produção mental para entender o que pode ter sido utilizado à materialização da obra de arte. A assistência do quadro, munida de seu conhecimento de mundo, buscará do que é plausível, do que se conhece sobre o que se vê na iconografia. São imperativos verbais que invocam as “diferenças entre a ocorrência de dois ou mais processos, que compõem cada momento da história da obra de arte” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 04)³⁵. A história utilizada não está na ordem da história da humanidade, mas no passado pregresso da assistência da obra, da história da constituição da obra de arte e da narrativa que sua iconografia impulsiona, pois Didi-Huberman frisa que podem ocorrer mais de um processo mental no intuito interpretativo.

Não há como Remontar a imagem sem a desconstruir. Esse exercício mental é a busca dos sentidos da assistência em um tempo que não é o seu tempo presente. Torna-se preciso a busca no tempo passado que construa paridade com o presente a fim de estabelecer uma coerência analítica. “Não há desejo sem trabalho da memória, não há futuro sem reconfiguração do passado” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 04).

A abordagem do xirê como metodologia de análise é de fato uma proposta de Remontar da obra de arte. Ciente que a arte possui tempos: presente, passado e futuro. Quero reconfigurar esse seu passado por meio de uma memória no presente, tendo como projeção um futuro condizente com uma respeitabilidade a obra e ao pensamento negro, Sankofa, então.

O intrigante na metodologia de Didi-Huberman é que o Remontar está para a ordem do crítico da obra de arte em seu exercício mental analítico na busca de referências para sua interpretabilidade. Já a Remontagem está nas iconografias da obra de arte, por meio de suas influências e daquilo que ocorreu no tempo presente de sua criação. No tempo presente em que o artista produzia suas imagens, aquele momento da criação em que para o artista havia lógica na sua iconografia, mas que referendavam ao exercício mental do seu passado de observador.

³⁵ O autor utiliza o termo biológico *heterocronias* para construir esse sentido de processo virtual na interpretação da obra de arte, o processo virtual corresponde a ação mental em que o indivíduo percebe um tempo com múltiplas linhas de temporalidades.

“Todos não estão presentes no mesmo tempo presente. [...] Eles, pelo contrário, carregam consigo um passado que se imiscui [...], um passado que não foi atualizado” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 06). Diante disso, é possível entender que o artista faz uma impressão do seu tempo de observação e o registra na imagem. Uma impressão de seu presente, mas que possui influências de seu passado. No ato de produzir a obra de arte, tendo como base uma impressão do tempo registrado na imagem, invoca percepções já passadas (memória). Com essa ação iconográfica o artista dá coerência a sua imagem, consolidando temporalidades que a obra de arte irá resguardar.

“A montagem é uma exposição de anacronismos naquilo mesmo que ela procede como uma explosão da cronologia” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.06.). A montagem da obra de arte é uma apresentação de vários elementos sugeridos pela obra, no tempo presente da assistência, mas que podem ou não ser correspondentes ao tempo dela mesma e/ou ao tempo da impressão observável do artista. Não há como produzir cronologia neste sentido. “O anacronismo, então, é necessário, o anacronismo é fecundo à interpretação da obra de arte, quando o passado se revela insuficiente, até mesmo constitua um obstáculo à sua compreensão” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 25).

Não há como retornar a um ritual, uma vez executado não será mais visto e sentido. Os próximos, mesmo tendo as mesmas configurações, os mesmos elementos ritualísticos não serão os mesmos. De maneira semelhante, não é possível retornar ao tempo em que o artista produziu sua obra. Consegue-se absorver as influências, as impressões, mas jamais o momento presente da criação. Por isso, a obra de arte não será a mesma no tempo presente de sua assistência, e forçar uma leitura fidedigna com seu momento de criação não é uma operação condizente com a memória que a obra resguarda.

Didi-Huberman na construção do sentido temporal por finalidades interpretativas da imagem demonstra, com isto, deslocar os estudos iconológicos de Erwin Panofsky. Pois, a compreensão temporal da obra de arte leva a crer que a sua iconografia não segue uma representação fidedigna da realidade do artista. Didi-Huberman oferta como contrapartida à arqueologia discursiva. Ela possibilita averiguar aspectos de censura e do impensado sobre a obra, levantando debates ou intervindo em debates já existentes sobre os métodos preestabelecidos da arte.

A escolha do *corpus* de estudo será devidamente alocada no tempo presente, no momento de investigação do pesquisador. Por conseguinte, o anacronismo, que aponta o autor, será alocado também neste presente, mas possibilitará compreender as relações do passado que pode ser abstraído da obra. E não o seu contrário, em que o pesquisador

lançando-se através do tempo a fim de reconstituir fidedignamente o processo criativo. Uma vez em posse do processo de criação, possa qualificar e ditar o que é melhor ou pior representativo do passado. Posto que se tornasse preciso considerar *as lacunas* nos arquivos em pesquisa, apenas como parte do conhecimento, pois,

nos encontramos, portanto, diante de um imenso e rizomático arquivo de imagens heterogêneas difícil de dominar, de organizar e de entender, precisamente porque seu labirinto é feito de intervalos e lacunas tanto como de coisas observáveis (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 211)

Em outros termos, que os materiais do processo de criação podem revelar o passado dela (da criação) e não sua gênese de maneira exata. A obra de arte como leitura de tempo é revisar a história através do tempo da obra, e isto só será possível retornando ao passado através do presente, fornecido por meio dos atos de conhecimento do pesquisador, e não nos atos de conhecimento do criador da obra de arte.

Isto ocorre porque a obra migra de uma temporalidade para a outra, e é por isso ser necessário para Remontar e para Remontagem o uso de história. Mas, na investigação da obra de arte, o passado e a história dizem respeito a memória, do artista, daquele que assiste à obra, dos pesquisador e da própria obra. Assim, desvirtuando o sentido prático da história. A obra de arte conduz a uma montagem de tempo e não da história em seu contexto de ciência.

Primeiramente porque não é exatamente o passado que constitui o objeto das disciplinas históricas; em seguida, porque não é exatamente uma ciência que o historiador pratica. (...) A história não é exatamente a ciência do passado, porque o "passado exato" não existe. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 39 - 40).

A obra de arte congrega em si entrelaçamentos de tempos. Os seres humanos são múltiplos e diversos, estão sempre em modificações e se reproduzindo a todo momento, e por isso, se parecem uns com os outros. Aquilo que a obra de arte apresenta como elemento humano, diz apenas daquilo que esteve no passado, mas também sobre os descendentes destes; por isso, é possível ouvir ecos de um passado no presente.

Estamos diante de um tempo "que não é o tempo das datas". Esse tempo, que não é exatamente o passado, tem um nome: é a memória. E ela que decanta o passado de sua exatidão. E ela que humaniza e configura o tempo, entrelaça suas fibras, assegura suas transmissões, devotando-o a uma impureza essencial. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.41).

A memória é uma transmissão que opera por um processo psíquico, e assim é anacrônica, confirma o autor. Na sua atuação de montar a compreensão daquilo que se vê, se ouve e se sente, no ato de reconstruir o tempo ela retoma a história e seus contextos, mas ao agir sobre o inconsciente toma uma dimensão anacrônica, para assim tornar-se compreensível com base na subjetividade e no psiquismo de quem recebe a transmissão da memória.

“É preciso compreender que em cada objeto histórico todos os tempos se encontram, entram em colisão, ou ainda se fundem plasticamente uns nos outros, bifurcam ou se confundem uns com outros” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.46). A relação entre a imagem e o tempo, é a “imagem-sintoma” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.44). Ou “sintoma-tempo é a interrupção do curso da história cronológica” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.44). Entender isto possibilita compreender a ação do anacronismo em seu aspecto crítico no desenvolvimento temporal, possibilitando a compreensão do sintoma.

Não poderemos produzir uma noção consequente da imagem sem um pensamento do tempo que implique a diferença e a repetição, o sintoma e o anacronismo, isto é, uma crítica da história como submissão unilateral ao tempo cronológico. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 50).

A memória como transmissora da ancestralidade é o movimento mental que impulsiona os elos do tempo espiralar. Já na Sankofa a memória está no movimento da ave mítica que se lança para o passado com a finalidade de recuperar ensinamentos da ancestralidade e os solidifica em memória. Em Remontar e Remontagem do tempo a memória é a operação mental da leitura do presente influenciada pelo passado, ela é uma transmissão que empreende um processo psíquico não cronológico, e por isso é anacrônica.

Na cosmopercepção temporal que empreendo, a memória é um fator importante, não por reter as informações e com isso cristalizá-las, mas por reconstituir um acontecimento ou a narrativa, trazendo-a para o presente. A memória, de fato, é uma temporalidade dinâmica em que passado e presente coexistem, se preservam e ecoam no futuro. É perceptível que o tempo espiralar de Martins, o tempo em Sankofa dos Akanti e o tempo anacrônico por Didi-Huberman se aproximam e complementam.

Entretanto, importante recordar que a memória é um elemento fundamental na manutenção da cultura afro-brasileira, na construção da identidade e no sentimento de pertencimento do povo africano e seus descendentes, como recorda Amaral (2002), e por esse sentido, foi imprescindível à construção desta cosmosensação do tempo no xirê e na obra de arte.

Figura 3 — Cosmosensação do tempo na arte

Fonte: Produção do autor.

No organograma ilustro o sentido da temporalidade na obra de arte. A quartinha³⁶ de Oxum com seu abebé incrustado representa a obra. O tempo espiralar atua de forma não linear e consecutiva em um movimento impulsionado pela ancestralidade, e é ativado pela assistência da obra de arte. Assim, para interpretar a iconografia, o observador da obra, através dos elementos empreendidos pelo artista, lança-se ao tempo passado pessoal. Portanto, o tempo espiralar envolve todas as faculdades ativadas para leitura da obra de arte. O exercício mental, psíquico, para recuperar elementos da história progressa da assistência por meio das imagens visualizadas é uma ação da Sankofa.

O tempo da obra de arte está nas espirais que a assistência fará para compreendê-la. Nisto observo que o tempo da obra de arte emana dela, mas se traduz pelo tempo do observador. Será por meio desta assertiva que a Sankofa atuará no intuito de buscar no repertório da assistência elementos que o auxilie na interpretação iconográfica, e consecutivamente na busca por sua ancestralidade. Posto que, o repertório informacional recuperado é uma construção ancestral, isso é a ação da memória não cronológica. Pois, um

³⁶ Silva (2011) esclarece que o porrão também conhecido como quartinhão é uma vasilha feita de louça ou de barro, e sua aparência é muito semelhante à ânfora histórica. Existem variações de tamanhos que também produzirão nomes distintos, é o das quartinhas. Elas são um porrão, mas em dimensões menores. Utilizada nas religiões de motrizes africanas para armazenar líquidos e outros pequenos objetos litúrgicos. As quartinhas podem apresentar alças ou não, quando tiver “assas” diz-se que pertence a Orixá feminino e quando não tiver assas será destinada a Orixá masculino.

indivíduo por meio da relação social, em comunidade ou por relações interpessoais adquire conhecimentos que produzem singularidades da vida e da existência. A leitura que fará sobre a impressão do artista impregnada na obra de arte não será uma leitura cronológica no sentido de recuperar fidedignamente o momento presente da criação da obra, mas uma leitura anacrônica.

A memória é uma transmissão acionada por um processo psíquico, e por isso é anacrônica, afirma Didi-Huberman. O Remontar da obra de arte é para o crítico e/ou a assistência da obra de arte como um exercício mental para uma busca de referências para sua interpretabilidade, Sankofa, por fim. E aquilo que denomina Remontagem é um exame de sentidos da iconografia impressa na obra. É a tentativa de permitir que a própria obra fale suas influências. Entretanto, essa audição ocorre por meio dos conhecimentos do pesquisador, daquele que assiste à obra, e não será os conhecimentos do criador da obra de arte, aquele momento da criação.

Remontar e Remontagem são ações mentais na busca da leitura da obra de arte. Essa investigação psíquica, que ocorre de maneira automática na assistência, é acionada pela Sankofa, que por sua circularidade de retorno ao passado, pela memória ativa a ancestralidade impulsionando a espiral do tempo. Consecutivamente, a investigação às impressões do artista, por uma operação temporal mental anacrônica, é uma vai e volta de informações que agrupam sentidos diversos acerca da iconografia na obra de arte.

2.6 O escopo metodológico: xirê é uma proposta de leitura

Ogum Onirê
Quando arrepia energia concentrada
Bala dum dum que nunca fica alojada
Quem me mostrou caminho no meio da encruzilhada
Escudo espada estudo estrada
(O peso do metal: composição musical de Obi'Ebó)

O presente escopo metodológico é fruto de pesquisa bibliográfica, experiência e de uma autoetnografia. Com efeito, a forma em que o xirê é conduzida exaltou as aproximações com o fazer artístico, possibilitando o debate na conduta tanto ética quanto litúrgica no fazer artístico espelhado no próprio xirê. A obra de arte e o xirê no candomblé se emparelham, e tal ação promove a decolonial e reconstituir a afrodiáspora por meio da manifestação da afrocentricidade.

Em *Pensar Nagô* (2017), Sodré constrói através das noções de analogia e transculturalidade uma releitura da concepção clássica da filosofia. A centralidade de sua

discussão encontra-se no modo de vida e de existência do negro para humanizar os grupos escravizados iorubanos do continente africano nas Américas. Suas primeiras conceituações estabelecem um diálogo com a filosofia europeia, em seguida promove uma sistematização da crítica africana na diáspora, sem reduzir sua força e potência sensível, reverberando uma prevalência do pensamento afrocentrado.

Opto em seguir os passos de Sodré pela sistematização investigativa, por ser condizente com minha vivência como candomblecista e de pesquisador com vislumbres afrodiaspóricos.

Fixemo-nos aqui no raciocínio lógico dedutivo, que se baseia em declarações consensualmente verdadeiras para provar a veracidade de outras declarações. Evidentemente, é preciso sempre haver um ponto de partida, uma verdade indemonstrável, para tornar possível a dedução. Esse ponto é o axioma (ou hipótese ou postulado). Aquilo que designamos como ciência consiste num sistema formal em que as verdades são demonstradas axiomáticamente [...]. Isso não pertence originariamente a um campo dito 'científico' e sim à episteme (SODRÉ, 2017, p. 27).

O xirê, como prática cultural, é engendrado para ler obras de arte. Isto é um estudo empírico. Ou seja, o ritual é utilizado a partir da minha experiência pessoal de candomblecista, de investigador dos itans para dar sentido ao observável e, ao mesmo tempo, comunicar a experiência artística. Constrói-se aqui uma “pedagogia paradigmática” (MARTINS, 2021, p. 83). O rito é passível de manusear a realidade, capaz de apresentar índices que conduzem para novas observações acerca daquilo que circunda o humano e suas práticas, Martins (2021).

Por isso, sendo o axioma um entendimento epistêmico inquestionável e incontestável, a construção da narrativa metodológica embasada no xirê, consagrando a dinâmica litúrgica do Candomblé como possibilidade de ser fonte de referência epistemológica, se apoia em trabalhos e autores, mas também na herança da ancestralidade africana. Entendo que assim como o axioma que detém o princípio evidente em si mesmo, o xirê possui em si evidências que nos assegura a produzir um conhecimento da obra de arte a partir dele.

O xirê, portanto, é uma sistematização da leitura da arte por meio dos códigos culturais afrodiaspóricos em sua constituição. Na etnometodologia da pesquisa sobre o Candomblé, do seu ritual mais emblemático, é extraído o índice que se segue.

Tabela 1 — Itens do Escopo Metodológico: Xirê

PRÉ-XIRÊ	Zelador(a)	
	Preparação do espaço	
	Banhos	
	Assistência	
XIRÊ	Ará-Aiê	Gira
		Cumeeira
		Ekéde/Ogãs/Médiuns
	Ará-Orum	Exu
		Toques
		Orixás
		Ubuntu
PÓS-XIRÊ	Zelador(a)	
	Assistência	
	Axé	

Fonte: Produção do autor.

Amaral (2002) propõe que o xirê precisa ser uma festa bonita e de fartura. Ele requer cuidados para que tudo seja belo. E, para garantir essa festividade, os preparativos podem levar dias: arrumar o espaço onde a festividade irá acontecer; enfeitar, organizar todos os procedimentos litúrgicos como “dar de comer” (oferendas) aos Orixás, preparar com cuidado os alimentos que serão servidos, as roupas, os artefatos usados pelos Orixás e os artefatos ritualísticos, em geral. Ainda conforme Amaral, essa composição, que parece acontecer sem nenhuma orientação prévia, obedece a uma complexa organização que envolve da compreensão espiritual ao estético.

Tabela 2 — Itens do Escopo Metodológico: Obra de arte

PRÉ-OBRA DE ARTE	Artista	
	Quadro/Tela/Painel	
	Antirracismo	
	Diplomacia	
OBRA DE ARTE	Iconografia	Manifestação cultural
		Temática afrodiáspórica
		Corpos negros
	Impressão	Mensagem
		Ritmos
		Cores
		Coletividade
PÓS-OBRA DE ARTE	Defesa do discurso	
	Divulgação social	
	Fecundidade da obra	

Fonte: Produção do autor.

Tabela 3 — Legenda dos símbolos dos organogramas Xirê e Obra de arte

	Espaço		
	Toques		
	Orixás		
	Cumeeira		
	Exu		
	Ubuntu		
	Sankofa		

Fonte: Produção do autor

Nos organogramas foram extraídos índices do xirê e conjugados com índices da obra de arte, afim de possibilitar o espelhamento da obra de arte no xirê. Para ilustrar cada item em um organograma criou-se um símbolo ilustrativo para cada um dos itens.

Figura 4 — Organograma Pré-xirê

Fonte: Produção do autor

São componentes desta primeira divisão — **PRÉ-XIRÊ**: Zelador(a); Preparação do espaço; Banhos; Assistência. — **PRÉ-OBRA DE ARTE**: Artista; Quadro/Tela/Painel; Antirracismo; Diplomacia.

Zelador(a) — Artista: Mãe/Pai de Santo, mas também Ialorixá e Babalorixá, Zelador(a) são os líderes da hierarquia no Candomblé; Ilustrados pelo trono de onde coordenam e impulsionam a execução da festividade. Administram a gira e por ela direcionam a atmosfera do xirê, potencializando e canalizando a frequência Ubuntu e do Axé. Um terreiro de candomblé está condicionado ao avanço hierárquico do(a) Zelador(a) que por sua vez adquiriu conhecimentos por meio da Nação em que se iniciou como cultuador(a) dos Orixás. Acrescentam-se as influências externas que se interpõe às práticas realizadas por meio de suas vivências pessoais. Espelhando no ritual, este item na obra de arte compreende que o artista, por meio da experiência pessoal e do avanço da prática na codificação iconográfica das temáticas afrodiáspóricas imprime sua marca. Porém, impõe sua identificação quanto a impressão escolhida para apresentar como iconografia afrodiáspórica. O artista segue preceitos que respeitam a manifestação cultural, mas registra suas influências na obra.

Preparação do espaço — Quadro/Tela/Painel: O símbolo reconfigura o círculo como ilustração da reterritorialização empreendida pelas práticas culturais afrodiáspóricas nas Américas. A escolha do local passa por duas circunstâncias: racismo — ligado ao preconceito religioso contra o candomblé, que em dadas condições limita sua espacialidade para o culto; perspectiva econômica — o local do culto pode acontecer na casa/moradia do zelador(a) visto que a vivência do Candomblé é uma filosofia de vida cotidiana que prescreve separações espaciais (local de culto, mata, morada), mas que se conjugam.

Espelhando no ritual, este item na obra de arte é observado nas limitações que o artista se depara pelo racismo. O modelo de quadro/painel/tela é economicamente mais viável. Além de representar as primeiras influências de produção artística que receberá em sua vivência, o que direciona as escolhas das temáticas das manifestações culturais.

Banhos — Antirracismo: Por ser um elemento de autocuidado, não criei uma simbolização para este item, mas não é excluído da análise. Tendo em vista que os adeptos das religiões necessitam limpar-se das cargas energéticas e de sentimentos (conforme o itan de Oxum) para conectar-se com os orixás, expurgam por meio da natureza (ervas) aquilo que é prejudicial ao culto.

Espelhando no ritual, este item na obra de arte revela a preocupação do artista em tratar a temática racial de maneira respeitosa e humanizada. Por isso, busca instruir-se,

estudar, conduzir uma pesquisa de campo, uma vivência e contribuição para uma atitude antirracista.

Assistência — Diplomacia: Correspondendo ao público que irá assistir ao ritual, composto por adeptos das religiões de matrizes africanas, médiuns passivos na cerimônia (que não estão atuando diretamente na gira) e curiosos da prática cultural. São indivíduos que respeitam os elementos constitutivos do xirê e o buscam para suprir suas necessidades pessoais e sociais. Serão os alvos da diplomacia que atua o xirê entre a realidade e a aproximação com o sagrado.

Espelhando no ritual, este item na obra de arte é compreendido como a preocupação do artista em apresenta um viés condizente a racialidade. Sua iconografia convertendo-se ora como concordante as manifestações culturais e ora como uma simples ilustração temática. Essa diplomacia também gere a dicotomia e questionamentos dúbios quanto a escolha do tema. Sob o crivo das tensões do racismo surgem questionamentos sobre a intencionalidade do artista. Já a obra desvinculada a imagem pessoal do artista reverbera em uma reflexão sobre as temáticas étnico-raciais e de ancestralidade.

Para essa segunda parte do escopo metodológico nomeada de **XIRÊ**, lê-se o ritual como a obra de arte de fato. Optei em dividir essa sessão em duas partes distintas. Uma compreendendo a leitura iconográfica da obra de arte (**Ará-Aiê**) composta por: Gira; Cumeeira; Ekéde/Ogãs/Médiuns. — Em espelhamento a obra de arte tem-se: **OBRA DE ARTE** composta por: (**Iconografia**) manifestação cultural; Temática afrodiaspórica; Corpos negros.

Figura 5 — Organograma Xirê: Ará-Aiê

Fonte: Produção do autor.

A outra parte assimila as impressões simbólicas da prática cultural, denominada (**Ará-Orum**), são seus componentes: Exu; Toques; Orixás; Ubuntu. — Já na obra de arte é (**Impressão**), são seus componentes: Mensagem; Ritmos; Cores; Coletividade.

Figura 6 — Organograma Xirê: Ará-Orum

Fonte: Produção do autor.

Gira — Manifestação cultural: O espaço que já foi apresentado na sessão Pré-xirê retorna aqui por uma ressignificação. O xirê ocorre em um local físico que visa constituir uma territorialização, entretanto no momento da performance a gira toma o espaço pela constituição dos corpos que conjugam humanidade e sagrado. Recebe inúmeras influências tendo como catalisador a fruição das manifestações que por excelência invoca o sentido do tempo em uma frequência espiralar e de Sankofa.

Espelhando no ritual, este item absorve na obra de arte o espaço (quadro/tela/painel) como impositivo ao registro da manifestação cultural, formatada por uma impressão pretendida pelo autor. O formato quadrado revela que ao privilegiar a forma, recorta a manifestação cultural e a encaixar em um padrão aceito pelas espacialidades onde a obra pode ser alocada (museu, galeria, parede), quebrando a circularidade do xirê e atribuindo novos sentidos para a temporalidade e difusão da manifestação cultural.

Cumeeira — Temática afrodiaspórica: Ilustrada pela quartinha de Oxum. No espaço físico do terreiro ela é o centro onde ocorre a gira do xirê, e convoca dois sentidos distintos, mas que se conectam: (i) é o portal de ligação entre os Orixás e os homens, mesmo imóvel é o centro dos momentos circulares da manifestação. Isto é, a cumeeira como algo

estático diante dos inúmeros movimentos que ocorrem corresponde à centralidade do movimento circular; uma dicotomia sem se tornar um empecilho para a prática religiosa cultural e (ii) a cumeeira é orientadora do acesso dos Orixás aos homens constituindo a ligação espiritual, pois nela que reside o axé da casa.

Espelhando no ritual, este item na obra de arte, (i) por ser uma imagem estática, conduz para uma temporalidade que, ao mesmo tempo, é presente, condicionada as influências contemporâneas, e a Sankofa no reconstituir a temática afrodiáspórica. (ii) O quadrado encaixando a manifestação cultural pretendido pelo autor, acrescida da compreensão do artista sobre a impressão de sua leitura étnico-racial, proporrá à assistência uma leitura diversificada da obra, a valer dos conhecimentos que a assistência tenha invocando o tempo de Sankofa, mas sempre atrelada a uma perspectiva afrodiáspórica.

Ekéde/Ogãs/Médiuns — Corpos negros: As Ekédes, médiuns femininas (divisão de gêneros conforme itan de Oxum), não incorporam os orixás e são escolhidas por eles para os auxiliarem durante o xirê. Os Ogãs, médiuns masculinos (divisão de gêneros conforme tradição dos escravizados inserida no culto), que não incorporam e são os instrumentistas que conduzem a sonorização e cantigas do xirê; Médiuns, adeptos do culto, passivos (assistindo e contribuindo com os cânticos) durante o ritual. Esses grupos compõem o corpo da assistência (ativa e passiva) que observa.

Espelhando no ritual, este item na obra de arte apresenta em sua iconografia os corpos negros. Compostos por iconografias étnico-raciais ilustrando os corpos por representações positivas, desviantes dos temas de exclusão social (escravizados, marginalizados). A ancestralidade pela reconstituição dos corpos compõe à corporeidade dos descendentes dos africanos escravizados.

Exu — Mensagem: Representado por seu símbolo fálico, essa divindade na visão filosófica africana é a comunicação, é o primeiro Orixá a ser invocada no xirê. Sua ação é de potencializador do axé que se propagada na comunhão dos integrantes da prática ritual. Exu originalmente visa promover a convergência entre o sagrado e o humano. A comunicação que se faz nesta festividade é uma comunicação de contemplação, de sentir e participar.

Espelhando no ritual, este item na obra de arte age de maneira semelhante à comunicabilidade de Exu, pois por meio da iconografia há uma comunicação que transmite uma mensagem do universo afrodiáspórico para quem a contempla e sente. Em contrapartida, essa comunicação solicita de quem a assiste uma participação à interpretação, seja ela positivada por uma empatia à iconografia da obra de arte ou repúdio pelo que é contemplado.

Toques — Ritmos: A instrumentalização é um componente necessário para presentificação dos orixás no xirê como prescreve o itan de Oxum. Atabaques e o adjá são os instrumentos mais proeminentes. Fruem uma dupla função sobre o de culto: o atabaque auxilia no fortalecer da concentração do ser humano com o contato com o Orixá, quando a cantoria une-se ao som do atabaque o itan se personifica, e as essas divindades compartilham da festividade humana. O adjá comporta-se como um orientador da divindade em Aiê, por mais este som a divindade sabe o caminho que deve percorrer no barracão durante sua dança.

Espelhando no ritual, este item na obra de arte porta-se também como ritmo; no processo de criação do autor conduzido pela inspiração, pesquisa e conhecimentos de elementos afrodiaspóricos que o habilita a constituir a iconografia que se propõe, e as discussões que esse processo sucinta.

Orixás — Cores: Uma vez que a figura central do xirê é a divindade, a identificação do terreiro com a oralidade que narram às cores que representam impõe um preceito a ser seguido. Cada Orixá corresponde a uma cor e cada cor a seu sentido como elemento da natureza, que é consecutivamente é oralizada por seu itan. Sendo o xirê o encontro destas divindades em uníssono a humanidade, ocorre o ápice das cores.

Espelhando no ritual, este item na obra de arte é perceptível quando o artista impregna a cor que remete a negritude (nos corpos) com as outras cores que dignificam os orixás; um encontro de saberes afrodiaspóricos e do uso da iconografia em registrar a obra com matizes que remetem aos sentidos empreendidos da cultura e das práticas culturais afro-brasileiras.

Ubuntu — Coletividade: Em sua visão filosófica pode ser compreendido como a existência. Como dimensão política corresponde a dinâmica da coletividade da humanidade. O xirê invoca essa percepção de coletividade e de existência da (re)ligação entre as divindades (conforme Itan de Oxum) e a humanidade, mas também a própria ligação entre os homens no compartilhamento de uma prática que os conecta com uma existência negada pelo racismo e reafirmada por uma posição afrodiaspórica.

Espelhando no ritual, este item na obra de arte remete a afrodiáspora convocada pelo Ubuntu, ao reunir nela mesma a existência daquilo que foi negado. Para o olhar de quem a assiste, a obra convoca o tempo de Sankofa remetendo ora para o tempo dos escravizados com sua história e as negativas de humanização pelo racismo, ora para a história do Brasil em conjugar a contribuição da comunidade negra na formação da brasilidade. Mas também apresenta o presente na atitude de reconhecer que a iconografia força olhar para aquilo que foi negado e reconstituindo a coletividade humana, formando o tempo espiralar.

Figura 7 — Organograma Xirê completo

Fonte: Produção do autor.

A terceira e última parte do escopo metodológico denominada **PÓS-XIRÊ** e o **PÓS-OBRA DE ARTE** visa identificar a continuidade que a assistência faz do ritual ao revisitar na memória o momento vivido. A reverberação na assistência da obra de arte, os significados e discursos que produz serão sua perpetuação. Essa sessão é dividida em Zelador(a); Assistência; Axé. — Defesa do discurso; Divulgação social; Fecundidade da obra.

Zelador(a) — Defesa do discurso: O(A) zelador(a) possuem como função construir a receptividade da festividade, pós-xirê, e tradução do que foi sentido e visualizado durante o ritual. Atuante como aquele capaz de sanar as dúvidas e orientar após o contato com as divindades.

Espelhando no ritual, neste item o artista estará atrelado à receptividade da obra de arte, pelo público, da crítica e do espaço onde a obra de arte fora alocada. A averiguação do discurso pós-exposição de obra de arte irá assegurar o contexto social ao qual se dignifica em representar. Há neste sentido uma tentativa de assegurar a identificação afrodiaspórica do artista, agindo como um tradutor, quando solicitado, sobre as iconografias criadas.

Assistência — Divulgação social: A assistência do xirê que se compõe pelos indivíduos ativos e passivos da festividade irá atuar como articuladora e divulgadora dos sentidos apreendidos durante a festividade.

Espelhando no ritual, a assistência da obra de arte serão os articuladores da divulgação social, reverberando o discurso de maior ou menor identificação da obra consigo e com os ditames sociais. Reflete o gosto de apreciação que poderá estar mais atrelado ao sistema estruturante do racismo. Ou mais próxima da afroeducação que visa possibilitar novos sentidos para a visualização étnico-racial na obra de arte.

Axé — Fecundidade da obra: A propagação do axé no xirê assegura a criação e recriação de uma vivência religiosa, e por excelência uma potência criativa. O Axé é o compartilhamento de tudo que constitui os seres que transmitem algo. O xirê propaga uma infinidade de axés que se espalham durante, antes e após o xirê. Especificamente nesta ordem, pois apenas dentro do xirê, inserido na festividade, no momento do ápice do recebimento do axé que emana das divindades dançando e dos humanos cantando e tocando, que o humano sente e, possui relativa compreensão, que suas ações anteriores a este momento o levaram para o recebimento deste axé. É neste instante que ele passa a compartilhar o seu Axé, consciente ou inconsciente.

Espelhando no ritual, o axé na obra conduz a fruição criativa incorporada na iconografia pelo artista e passa a transmitir esse Axé; sempre que essa fruição se propaga em outras formas de visualização (livros, revistas, pesquisa científicas, peças de teatro, na moda, entre outros). Deste modo, o compartilhamento do Axé, sua fecundidade na obra de arte remetem a transmissão de sentidos sociais e políticos que se impõem por uma afroeducação. A obra de arte têm um axé próprio. Este reverberado pelo axé do artista “plantado nela”, mas ativado pelo axé de quem a assiste, esse compartilhamento é o que levará para uma educação/compreensão da obra de arte.

O xirê, por harmonizar a ritualística e a manifestação cultural, porta-se como fragmento do pensamento coletivo e como tradutor de uma compreensão de mundo. Uma sabedoria milenar, que perpassa histórias ouvidas de sacerdotes mais velhos no Candomblé, e outras experiências vivenciadas nessa comunidade. Como possibilidade de ser fonte de referência epistemológica, entendo que assim como o axioma que dispõe de uma regulamentação em si, o xirê conserva indicadores que sustentam as relações aqui apresentadas neste escopo metodológico.

3. CAPÍTULO III

3.1 A obra e o artista, o zelador e o xirê, uma leitura de espelhamento

Ê banda ê banda ê
 Nas águas de alfazema
 Que Oxóssi mandou benzer
 As folhas da jurema
 Ê banda ê banda ê
 Lá vem o caboclo
 Trazendo seu axoxô

(Guerreiro caçador: composição musical de Toninho Geraes)

O artista, Marcial Ávila, é o criador das obras que utilizo para pesquisa. Ele apresenta sua impressão das práticas culturais — o congado, a festa de Nossa Senhora do Rosário, o Xirê entre outras —, por meio das artes plásticas. Administra como essa impressão deva se visualizada, mas também está suscetível aos códigos, signos e iconografias que impregna sua arte, já que são eles que conduzem a interpretação. Assim como um(a) zelador(a)³⁷ do candomblé que se espera que seja um representante da prática cultural religiosa e transmita a mensagem divina aos seres humanos. Espera-se do artista que faça arte, e por meio dela transmita sua impressão da realidade ou do universo criativo em que se insere para codificar sua mensagem.

Nosso artista é autodidata oriundo da cidade histórica — fortemente marcada pelo processo escravocrata — Diamantina. Graduou-se, após os 30 anos, em Artes Plásticas pela Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG/Escola Guignard. Tornou-se especialista em Escultura, Desenho e Contemporaneidade da Arte. Pós-graduado em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros pela PUC/Minas. O artista é multimodal atuando como Poeta, Cenógrafo, Figurinista, Ilustrador e Pintor. Já expôs em várias galerias da capital mineira e também em outras cidades do país. Destaque no cenário das artes representativas da cultura negra de Minas Gerais. Há algumas obras no acervo da embaixada do Brasil em Roma, Itália. Além de participar de festivais internacionais como *Carnavele Del Polino* em Castrovillari, Itália; Dia Internacional da Mulher em Besançon; *Rencotres et Racines* em Audincourt, França, expondo e divulgando a arte e a cultura afro-brasileira.

³⁷ O líder de um terreiro costuma ser uma figura conhecida no âmbito da religião e respeitada em função de sua sabedoria e do tempo de vivência e experiência, considerado mestre(a). “O ‘o pai-de-santo ou mãe-de-santo’ zela pela religião e sobre a liturgia. Faz a vez de transmitir os ensinamentos ancestrais por ser o mais velho de santo” (CARNEIRO, 1967, 75). Observa-se o princípio da sabedoria e o tempo na condução da manifestação cultural religiosa, ou seja, a senioridade, e por isso a predileção nessa estrutura avaliativa pelo epíteto de zelador (a). Já Bastide (2001) confirma essa escolha ao explicitar que o sacerdote, é quem zela pelos orixás dos iniciados no ritual. Mas, também encontramos a designação zelador ligado àquele que zela pelo patrimônio cultural negro africano, conforme Sodré (2019).

Há pouquíssimos trabalhos que analisam cerimônias de candomblé com o propósito de extrair delas elementos que contribuam para o entendimento das artes plásticas. Por isso, seguindo o tempo espiralar que o xirê conduz, proponho adentrar na análise da obra de arte, entendendo o *corpus* selecionados seguindo a leitura que a própria obra conduz.

Destaco as produção de coleções de pinturas em óleo sobre tela, denominadas: *Sete vezes Chica*, 1998; *Irmandade do Rosário*, 2004; *Santas Marias*, 2005; *Origens*, 2007; *Gênesis*, 2012, *Trunfos da Fé*, 2021; busco centralizar este estudo nestas coleções especificamente, mas eventualmente outros trabalhos também serão invocados na análise. Essa seleção é um recorte da vasta produção do artista. A opção de escolha deu-se a partir do problema da pesquisa relativa à temporalidade apresentada nos capítulos anteriores, como a temporalidade e uma metodologia que abrangesse obras afrodiáspóricas. *Sete vezes Chica* é representativo por ser uma coleção que compõe o acervo artístico do escritório do IPHAN sediado na casa *Chica da Silva* (1998) em Diamantina, e fechando a seleção com sua mais recente coleção *Trunfos da Fé* (2021), resultante do edital da Lei Aldir Blanc de urgência pelo momento pandêmico ocasionado pelo coronavírus.

Há nas obras de Ávila um apelo em enaltecer a beleza negra, tratando as questões de gênero e religiosidade. Para além da atuação como artista; amparado por profissionais das mais variadas áreas, é membro fundador do Instituto Cultural Casarão das Artes na capital Mineira. O instituto atua dando visibilidade às produções culturais negras e a promoção de eventos intitulados “Canjerê” com intuito de debater com pensadores e intelectuais, apresentação de shows, performances, desfiles de beleza negra, lançamentos de livros, exposições de artes, oficinas e outros eventos. Uma atuação em que une a difusão da cultura negra em Minas Gerais e a autopromoção de sua arte.

Seria inconveniente suprimir o entendimento de memória das obras de Ávila, e isolar qualquer pressuposto de seu bem-dizer sobre a cultura e religiosidade afro, nivelando-o a um artista que apenas “representou” algo. Trata-se, em primeira instância, de um indivíduo, componente de uma construção social, e como artista age de maneira a mediar suas relações com os distintos contextos institucionais e sociais por meio de sua arte voltada à visibilidade da cultura negra brasileira. São atribuições conscientes do artista, e apresentadas em sua monografia de pós-graduação³⁸.

³⁸ Em sua monografia de pós-graduação, *A exposição da arte e do artista: Reflexão, diferença e identidade afrodescendente* (2008), de Marcial Ávila, analisa sua produção artística da criação até a recepção da obra.

Em consonância com a visão de que a linguagem (forma artística) pode ser instrumento de libertação ou de opressão, de mudança ou de conservação, compreendo como discurso-ação, considerando que a mesma leva a um agir; Neste sentido, rejeito representações que focalizam a dor, o sofrimento, o infortúnio, pinto figuras negras, exibindo uma “afirmação identitária”, cuja função é a de ampliar e dar nobreza documental aos anseios de uma coletividade ou segmento racial (ÁVILA JÚNIOR, 2008, p. 05).

Assim como apresentei no escopo metodológico, o zelador e o artista compartilham características que fornecem visualizações de suas práticas. A do zelador é cuidar do iniciado no candomblé e do artista zelar pela impressão que impõe em sua obra.

Uma das dinâmicas de um terreiro de candomblé pode ser concebida a partir de uma dualidade: de um lado a representatividade central do(a) zelador(a), de outro, as ações e vivências dos iniciados sobre a sua tutela, conhecidos como iaô ou filhos de santo. O líder de um terreiro costuma ser uma figura conhecida no âmbito da religião e respeitada em função de sua sabedoria e do tempo de vivência e experiência, considerado mestre(a). Por isso, Barros (2009) expõe que o zelador constrói em torno de si um espaço-temporalidade específico, particularizado e que atende a uma correspondência própria. Essa se estrutura, principalmente, com base em seus valores pessoais e em sua filiação tradicional brasileira da nação ao qual titula seu terreiro.

Ao longo do processo de reconfiguração territorial das tradições religiosas africanas no Brasil, “a organização social dos terreiros estruturou-se a partir de uma hierarquia de cargos e funções” (SILVA, 1994, p. 93). Essa conformação de poderes se reordenou em diversos aspectos, acumulando sobre o(a) zelador(a) diversas atribuições. “O ‘o pai-de-santo ou mãe-de-santo’ zela pela religião e sobre a liturgia. Faz a vez de transmitir os ensinamentos ancestrais por ser o mais velho de santo” (CARNEIRO, 1967, 75). Aqui reside o princípio da sabedoria e o tempo na condução da manifestação cultural religiosa, ou seja, a senioridade. Encontro a designação zelador também ligada àquele que zela pelo patrimônio cultural negro africano. Sodr sobre esse item elucida que os

Ketu (...) contribuíram de modo especial para a manutenção das tradições nagô no Brasil. Seus numerosos zeladores (sacerdotes) de orixás, levados para a Bahia como escravos no início do século XIX, ensinaram a ‘estrutura’, um modelo ritualístico estável, à qual se acomodariam mais ou menos as diferentes etnias negras ou ‘nações’ como aqui se chamavam. Através do terreiro — associação litúrgica organizada (egbé) —, transferia-se para o Brasil grande parte do patrimônio cultural negro africano (SODR, 2019, p. 52).

Oro (1993) ao afirmar que a função dos zeladores é além de supervisionar as cerimônias e também de conhecer o repertório musical. “O que nos interessa mesmo é

destacar o saber que se revestiu cada um dos gestos do zelador do Orixá — garantidos pela preservação de um milenar conhecimento mítico-religioso — e a plasticidade da simbolização” (SODRÉ, 2019, p. 176). São esses sacerdotes dotados das práticas adquiridas dos ancestrais que conduzirão a frequência energética dos rituais e a expansão do axé que emana desses encontros, Bastide (2001).

No jogo interpretativo que proponho, tendo o abebé de Oxum como moderador deste exercício, em analogia ao espelhamento do xirê tem-se o zelador e o artista, sugiro que Ávila, munido de sua experiência pessoal e do avanço da prática na iconográfica produz uma educação, reverberando na assistência de suas obras novas formas de pensar e conceber o mundo. Percebo, que o artista, faz uso da arte plástica, da iconografia, das imagens e das cores para desmistificar o negativismo associado às práticas culturais ligadas à negritude e a própria identificação do negro. De fato há um zelo pela temática que registra em seu trabalho, nutre sua obra com uma linguagem transformativa que de maneira insubordinada questiona as certezas sociais e convida a assistência da obra a rever preconceitos e afastar atitudes de intolerância contra a diversidade — é nítida a atuação de transmissão do saber à comunidade de forma positiva nestas ações. Um desempenho atento ao que faz a reverberação de sua obra. “Sempre fui questionado por não aceitar a história pré-fabricada [...] e passei a buscar referências que davam respaldo às minhas inquietações (ÁVILA, 2007, p. 05)³⁹. É possível observar essa inquietação e busca de referências nas obras Adão e Eva.

Figura 08 — Eva: Coleção Gênesis, 2012

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 160x200cm.

³⁹ Citação extraída do ensaio *Vencendo preconceitos, buscando igualdade mediante experiências discriminatórias*, entregue à disciplina Racismo e Identidade no programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos e Afro-brasileiros – PUC-MG. Este ensaio não foi publicado em revistas ou periódicos, o artista o forneceu como material de processo para essa investigação.

É nítida a temática mítica bíblica no painel. O artista, conhecedor das investigações acerca do surgimento da humanidade, concorda com a hipótese do continente africano como o local onde surgiram os primeiros humanos. Se, de fato, há um casal primordial, eles seriam negros. Essa é uma explanação de ordem social, de questionamento as verdades difundidas na sociedade ocidental, posta em sua iconografia na arte plástica. Haja vista que o universo eurocêntrico forneceu como imagem da primeira mulher do mundo, criada pelo deus cristão como branca, possivelmente loira e de olhos claros. Já na concepção de Ávila, imbuído por sua identificação e informações, situa Eva em um local de origem que se torna identificável na cor de sua pele.

Este exercício proporcionado pela perspectiva temporal relativa a Sankofa faz com que a assistência da obra crie uma narrativa de leitura. A história é de fato invocada, pois a trama “universal” da criação do homem e da mulher pelo deus cristão se forma na cognição da assistência, pois identifica os símbolos que remetem a gênese bíblica como a maçã e a mulher nua. Entretanto, essa narrativa é interrompida quando a cor do corpo negro é ressaltada na iconografia. Em uma relação com o tempo espiralar, a recuperação da história bíblica que se formou na mente da assistência circula-se em outra espiral, que lança a narrativa do casal primordial para o continente africano; a ancestralidade africana na maternidade da humanidade por meio da visualização da obra é, portanto, ativada pela Sankofa.

Neste momento da revelação de ser uma iconografia de Eva, percebo que há um percurso virtual da leitura da obra, ou seja, a assistência faz aquilo que afirma Didi-Huberman (2015): uma Montagem e Remontagem da obra de arte. Isto ocorre quando a cor do corpo de Eva se impõe sobre a narrativa bíblica, e faz com que a assistência seja lançada para o tempo do artista, buscando sentidos do porquê o autor objetivou produzir uma Eva preta, ou seja, a Montagem. Há nisto um diálogo com o universo euro-cristão, por meio do questionamento sobre a etnia da Eva. Digo, a assistência, neste momento, fará de fato um exercício mental, assim como o fez o artista durante a criação. Em meu espelhamento — se o zelador conduz durante o xirê a frequência da cerimônia manejando oralidade, canto e dança para o encontro com os orixás, o artista maneja os símbolos iconográficos de maneira a conduzir a assistência para os sentidos da impressão que ele deseja transmitir por meio de sua obra, a Remontagem.

Figura 09 — Adão: Coleção Gênesis, 2012

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 160x200cm.

O fundo das telas, da cor vermelha, supõe que seja o útero de deus gestando o casal, pois quero entender que estão em posição fetal, certamente mais visível em Adão. Da iconografia também recebo que não há solo constatável na imagem. O autor ao retirar a exibição da gravidade, a falta do peso, lança o casal para o universo mítico onde a morada é o útero divino. Seria deus, na concepção do artista, um ser feminino?

Adão é da cor preta, os cabelos em *dread* e a constituição de seu corpo é afro. Não há nenhuma alternativa para não ser identificado um Adão africano ou afro-brasileiro, ou afrodescendente de qualquer outra localidade onde ocorrerá a diáspora africana. A impressão do artista, que constitui sua iconografia, conduz a leitura de maneira a confirmar sua intenção, de apresentar um homem preto, mas que facultativamente questiona outros sentidos sociais ligados a esta imagem.

Novamente a iconografia conduz a Sankofa quando o díptico, que compõe os dois painéis, constitui uma trama expandida. Ao invés de uma Eva constrangida por cair na tentação da serpente e comido a maçã, vejo uma mulher negra com semblante altivo e languido. Em contraponto, Adão está constrangido, ensimesmado, divergindo da conceituada posição do homem que de pé olha para o seu criador, sentindo-se traído pela mulher que rompeu com os comandos de deus, e sendo punido por isso.

Conduzido pela cosmo-sensação do tempo na arte, remeto a obra à temporalidade do artista, visualizada no anacronismo da narrativa que propõe em sua iconografia. Há de fato um jogo entre o que é transmitido pela história bíblica, presente tanto nas imagens quanto nas frases do livro de gênesis no fundo do painel, e do que a memória ancestral, para o autor, lhe diz quem e de onde seria o casal primordial.

Não há como negar que essas incursões mentais produzem na assistência novas percepções de mundo, questionamentos de verdades absolutas e uma tradução mítica. Ávila, assim como o zelador com os itans, traduz o mito cristão em uma releitura e transmite à assistência. Nessa diligência a assistência pode não aceitar a reinterpretação ou estar em consonância com o autor, independente disto a ação da Sankofa agiu. As impressões do artista, ativadas por ela na operação temporal mental anacrônica da assistência, forma uma vai e volta de informações que agrupam sentidos diversos acerca da iconografia, transmitindo uma mensagem, que indubitavelmente, para o dístico Adão e Eva, é a dúvida da verdade “universal” sobre a origem do primeiro casal de humanos.

Quero entender, que o artista além de zelar pela temática, e de manusear a iconografia para reinterpretar a realidade social e mítica, também atua, assim como o zelador, educando a comunidade. Por conta da formação pedagógica tanto nas instituições de educação formal em que passou e que legitimam seu conhecimento acadêmico e o reconhecimento profissional nas belas-artes; espaços mais informais de ensino-aprendizagem do ofício do artista, como o ateliê, locais de palestras, museus, galeria, aulas; privilegiam o seu processo criativo no campo artístico.

Figura 10 — Aula na E. M. Júlia Kubitschek, 2008

Fonte: Arquivo pessoal do artista: Registro fotográfico de 2008.

Essa atividade criativa que busca no contexto educativo motivação é, também, uma forma de zelar pela identificação do indivíduo. Assim como um(a) zelador(a) que cuida da imagem do iaô durante sua investidura no universo religioso, o artista, zela pela imagem do negro e do afrodescendente no universo iconográfico de suas obras. Talvez seja intuito de uma positivação que transmite empatia, especialmente em ambientes no qual a atuação do

preconceito e do racismo operam excessivamente, por exemplo, no ambiente escolar⁴⁰. Nas palavras do artista:

Diversos estudos comprovam que crianças têm vivenciado em ambiente escolar, situações inibidoras e desfavoráveis ao seu sucesso, ao desenvolvimento pleno de suas potencialidades, tanto em escolas públicas quanto particulares, no que se refere à temática racial que tende a aparecer como um elemento para a interiorização do aluno identificado como negro. Apelidos pejorativos, às vezes colocados de forma carinhosa ou, às vezes engraçada, que caracterizam alunos negros, sinalizam que crianças negras estão ainda, submissas às práticas racistas e discriminatórias (JÚNIOR, 2008, p. 21).

Em um exercício de visualização proporcionado por suas obras e do processo criativo com acentuada observações sociais, temos a aproximação iconográfica e fotográfica entre o *Anjo da Justiça* e a imagem de uma criança negra:

Figura 11 — Anjo da Justiça: Coleção Irmandades do Rosário, 2004

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 70x90cm.

⁴⁰ O artista em sua investigação, em 2008, demonstra estar conforme a pesquisa “Percepções sobre Racismo no Brasil”, uma iniciativa do Peregum – Instituto de Referência Negra e do Projeto SETA - Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista, agora em julho 2023. O material é dividido em três blocos: no primeiro, as percepções da sociedade sobre o racismo e sobre as desigualdades; no segundo, as percepções sobre racismo na educação; e, no terceiro, o tema das políticas públicas. A análise dos resultados acerca das percepções sobre racismo na educação leva em consideração intersecções de marcadores sociais da diferença, pois interseccionalidades entre raça/cor/etnia e classe, raça/cor/etnia e renda, raça/cor/etnia e gênero e tantas outras produzem efeitos distintos. Entretanto, o marcador social raça/cor/etnia é central na análise das percepções sobre o racismo no Brasil. Assim, constatou-se que aos que “afirmaram ter aprendido sobre história e cultura africana, história e cultura afro-brasileira, história e cultura indígena e racismo no ambiente escolar, questionou-se a forma de abordagem desses temas. Mais da metade das pessoas entrevistadas, de todos os níveis educacionais, consideram que a forma que esses temas foram abordados na escola é pouco ou nada adequada, evidenciando uma lacuna no ensino-aprendizagem. Ou seja, ainda que as pessoas respondentes possam ter concluído seus estudos antes ou após a criação das leis n. 10.639/2003 e n. 11.645/2008, esses temas não foram considerados relevantes e prioritários para que a abordagem fosse realizada de modo adequada” (NGANGA , 2023 p. 27).

Figura 12 — Criança em aula, 2008

Fonte: Arquivo pessoal do artista: Registro fotográfico de 2008.

Há de fato uma relação entre a imagem do artista e o registro da fotografia. Mesmo entendendo que as Figura 12 e Figura 14 são do mesmo dia, em uma aula e exposição realizada na Escola Municipal Júlia Kubitschek, na cidade de Diamantina, no ano de 2008; nesta exposição é apresentada a *Coleção Irmandades do Rosário* de 2004, ou seja, quatro anos de separação entre a produção da imagem e o registro fotográfico. Foi exposto aos alunos um total são dez quadros de 70x90cm evocando dez virtudes, apresentadas por anjos negros que impõe a impressão do artista em linguagens corporais e cromáticas. Neste caso é possível afirmar que o artista remete a iconografia para uma ilustração, emparelhando a imagem de uma criança com a do anjo. Mas, essa criança é negra, o anjo é negro, os traços característicos como os moldes dos cabelos, os fenótipos como as asas nasais são de seres humanos negros. É uma ilustração de fato, e não é negada pelo artista, posto que

através das pinturas de figuras negras em óleo sobre tela tento uma interlocução com a sociedade projetando meu objetivo para fora, para o outro, para o mundo. Nesta fonte ad extra ela se nutre de realidades, [...] tentando superar relações de dominação e dependência. [...] Para mim como artista, sem a expressão do olhar, o brilho da pele, a textura do cabelo, a figura humana negra perde seu poder de superação de limites e cessa a possibilidade de comunicação e de exploração das ideias que objetivo transmitir (JÚNIOR, 2008, p. 06).

Os estudos da cultura afro e afro-brasileira, bem como sua atuação social, de mais de trinta anos, lhe conferem confiabilidade à sua produção e atuação como artista. Quanto ao processo de aprendizado e construção do saber artístico, apontamos que “o artista se isola de um sistema que lhe garantia a segurança, tonando-se uma figura marginal [...], mas marginal

nem por isso que dizer solitário; ele faz parte de um grupo que é sua salvaguarda”. (CAUQUELIN, 2005, p. 46-47).

Não seria exagero se afirmasse que Ávila ao retratar corpos negros sobre a tela torna-se um marginal e marginalizado. Isto porque precisará justificar os motivos que o levaram a constituir a imagem do corpo preto. Acredito que, de fato, isso é importante. Diante de tantas ações que tentam suprimir a participação negra nas artes ou usurpar suas produções, ter um homem branco, como Ávila, pintando pessoas negras, causa questionamentos, inseguranças e solicitam posicionamentos do artista. Entretanto, o racismo fará seu papel na marginalização do artista por pintar corpos pretos.

Mas, também, como o(a) zelador(a), o artista, estará sujeito a vicissitudes dos preconceitos sociais ao qual o negro está sujeito, mesmo não possuindo fenótipos negros. Não causa mais incomodo ao artista quando a assistência o conhece após ver sua obra; “geralmente acham que sou negro, porque pinto corpos negros” (Cf. Entrevista extraída do canal do YouTube⁴¹ do artista).

Ávila e o zelador do candomblé, nesta dinâmica de leitura; percebo que a atuação de zelar, reinterpretar e educar é atendida quanto ao requisito deste escopo metodológico. Por meio da obra de arte, consigo entender que é possível retornar ao tempo da criação, mas extraíndo das obras e das circunstâncias de vivência do artista aquilo que compreendo como ensejo para a constituição da impressão iconográfica.

⁴¹ Sobre a entrevista utilizada para essa dissertação, verificar a exposição online no canal do YouTube do artista em <https://www.youtube.com/@marcialavila/videos>

3.2 O espaço do xirê para festa do candomblecista, o quadro/tela/painel como espaço da impressão do artista

Oyá oyá oyá iê
 Oyá matamba
 De cacarucaia zunguê
 Era madrugada
 Quando a natureza me inspirou
 Para falar dos nossos rituais
 Lendas e festas das Yabás
 Oh! Deusas Oh! Orixás
 Agô Agô iê

(Lendas e Festas das Yabás: composição musical de Aroldo Melodia)

A Preparação do Espaço onde o xirê irá ocorrer é capaz de ser entendida como a preparação para uma festa. Essa é composta por elementos que conversam com a tradição do candomblé, como vestimentas dos orixás, tipos de tecidos que os adeptos utilizaram para o culto e eventualmente com elementos mais contemporâneos como a ornamentação do ambiente, o uso de tecnologias como iluminação, expansão da sonoridade dos instrumentos entre outros. Recordo que os espaços de candomblés são centrais à importância da diáspora no território brasileiro, e essenciais para o posicionamento político diante das violências vividas pela comunidade de terreiro especificamente, e a comunidade negra no geral.

Desde sua aceitação nominal, o Candomblé expressa a “busca continuada africana por uma existência religiosa e social capaz de reconstituir, os moldes mínimos, a pátria abandonada” (DIAS, 2019, p. 40). Ainda conforme o autor, houve um processo contínuo de significação destes espaços, sobrepondo cultos domésticos e públicos. Portanto, uma vez presente no país, dentre tantas outras dificuldades vivenciadas, os povos de candomblé criam meios para manter viva sua cultura, daí a importância dos espaços físicos onde o Candomblé recupera a memória.

O terreiro (de candomblé) afigura-se como a forma social negro-brasileira por excelência, porque além da diversidade existencial e cultural que engendra, é um lugar originário de força ou potência social para uma etnia que experimenta a cidadania em condições desiguais. Através do terreiro e de sua originalidade diante do espaço europeu, obtêm-se traços fortes de subjetividade histórica das classes subalternas no Brasil (SODRÉ, 2019, p. 20).

O espaço é vítima do desconhecimento e a intolerância por parte de uma parcela significativa da população do país (SILVA, 2002), não obstante todo conhecimento produzido sobre o tema e apesar de amplamente difundido, ainda não é suficientemente reconhecida. Exemplo disto são os atos de intolerância e a demonização dos cultos afro-brasileiros pelos

pentecostais, que já mereceu estudos específicos sobre o tema, como fez de Robert McAlister (1975), Ari Pedro Oro (2004) e Ricardo Mariano (2007). Violências essas que assumem formas variadas, desde a invasão e depredação do espaço até as agressões verbais e físicas aos seus adeptos. Fatos estes que se repetem em várias partes do país (ORO, 2007).

Neste sentido, Natália Pereira Fonceca sintetiza a perspectiva de violência produzida pelo racismo aos espaços do candomblé.

Terreiros e Casas de Santo, bem como os integrantes destes espaços, convivem com estereótipos desmedidos de preconceitos e diversos tipos de violações. A reverberação da cultura do ódio não se insere, restritamente, em panoramas originais brasileiros, se tratam de contextos primários, civilizatórios e comumente históricos. Logo, a ruptura de paradigmas que são vinculados aos negros, africanos e seus descendentes, assim como, a cultura e a religiosidade, são crivos fundamentais na compreensão da identidade brasileira, sua memória, seu povo, sua raça (FONCECA, 2022, p. 12)

Uma vez entendido que a vivência do candomblé não se constitui por princípios como bem e mal, torna-se mais compreensível que a recepção de pagamentos para trabalhos e serviços mágicos resultam em uma ocupação financeira para os(as) zeladores(as). A confiança da clientela nos líderes acerca das atividades religiosas assente em uma relação no qual a segurança, confiança, a amizade e a fidelidade estão em paralelo, e em pesos iguais, com a troca monetária pelo serviço prestado. Ressalto que essa relação pode trazer conflitos, em especial quando os objetivos pretendidos pelos consulentes não são realizados. Entretanto, é imprescindível para esta análise entender que essa é também uma das formas de sobrevivência do Candomblé e de seu espaço físico. Que com frequência sobrevive com diversas dificuldades financeiras, mas os espaços do candomblé ainda constituem lugares de refúgio e hospitalidade (SILVA, 2016).

Não há como manter um espaço físico sem que seja preciso dinheiro. A cobrança monetária para a realização de alguns trabalhos espirituais, seja com os médiuns, a seres iniciados ou pessoas externas da prática religiosa no espaço é fundamental para sua manutenção. A valoração religiosa não se equipara ao valor do capital, mas se aproximam quando o trabalho religioso distingue a religião e o espaço. Percebo, que mesmo sobre a compreensão de ser uma ação religiosa, “o sistema de trocas simbólicas mediadas por práticas e manifestações do sagrado, canalizadas e catalisadas socialmente e que acaba por atender à necessidade dos que precisam do bem simbólico religioso e de quem precisa por variados monetários motivos reproduzi-lo” (PRANDI, 2004, p. 230). O espaço do candomblé, neste sentido, atua como um centro de bens simbólicos, delimitando e articulado entre clientes,

adeptos e o(a) zelador(a). No qual a estrutura de moradia e as formas de existência financeira do espaço dão o tom à dinâmica social-religiosa operada no ambiente.

O quadro, a tela ou o painel, são os suportes mais frequentes de Ávila para suas confecções. Observo também que as circunstâncias do racismo e preconceito, e elementos econômicos que envolvem a sua prática artística infligem diretamente em sua escolha do suporte para registrar suas iconografias. Em um de seus ensaios de estudo de pós-graduação intitulado Movimento(s) negro(s) da escravidão à contemporaneidade (2008) Ávila apresenta sua percepção histórica sobre a condição social da população negra produzida pelo racismo sistêmico e estrutural;

a exclusão do negro do mercado de trabalho, levando-o à miséria e a um tratamento diferenciado, entre outros, de alguma maneira, ainda estão presentes em nossa sociedade até os dias atuais. Basta conferir indicadores sociais divulgados por instituições de análise de dados estatísticos⁴², que apontam para o fato de a população afrodescendente enfrentar mais dificuldades (ÁVILA, 2008, p. 12)⁴³.

É conveniente encontrar esse debate encorpando a perspectiva brasileira de desafrianação das manifestações de origem africanas. Como uma das artimanhas do racismo, retirar a origem ou a ascendência resulta na desumanização. Visto que, “hoje, a tendência é apropriar-se de determinadas manifestações culturais negras e, deliberadamente, buscar desafrianazá-las, embranquecendo-as simbolicamente por meio da associação entre alguns símbolos étnicos negros e nacionais” (ÁVILA, 2008, p. 12).

Sendo um pesquisador da obra de Ávila, tendo escrito ensaios e artigos⁴⁴ e acompanho algumas exposições, observo uma percepção sobre seu trabalho. Se, a obra é conhecida antes da figura do artista, ocorre uma admiração da iconografia e busca da compreensão sobre os elementos nela embutida. E mesmo que aja uma relação de comparativo entre o universo

⁴² A citação, mesmo possuindo 15 anos de distância, mas ainda é uma fidedigna leitura da realidade da população negra do Brasil. Isto se confirma com os dados da recente pesquisa: Percepções sobre Racismo no Brasil 2023; “em que os resultados da pesquisa demonstram que a democracia racial não é mais hegemônica no país e que há, cada vez mais, uma reflexão sobre os impactos do racismo no contexto nacional. [...] Dentre as pessoas respondentes da pesquisa, 44% consideram que a raça/cor/etnia é o principal fator gerador de desigualdades no Brasil. [...] Raça/cor/etnia é o principal fator gerador de desigualdades para: Todos os gêneros; Todos os grupos de idade; Todas as regiões do país [...]” (NGANGA, 2023 p. 08)

⁴³ Ensaio entregue à disciplina Movimentos Negros no programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos e Afro-brasileiros – PUC-MG, não foi publicado em revistas ou periódicos; o artista o forneceu como material de processo para essa investigação.

⁴⁴ Ao acompanhar a trajetória de Marcial Ávila e suas obras busco entendimento de suas produções artísticas — que versam acerca da respeitabilidade à comunidade negra nacional, bem como na desconstrução do racismo por meio das artes e outras atividades culturais — uma análise primária sobre sua estética foi apresentada na Edição 01 da Revista Canjerê de 2015 intitulado *A mulher negra nas obras do artista Marcial Ávila* em que se abordou a iconografia da mulher negra por meio das coleções *Sete vezes Chica, Santas Marias, Origens e Mulheres do Rosário*.

simbólico europeu e o africano, sob a suspeita do branqueamento, muito pouca será a introdução deste debate. Como no quadro *Mãe* da coleção *Trunfos da Fé*. Nele o autor utiliza as cores, as formas e as narrativas da maternidade para igualar as iconografias de Oxum e Nossa Senhora da Conceição, como as cores, as posições dos braços, a distribuição das vestes e a atmosfera materna que o quadro emite.

Figura 13 — A mãe: Coleção *Trunfos da Fé*, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 80x150cm.

Agora, se a figura do artista é em consonância de conhecimento junto da obra; quais foram às motivações do autor; de qual universo criativo ele pode ter captado tais iconografias? Por qual motivo a cor dos corpos negros é relevante para ele? Há uma apropriação oportunista da imagem e da cultura afro? Sobre isto o artista afirma que:

Os meus quadros serem reconhecidos, respeitados ou não, sobre a minha arte ser reconhecida, respeitada ou não, de acordo com alguns padrões citados por galerias por críticos. É claro que eu sei que não tenho reconhecimento, e várias Galerias rejeitaram a minha proposta, dizendo que o meu trabalho era colorido demais. Colorido demais (levanta o braço para mostrar a cor de sua pele). Colorido demais, claro que eu entendi não é por conta disso. E pessoas que trabalhavam dentro de galerias depois falavam comigo que virei as costas o galerista falou não querer preto o pobre na sua galeria (ÁVILA, 2020)⁴⁵

⁴⁵ Sobre a entrevista utilizada para essa dissertação, verificar a exposição online no canal do YouTube do artista em <https://www.youtube.com/@marcialavila/videos>

Para auxiliar o entendimento dessa relação, convoco o quadro *Tradição*, uma das obras que compõe a coleção *Origens* de 2007.

Figura 14 — Tradição: Coleção Origens, 2007

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 90x110cm.

Não é distante do universo afrodescendente a figura humana retratada por Ávila. A cor e textura da pele que a imagem transpassa, aliada com os traços negroides, compõe uma ascendência africana de uma mulher negra brasileira. Entretanto, há elementos que conjugam com o imaginário sobre o continente africano, presentes nos adereços que utiliza, mas também no tom da cor da pele e a textura do cabelo. O que, também, é possível remeter a imagem à compreensão de uma adepta das religiões de matrizes africanas. A utilização do Ojá⁴⁶ na cabeça e o branco do tecido remetem a este imaginário cristalizado na sociedade brasileira. Essas marcas interpretativas são acometidas pela flexão do tempo do espectador diante da obra, um ato de entrar em contato com o que de primário ela produz no olhar.

Ao decompor a história presente, surgem seres ou coisas anacrônicas: é o impensado da repetição, o ignoto das repressões e dos “retornos do reprimido”. Talvez não exista reflexão — nem contestação política — acerca da história contemporânea sem

⁴⁶ Cf. Nei Lopes: “Faixa larga de pano usada, na tradição dos orixás, com diversas finalidades: ora como turbante, ora como cinta, ora, finalizada com um grande laço, envolvendo o corpo dos atabaques, o tronco de árvores sagradas etc. Do iorubá òjà, ‘faixa’, ‘xale’, ‘cinta’, etc.” (LOPES, 2004, p. 491)

uma atitude genealógica e arqueológica que revele seus sintomas, seus movimentos inconscientes (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 396).

É previsível que, no meu olhar diante da imagem, eu não exclua o nefasto contexto da escravidão no instante em que observar a cor da mulher no quadro *Tradição*, isto porque o racismo produziu um imaginário de que tudo o que está ligado a cor dos corpos negros, está primeiramente alocada a compreensão de escravidão. Ao produzir o exercício de não permitir que essa imagem se torne preponderante, ela ainda se fará. Isto é a atitude genealógica que Didi-Huberman nos diz. A construção social que o universo eurocêntrico, e os padrões educacionais e sociais brancos criaram acerca da iconografia dos negros foi fundamentada de maneira a constituir esses elementos como sintomas de um padrão. Esses sintomas são as formas de compreensão das coisas, no nosso caso da imagem negra, incorporada ao inconsciente coletivo como uma característica da escravidão. A questão fundamental é: O autor tinha esse sintoma em mente quando produziu o quadro?

O “detalhe seria proximidade, partilha e ordenação que fazem uma grande fortuna no domínio das interpretações de obras de arte” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 136). A ampliação do detalhe que trata Didi-Huberman não significa saber detalhadamente, cronologicamente, os sintomas da obra. Ou seja, na contemporaneidade, estar diante da iconografia *Tradição* de Ávila não quer dizer lançar-se para a história da humanidade e encontrar os negros trazidos forçadamente do continente africano pelos europeus para serem escravizados. Mesmo porque, não há nada na obra que me remeta a este sentido. Ou seja, esse detalhe que nos fala Didi-Huberman implica em um desvio de um saber prévio, um *apriori*, reorganizado a partir do que é visto. Respeitar o que o autor impregnou em sua obra, é uma ação fundamental e essencialmente anacrônica.

Fato é, temos na iconografia *Tradição* uma mulher com traços negroides, vestida em uma composição de cultuadora dos orixás no Candomblé do Brasil, portando adereços que remetem ao continente africano. Agora, se o autor fez uso desta iconografia de maneira a se apropriar da cultura afro com algum intuito que seja além da impressão que idealizou, não posso afirmar, a obra não me remete a isto. O que temos é a utilização simbólica de elementos da negritude, sem traços de branqueamento na iconografia. Há na imagem, uma mulher negra, brasileira ou africana, que pelo título do autor deve ser entendido como uma componente de tradição.

Outro sentido que busco compreender são as ordens econômicas do artista quanto a produção de sua arte. É de fato tão vendável a arte da iconografia negra que motiva o artista a produzir quase que exclusivamente esse tipo de imagem? Já que “90% dos temas das

coleções, são baseadas na figura humana negra, brasileira, mestiça, afrodescendente” (ÁVILA, 2007, p. 03)⁴⁷.

Como princípios econômicos ligados ao artista encontro⁴⁸: 04 ocupações em empresas diversas, instituições privadas em que atuou como contratado temporário ou de registro em carteira profissional. Mais 18 trabalhos de ilustração de livros, trabalhos remunerados diretamente pela editora após a produção ou com participação nas vendas dos livros. Ainda de seu currículo identífico que antes do período pandêmico sua ocupação remunerada, de mais de 25 anos, na estamperia indiana Companhia das Índias; em que é dispensado de suas funções de designer por abertura de falência ocorrida durante a pandemia do coronavírus.

Entretanto, durante a pandemia, uma temporária fonte de renda foram os três editais em que Ávila participou. O primeiro projeto em que é proponente ocorre em 2019, viabilizado pela Fundação Municipal de Cultural de Belo Horizonte, denominado *Matriarcas Geledés*⁴⁹ e *a Resistência Negra em Belo Horizonte*.

Figura 15 — Folder: Matriarcas Geledés, 2019

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: arquivo pessoal

⁴⁷ Citação extraída do ensaio “*Vencendo preconceitos, buscando igualdade mediante experiências discriminatórias*, entregue à disciplina Racismo e Identidade no programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos e Afro-brasileiros – PUC-MG”, o autor não publicou externamente a universidade este ensaio.

⁴⁸ Informações fornecidas pelo autor em documentos — Curriculum Vitae.

⁴⁹ Cf. Nei Lopes: “O nome deriva do iorubá Gèlèdè, sociedade secreta feminina que promove cerimônias e rituais semelhantes aos da sociedade Egungum, mas não ligados a ritos funerários, como os da segunda. Por extensão, passou a designar as cerimônias e as máscaras antropomorfas esculpidas em madeira. No Brasil, a sociedade funcionou nos mesmos moldes iorubanos e sua última sacerdotisa foi Omoniké, de nome cristão Maria Júlia Figueiredo. Com sua morte, encerraram-se as festas anuais, bem como a procissão, que se realizava no bairro da Boa Viagem na Bahia” (LOPES, 2004, p. 312).

O projeto visa homenagear três mulheres que representam a cultura afro-brasileira e a ancestral dos quilombos onde vivem. Dona Maria Lúcia da Silva do Quilombo dos Luízes; Mãe Efigênia; do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango; Dona Wanda de Oliveira, do Quilombo Mangueiras. Conforme exemplos ilustrativos a seguir têm um dos quadros que foi produzido a partir de registro fotográfico.

Figura 16 — Mãe Efigênia: Matriarcas Geledés, 2019

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 90x110cm.

As líderes religiosas foram representadas pelo artista em quadros. Essa atuação teve uma valoração de R\$8.015,00 distribuídos em compra de material, produção e evento de entrega dos quadros que ocorreu no dia 30/11/2019 no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado na capital mineira, e se denomina como contrapartida, assim conforme cronograma físico e financeiro a seguir.

Figura 17 — Cronograma físico e financeiro, 2018

Declaro que sou domiciliado em Belo Horizonte, que não estou inadimplente com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e que conheço e estou de acordo com todas as normas e critérios estabelecidos nos Editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Declaro ainda que os serviços descritos na equipe principal têm ciência.

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: arquivo pessoal

Eu só tô fazendo meu trabalho, tentando de uma forma muito simples, muito humilde inclusive através do que eu sou, um artista. Eu não sou político, eu não tenho um cargo de liderança. Sou só um artista plástico que tem o cuidado de dar explicações do que eu faço. Como os meus quadros não são comerciais, eu não faço com a intenção de comercializar, embora eu sou um artista que precisa viver do meu trabalho (ÁVILA, 2021)⁵⁰

Observo que, tanto a fala do artista quando a documentação está em consonância e coerência. Há na fala de Ávila um tom de rancor e decepção por não ter como sobreviver pela ocupação de artista. Chego a conclusão de que não há objetivação de lucro quanto a produção do projeto *Matriarcas Geledés e a Resistência Negra em Belo Horizonte*, o valor não corresponde a esta possibilidade. Acredito que seja até impraticável, visto que o artista além de comprar os materiais para execução necessitou contratar equipe de produção, e

⁵⁰ Cf. Entrevista extraída do canal do YouTube do artista.

profissionais para o evento de contrapartida. Chego a crer que Ávila para executar seu trabalho pagou do que recebeu para isso, ou do mais, recebeu alguém do seu trabalho.

O segundo projeto não está vinculado a produção artística em pintura, mas educação e modelagem. Ocorrido durante o período da pandemia do coronavírus; aprovado no edital da Lei de Incentivo à cultura modalidade Fundo em Caráter Emergencial para auxílio dos artistas da cidade de Belo Horizonte. O *Quilombos de corpo e alma* em 2020 consistiu na valorização das tradições quilombolas através da produção de máscaras africanas e do estudo sobre as danças de matriz africana. Foram realizadas duas oficinas em cada Quilombo Urbano, sendo uma de construção de máscaras africanas, e outra de ritmo e danças de matriz africanas⁵¹. As oficinas aconteceram nos Quilombos Manzo Ngunzo Kaiango e Mangueiras.

Figura 18 — Folder: Quilombos de corpo e alma, 2020

PROGRAMAÇÃO:

Encerramento do projeto e mostra dos produtos culturais.

Palestra: Desmistificação da Negatividade sobre a Cultura Negra e a Arte, com Marcial Ávila.

20 DE ABRIL
ÀS 19:30HS
ENCERRAMENTO ON-LINE

Recebeu vários prêmios por seus trabalhos de profissionalização de jovens da periferia de Belo Horizonte para o mercado profissional da dança.

Em 2019 foi finalista do "Prêmio Bin Exemplo" que tem como objetivo valorizar ações de pessoas e instituições que contribuem para a melhora da sociedade.

Recebeu vários prêmios por sua beleza e estética negra e seu trabalho rodou o mundo em países como a França, Itália, Espanha, Portugal, Moçambique, Estados Unidos e Colômbia.

Marcial é um estudioso da trajetória de Chica da Silva, que o levou a produzir a coleção "Sete vezes Chica", parte do acervo permanente do IPHAN, em Diamantina, terra natal do artista.

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: arquivo pessoal

Tanto em seus quadros, quanto em suas contribuições educativas como neste projeto

⁵¹ Esse projeto foi realizado em parceria com o bailarino Evandro Passos, amigo de longas datas de Marcial Ávila. Ambos realizam trabalhos em parceria, entre elas, Evandro é com frequência convidado para realizar as aberturas das exposições de Ávila com apresentações de danças afro. Evandro Passos lançou o livro *Danças afro-brasileiras: Identidade e ressignificação negra* (2022) em que detalha essa parceria.

fazem parte de um fio condutor temático afrodescendência, e denotam o modo como vejo o negro brasileiro, como sujeito não apenas no plano individual, mas como universo humano social, cultural, político e artístico, não pelo desfecho traumático trazendo à tona a condenável brutalidade dos castigos corporais que vitimava os cativos, mas, ressaltando sua estética, sua beleza e suas diversidades fenotípicas (ÁVILA, 2007, p. 03)⁵².

O terceiro e último projeto, ligado a produção artística na pintura de obras plásticas em óleo sobre tela denominado *Trunfos da Fé* (2021). Contemplado pela Lei de Emergência, também no período pandêmico e aprovado pela prefeitura de Belo Horizonte em 2020. Segue exemplo de um dos quadros.

Figura 19 — As vingadoras: Coleção Trunfos da Fé, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 1,5x0,8cm.

Para este projeto o artista confeccionou 18 quadros em pintura a óleo sobre tela. A produção poética das telas é estruturada em cartas de tarô, indicando a dualidade do sincretismo religioso e cultural entre os santos do catolicismo e os orixás das religiões de matrizes africanas. As 18 telas, divididas em dois grupos, sendo um com 16 telas nas dimensões de 1,5x0,80cm e o outro composto de 02 telas em 2,20x0,80cm. A coleção foi apresentada ao público na galeria Marta Moura na cidade de Diamantina e possui uma

⁵² Citação extraída do ensaio “Vencendo preconceitos, buscando igualdade mediante experiências discriminatórias, entregue à disciplina Racismo e Identidade no programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos e Afro-brasileiros – PUC-MG”, não publicado externamente a universidade.

exposição permanente virtual no canal YouTube do artista, bem como a entrevista que utilizo para essa dissertação.

Figura 20 — Folder de lançamento da exposição Trunfos da Fé

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: arquivo pessoal

Sobre a produção e recursos financeiros, o autor afirma:

Eu concorri a editais e foi contemplado e aprovado, porém como as pessoas que trabalham com projetos sabem como é que é; quando chega na nossa mão o valor, com desconto de todos os impostos, que são abusivos porque impede de um artista viver do seu trabalho. Ele vai dar contrapartida para o governo, que seja Municipal, Estadual ou Federal, em forma do seu trabalho, em forma de material iconográfico, que não existia. Como é que você ainda tem que pagar não sei qual a percentagem de imposto? Isto torna inviável executar o projeto da forma que ele tinha sido previsto (ÁVILA, 2021).⁵³

A atuação profissional com serviços para empresas privadas foram à forma de subsistência de Ávila, sua sobrevivência e a existência de sua arte. O autor afirma que “vendia as férias para produzir os quadros. Durante anos os meus 13º salários eram utilizados todos na compra de telas, tintas, livros para pesquisas, produção das exposições, todos os tipos de produtos que precisava para pintar e divulgar minha arte” (ÁVILA, 2021)⁵⁴.

Neste sentido o modelo de quadro/painel/tela é economicamente mais viável, mesmo sendo os produtos de valores que são fora dos orçamentos do artista, por serem muito altos. A

⁵³ Cf. Entrevista extraída do canal do YouTube do artista.

⁵⁴ Cf. Entrevista extraída do canal do YouTube do artista.

escolha do modelo de produção de sua arte passar primordialmente pelo espaço. Duas significações são de minha compreensão. A primeira está intimamente ligada a compreensão do xirê como leitura da obra de arte.

Martins (2021) ressalta que a manifestação artística cultural afro na diáspora apresenta saberes, procedimentos, técnicas por meio das simbologias e dos modos de anúncio, ou seja, a manifestação é, ela não representa, ela é. Consecutivamente a obra de arte é, ela não representa. O artista, ao impregnar elementos da ordem do saber estético, filosófico, metafísico, impõe uma presentificação de sua impressão cultural.

Ou seja, essa primeira compreensão é da ordem da praticidade. O artista não possui um ateliê que possa produzir grandes obras, ocupa um pequeno espaço de produção em seu apartamento. Quando necessita produzir obras como painéis (como é o caso de *Adão e Eva*) ou em escala de produção extensa (no caso da coleção *Trunfos da Fé*), conta com a disposição de amigos e parentes para utilizar os espaços de suas moradias. Esse foi o caso da pintura da coleção *Trunfos da Fé*, realizada na garagem da irmã do artista Ângela Maria de Azevedo Ávila e Silva.

Figura 21 — Produção da Coleção Trunfos da Fé, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: arquivo pessoal

Mesmo possuindo dificuldades para o arquivamento de suas obras, que, em geral, estão alocadas no porão da casa de sua irmã Ângela, a escolha por quadro/tela/painel ainda é

mais viável; “a imagem não é um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis. É uma impressão” (DIDI-HUBEMAN, 2015, p.207). A imagem não pode ser uma representação, diante do espelhamento com o xirê, e através do anacronismo ela é uma impressão do artista.

Figura 22 — O cristo consolador, 2001

Fonte: Arquivo pessoal do artista: Técnica de forma perdida – Cimento e pó de mármore

A escultura solicita um espaço maior para sua confecção, já a pintura não. A impressão do artista, no quadro/tela/painel, sobre a prática cultural torna-se mais usual e facilita a incorporação de suas especulações e investigações sobre a cultura negra. “É o caminho que percorre uma impressão para sua encarnação” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 505). Essa encarnação, que trata o filósofo, quero entender como a presentificação concreta da impressão do artista. Como na obra *Iroko*⁵⁵.

⁵⁵ Orixá fitomorfo da tradição jeje-iorubana. No Brasil, tem como assentamento a gameleira-branca (*Ficus doliaria*), e, em Cuba, a ceiba, também consagrada a Xangô. Na África, Ìrokò é o nome iorubano da teca africana (*Chlorofora excelsa*, morácea), árvore de madeira escura, rija, extremamente durável, muito apreciada na confecção de peças de mobiliário. Para os iorubás, as árvores dessa espécie servem de morada para entidades sobrenaturais, travessas e brincalhonas, chamadas òro. No Brasil, ante a não ocorrência da teca africana, Iroco é personificado pela gameleira. Segundo H. Deschamps (1965), o ìrokò, símbolo da fecundidade, é sagrado em toda a antiga Costa da Guiné. Entre o povo fon, do antigo Daomé, por exemplo, é chamado loko e é morada do vodum de mesmo nome, gerado pelo casal primevo Mawu-Lissá. Nessa região, conforme G. Parrinder (1980), alguns povos depositam oferendas de comida em sua base; outros levantam templos ao seu lado e o protegem,

Figura 23 — Iroko, 2019

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 90x110cm.

Percebo uma conjugação de símbolos e sentidos que emanam da impressão do artista sobre a divindade do tempo iorubano. Importo-me em observar que a junção de elementos culturais diversos a compreensão do Orixá. Há de fato um jogo sobre o simbolismo do tempo na obra. Os símbolos “primitivos” da água, da terra, do fogo e do ar, bem como os símbolos dos zodíacos e os numerais romanos. Na impressão do Ouroboros que é um dragão ao invés de uma serpente. Nas mãos de Ìrokó uma ampulheta quebrada, e na face veste a máscara branca remetendo ao impassível. O jogo simbólico proposto pelo artista ganha uma dimensão alegórica, mas também uma perspectiva da religiosidade de matriz africana ser e existir diante das inúmeras outras circunstâncias da leitura da temporalidade, sobrepondo-se mesmo com as diversas influências a ancestralidade negra.

erguendo uma cerca ao seu redor – e, caso seja necessário derrubá-lo, é preciso antes pacificá-lo com oferendas. Nos terreiros, depois de consagrada a raiz, a árvore recebe um ojá (branco), como na África, e em sua base são depositadas as oferendas rituais, como suas comidas prediletas – o ajabó, comida feita com quiabo picado e batido com mel, e ainda o milho branco e o feijão-fradinho. É visto como um orixá velho, com uma bengala de madeira numa das mãos e espanta-moscas de palha da costa na outra; na cabeça usa um gorro de palha e dança passos complicados, quase de joelhos.

3.3 Ará-Aiê, o corpo presentificado e o suporte da impressão

Ossain
Seu inkice é Katendê
Seu vodum é Agué
Agué, Agué

Euê ô, euê ô, euê ô, euê ô

(Agué, Obatalá, Alafin de Oió, Logun: composição musical de Roque Ferreira)

Martins (2021) ao propor o processo da espiralar do tempo das manifestações culturais afrodiáspóricas direciona o entendimento da criação ocasionada por meio da memória, que por sua vez é ativada pelos repertórios corporais. A oralidade, os gestos, os hábitos nos quais a transmissão da memória ocorre, para Martins, é um meio de criação. A principal função desta ação é a preservação dos diversos saberes e a perpetuação da ancestralidade, por isso, as performances rituais, cerimoniais e os festejos afro em territórios onde ocorre a diáspora africana — influenciada por diversas outras manifestações culturais — são à autora os melhores exemplos dos corpos que ativam a memória e impulsionam a espiral temporal que permitirá a perpetuação da ancestralidade.

O corpo negro é o condutor do tempo espiralar, mas também aquele que sofre a ação deste tempo. Posto que, o passado definido e situado como um local de saber por meio de que são acumuladas, habitam o presente e o futuro e são por eles habitados, Martins, 2021. Assim, ancestralidade propaga-se por todas as manifestações culturais em que os corpos transitam. As artes plásticas, como manifestação cultural que conjuga a corporeidade negra com a leitura social, também irá emanar essa ancestralidade e as experiências acumuladas. A corporeidade no xirê é um importante elemento na ritualística e no contato com os orixás.

A percepção da cosmovisão africana acerca dos povos iorubás afirma que há dois planos: o Aiê, morada da humanidade, daqueles que conjugam da existência terrestre e dela necessitam para materializar suas experiências, denominados Ará-Aiê (humanidade). O termo Ara⁵⁶ possui como significado mais próximo: corpo, e Aiê sendo o plano físico denominado Terra, desta forma: corpo na terra. Hendrix Alessandro Anzorena Silveira (2014) afirma que no Orum é “onde vivem os Ará-Orum seres espirituais [...] como Olodumare, ser supremo dos Iorubás⁵⁷”. (SILVEIRA, 2014, p. 39). Entretanto, Luiz Lima Marins⁵⁸ (2011) afirma que Ará-

⁵⁶ O sentido de corpo pelo sentido Ará- pode ser identificado em termos do Candomblé como (Ara)mefá, “[...] corpo sacerdotal da casa de Oxóssi, composto de seis membros” (LOPES, 2004, p. 67), ou (Ara)ojé, sacerdote do culto aos Egungum “[...] corpo que cuida dos mortos” (LOPES, 2004 p. 491).

⁵⁷ Sobre essa afirmação, amplamente difundida, tanto para nos culturadores dos orixás como os simpatizantes das religiões de matrizes africanas, possuo uma visão menos ocidental e eurocêntrica sobre ela. Recomendo a leitura de *Aproximação dialógica: cosmogonias grega e iorubá* (2018), em que busco construir outra leitura sobre a cosmogonia por meio de um comparativo literário mítico, uma tentativa e esforço em abrir novas concepções sobre a cosmogonia do mundo, mesmo ainda estando preso em elementos eurocêntricos acadêmicos.

Orum é o duplo espiritual do corpo material no Orum, sendo entendido como corpo no Orum. Essa compreensão, para mim, faz mais sentido do que a apresentada por Silveira, pois coaduna com o que me foi apresentado pelas zeladoras (minhas Yalorixás) que cuidaram de mim e me nutriram o Orí em minha iniciação ao culto aos orixás.

Neste sentido, em *The Place of Ifá in Yoruba Traditional Religion* (1971), Wande Abimbola apresenta compreensões que também se estendem para o culto dos orixás, xirê, no Candomblé brasileiro. Na noção de pessoa como componente da humanidade o duplo espiritual no Ará-Orum coexiste com seu corpo (Ara), mas como não é visto pelo olho humano, dizemos que é nosso duplo no Orum, porém, fazendo as mesmas coisas que faz sua cópia no Aiê.

Parece confuso, mas nem tanto. Estas expressões "duplo no òrun", e "cópia no ayé", são abstrações, e não podem ser entendidas de forma literal, pois, enquanto noção de pessoa, o nosso próprio corpo espiritual, é componente de nós e não um outra entidade/consciência, à parte de nós. (MARINS, 2011, p. 10)

Produzo a seguinte leitura: Ará-Aiê é Aiê (Terra) presentificando aquilo que foi concebido no Orum. O Ara (corpo) foi produzido/formado/estruturado com a contribuição de Aiê, comporta e compartilha o corpo do Orum (corpo espiritual) que age e decide por meio de uma vivência nutrida pelo Orí. Aquilo que se produz na mente é compartilhado pelo Ará-Aiê e o Ará-Orum, por isso da ativação da ancestralidade no tempo espiralar através do corpo produzido pela memória que é a nutrição do Orí. Essa dinâmica só pode ser concebida, por meio da manifestação do axé. Este potencializado pela instrumentalização dos “corpos, instrumentos de inscrição e de retransmissão do legado ancestral” (MARTINS, 2021, p. 85).

Ao transpor à obra de arte, percebemos que Ávila permeia sua produção com sentidos corpóreos. Esses sentidos estão, em primeira instância, ligados a visualização de elementos que conjugam com o tempo presente da assistência. Por isso, a leitura que a assistência fará da obra terá como elementos de interpretação, força, poder, disputa, memória, afetividade e pertencimento, que se conjugam na iconografia do corpo apresentado.

Observo o quadro *Maria do Carmo*:

⁵⁸ Ao traduzir *A concepção iorubá da personalidade humana de Wande Abimbola* (1971), apresenta elementos sobre os sentidos e cosmovisões que se aproximam da atuação religiosa, que identifico como mais próximos aos que me foram transmitidos nas camarinhas em que estive recolhido para renascer no Orixá.

Figura 24 — Maria do Carmo: Coleção Santas Marias, 2005

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 70x90cm.

O corpo, o Ará-Aiê, é a presentificação da impressão do artista, isto é, o corpo que impregna na imagem, mas também é o quadro/tela/painel onde este corpo é alocado. Por isso, ele é o meio de criação de Ávila para transpor à iconografia uma humanidade que apenas o corpo é capaz de comportar. Em *Maria do Carmo* a conjugação de seu corpo com as cores dos jarros e do ambiente que comunga possuem uma influência mútua. Assim como o ambiente composto pelas cores marrons, o barro sobre sua cabeça, dentro da bacia de ágata e os vasos na altura das pernas, provavelmente sua produção artística e de sobrevivência, compartilham sua cor com a cor da pele dela, e da criança que carrega em seu colo.

O artista ao moldar sua iconografia no espaço induz para a visualização de corpo como constituinte do quadro na totalidade. Espaço e corpo se fundem para acolher Maria do Carmo por um sentido amplo da impressão de Ávila. Espelhando no espaço do candomblé; durante o xirê não há particularismos, mas um todo que se faz no espaço para que a manifestação cultural se faça. Na obra, a manifestação cultural escolhida pelo artista centraliza a compreensão da assistência para o corpo que conjuga com o espaço, sem permitir a particularização de elementos, ou seja, Maria do Carmo é todo o quadro e não apenas o corpo feminino.

É subtendido que a assistência, por meio do exercício da Sankofa produzirá entendimentos sobre o corpo visualizado na iconografia. Por exemplo, poderá situar a própria mãe ou o simbolismo da maternidade, a mulher que cria o filho e trabalha, as mulheres no Vale do Jequitinhonha⁵⁹ que produzem sua arte do barro e sobrevivem por meio dessa atuação, etc. Percebe-se, também, nisto, que o autor traduz por representações iconográficas atributos ora da ancestralidade, ora dos símbolos da maternidade, ora as cores que se impõe por raízes profundas sobre a dicotomia social brasileira, como a cor dos pardos e ora as vivências de seu contexto no Vale do Jequitinhonha.

Ademais, as percepções emanadas do trabalho de Ávila espelhadas no candomblé são compreendidas também como uma quebra da circularidade do xirê. O quadrado do quadro não compõe um círculo como no espaço do xirê, há na iconografia um sentido de compor um todo em detrimento de uma parte da impressão pretendida pelo autor. Mesmo assim, o círculo que não tem fim, que se solidifica e renova-se constantemente não é transposto para o quadrado. Vejo nisto um pedaço da impressão cultural, Ávila produz uma parte da vida de Maria do Carmo e tenta inserir todos os elementos que a constitui em sua obra.

O culto ao Orixá dirige-se “a dois elos que se juntam: parte fixada da força da natureza e ancestral divinizado, que servem de intermediação entre o homem e o incognoscível” (VERGER, 2000, p. 38). A parte fixada, à qual se refere o autor, corresponde ao assentamento⁶⁰ das divindades que, por sua vez, consistem em objetos específicos dispostos ritualisticamente num recipiente para servir de mediação entre a divindade e o devoto. Para Verger, esses objetos, uma vez assentados por seus ritos específicos, estabelecem uma aliança entre os iniciados e a divindade, “essa aliança é representada, por um objeto testemunha, suporte do axé.” (VERGER, 2000, p.38).

No espaço do candomblé, onde o xirê ocorre, é preciso existir uma cumeeira⁶¹. Ela é o assentamento do terreiro, e age por princípios físicos e espirituais. O primeiro, visível na

⁵⁹ Invocamos o Vale do Jequitinhonha por identificar similaridades entre os registros do fotógrafo Lori Figueiró, fundador do Centro Cultural Memorial do Vale que possui inúmeros trabalhos que representam a atuação feminina na produção artística do barro como Valdete Gomes Fernandes Silva, Lira Marques, entre outras; Cf. <https://lorifigueiro.com.br/>

⁶⁰ “Conjunto de objetos simbólicos que, reunidos e convenientemente tratados, concentram o axé do orixá de determinada pessoa ou coletividade. Seu principal elemento é o otá” (LOPES, 2004, p. 77).

⁶¹ A cumeeira age como um canalizador de energias. Segundo Verger, o culto ao Orixá dirige-se “a dois elos que se juntam: parte fixada da força da natureza e ancestral divinizado, que servem de intermediação entre o homem e o incognoscível” (VERGER, 2000, p. 38). A parte fixada, à qual se refere o autor, corresponde ao assentamento das divindades que, por sua vez, consiste em objetos específicos dispostos ritualisticamente num recipiente para servir de mediação entre a divindade e o devoto, esse é o caso da cumeeira. Para Verger, esses objetos, uma vez assentados por seus ritos específicos, estabelecem uma aliança entre o devoto e a divindade assegurando o axé, por isso se diz que se planta o axé.

composição do espaço do culto, quando delimita o centro do barracão, mas também atua como moderadora do círculo onde operam as danças e incorporações dos orixás. Espiritualmente, o segundo, é o portal de ligação entre o Orum e Aiê, ou seja, entre os seres humanos e as divindades. Será ao redor da cumeeira que o Ará-Aiê consciente de seu Ará-Orum se unirão pelo axé com os orixás.

Essa leitura da cumeeira me auxiliou a observar um detalhe peculiar na obra de Ávila. Em espelhamento, ao item cumeeira do xirê, observo que há nas iconografias dois elementos fixos (repetidos em todos os quadros), o corpo e a aura. A aura é um elemento iconográfico observada com maior frequência em iconografia de imagens de santos do catolicismo. Para a parapsicologia ela é entendida como o campo de energia que envolve os seres vivos. Está ligada “historicamente aqueles objetos representados que são associados a ideia de que quem tem a posse desses objetos exerce poder hierárquico ou de dominação sobre os demais” (ELIADE, 1972, p. 231). A seguir reproduzo recortes das coleções de Ávila para ilustrar esse elemento. Estão na seguinte ordem: *Coleção Sete Vezes Chica*, *Irmandade do Rosário*, *Santas Marias*, *Gênesis*, *Trunfos da Fé e Origens*. A aura é composta de círculos compostos por cores claras, que podem ou não serem cores do matiz das imagens do quadro, e geralmente estão sobre as cabeças das iconografias.

Figura 25 — Compilação de auras

Fonte: Recortes das imagens fornecidas pelo artista.

Ressalto que a aura que se impõe nos quadros, está ligada aos corpos. Se há de fato um poder hierárquico, como afirma Eliade, emanando das imagens e confirmado pela aura, nas obras de Ávila esse é o corpo. Ele domina não apenas o quadro, mas está em todas as coleções, e mesmo quando não representada graficamente, a aura, está incorporada ao corpo, como quadro *Jovem África* da coleção *Origens*.

Figura 26 — Recorte do quadro *Jovem África*

Fonte: Recortes das imagens fornecidas pelo artista: Óleo sobre tela – 70x90cm.

Ávila, afirma que:

[...] traz uma aura ao redor da cabeça lembrando as santas católicas. A minha proposta foi a de uma beatificação simbólica, [...] Todas as obras são carregadas de conceitos camuflados na composição, através de objetos, cores e cenários como elementos essenciais à sua compreensão (ÁVILA, 2008, p. 12).

O autor explicita em seu projeto poético uma ação de sacralizar por simbolismos católicos as iconografias dos corpos negros. Uma composição camuflada, ou seja, que não é perceptível imediatamente. Posso afirmar que é do intuito do artista que este elemento de origem europeu, que constitui um simbolismo católico consecutivamente identificável como do universo branco, seja incorporado com propriedade aos corpos negros que produz. Acredito que isto seja uma influência da cidade de origem do artista. Diamantina é um território constituído em ideologias religiosas católicas que se fortaleceu no controle dos corpos negros pela escravidão e a mineração do século XVIII até o XIX. No século XX tendo como recordação deste período uma cidade com prédios e monumentos que confirmam o

poder da Igreja que se faz ainda nos dias de hoje, por meio das comemorações na cidade e na manutenção do poder sobre a população pobre e negra nas periferias. E ainda no século XXI encontramos inúmeras irmandades que nutrem uma perpetuação do legado negro na cidade por meio de elementos simbólicos branco-europeus-católicos; em alguns momentos essas irmandades estão mais ativas, em outros apenas existindo como uma recordação, conforme o desejo das lideranças católicas da cidade.

As simbioses presentes nas irmandades religiosas, como a de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos no Arraial do Tijuco, são significativas construções sincréticas entre tradições populares de matrizes africanas e católicas, possíveis de estabelecer uma conexão de resistência e sobrevivência de cultos afro num certo grau de hibridismos culturais, como pano de fundo para uma inserção e afirmação do negro na sociedade de classes econômicas, e, sobretudo, na afirmação étnica de suas origens. (FONCECA, 21)

É neste sentido que, ainda envolto na atmosfera de Diamantina que preserva com ostentação de dignidade o legado escravocrata, nutrido pelo sincretismo presente na cidade e que Ávila manipula por uma diplomacia. O que Fonceca denomina de pano de fundo, chamo de diplomacia. É a tentativa do artista de conceder à imagem do negro um sentido divino e positivo, por meio de simbolismos identificáveis pela elite branca e hegemônica da cidade. Assim como das inúmeras imagens que visualizou na cidade e ajudou a produzir, já que o autor foi contribuinte das iconografias das procissões da Festa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

Figura 27 — Estandartes de cortejo de 2006.

Fonte: Arquivo pessoal do artista.

Proponho ainda outra leitura para os corpos e as auras nas obras de Ávila. Há uma tentativa de sacralidade em suas iconografias. Isto porque há na imagem da aura um vínculo ao culto das divindades como se vê no culto aos santos católicos. Não é meu objetivo criar uma similaridade entre o culto aos santos católicos com o culto aos orixás, mas é preciso ser levado em consideração que

o Candomblé faz parte deste cenário paradigmático, trata-se de uma religião que se organiza através dos cultos às divindades africanas, que se contrapõe notoriamente no sentimento de pertencimento com a fundamentação católica presente não só no Brasil, como também em Diamantina, justificada pela colonização portuguesa e pelo desenvolvimento econômico e territorial a partir da escravatura (FONCECA, 12)

A impressão pretendida pelo artista, portadora do elemento cumeeira do xirê, que remete a uma iconografia fixa que é o corpo e a aura, registra o rompimento do aqui e do agora. A temporalidade espiralar que a assistência é condicionada diante da imagem, encontra-se diante de um fenômeno original e mesmo e que lhe solicita uma respeitabilidade como a uma santidade. E como afirma o próprio artista “a intervenção artística e cultural partiu da convicção de que haveria estranhamento e de uma expectativa de reconhecimento com as obras que produzi” (ÁVILA, 2008, p. 03). Ou seja, já era esperado pelo artista este estranhamento em igualar as santidades católicas dos corpos negros. Ele está consciente que poderá ser acusado de traços de branqueamento em sua obra.

Outro elemento significativo ao entendimento de Ará-Aiê do Candomblé e possível ser espelhado na obra de arte são os Ogãs e as Ekéde, estes que possuem funções específicas na hierarquia do Candomblé. Eles, juntos aos médiuns compõem os corpos que atuam no xirê sem incorporarem aos orixás. A Ekédes⁶² detém a função de cuidar do Orixá incorporado e zelar pela pessoa que o está incorporando. Mas também é encarregada de vestir o Orixá com suas roupas ritualísticas e guiá-lo na dança ao som do adjá. Já os Ogãs se distribuem em várias tarefas, dentre elas, tocar os atabaques e cantar para o Orixá, invocando a sua incorporação no médium. Essa função é denominada de Alabé, e é uma atuação exclusivamente masculina. “De modo geral, os cargos ou funções no Candomblé se dividem em cargos masculinos e femininos” (LODY, 1987, p. 25).

Nesta concepção dos corpos há ainda a atuação dos médiuns. No xirê, uma de suas atribuições é dançar e passar pela metamorfose, da destituição da vida cotidiana para um

⁶² “Nos candomblés, cargo sacerdotal feminino correspondente ao do ogã. Nas festas públicas, a ekéde é quem recepciona os orixás incorporados, cuidando de suas vestes, enxugando o suor do rosto da iaô, etc. Do iorubá èkejì, ‘acompanhante’” (LOPES, 2004, p. 251).

estado espiritual. Essa ação se faz por meio das influências das danças, dos ritmos proporcionados pelos Ogãs e as Ekédes que levam ao contexto no qual as entidades são protagonistas. Monique Augras (1983) em seu estudo sobre a ligação entre o corpo e a identidade dos orixás no culto do Candomblé assinala que a materialidade do corpo está condicionada a locomoção/deslocamento. E assim como “os elementos da natureza estruturam e dão dinâmica ao corpo através dos estímulos que recebem. Assim, o corpo é o catalisador das forças vitais: o axé” (AUGRAS, 1983, p. 16).

É sintomática a presença do corpo feminino nas obras de Ávila. Em *Sete vezes Chica*, toda a coleção é constituída pela vida da icônica Chica da Silva, composta por dez telas de 80x60cm. Em *Santas Marias* são dez telas de 70x90cm representando várias mulheres. Já a coleção *Origens* é composta de sete quadros variando entre 90x110cm e 90x120cm, apresentando uma variedade de mulheres negras. Em *Gênesis* a coleção é composta de quatorze telas, sendo doze de 90x110cm e um díptico de 160x200cm, dez iconografias femininas e sete masculinas. Por último, em *Trunfos da Fé*, a coleção é composta de dezoito telas, sendo dezesseis de 80x150cm e duas de 80x220cm. Acredito que influenciado pela perspectiva de gênero do catolicismo, visto que a coletânea compreende o sincretismo entre os santos católicos e os orixás do Candomblé, faz com divirja das outras coleções em número de iconografias femininas. Ocorre uma disparidade no padrão apresentado em sua produção, pois as iconografias masculinas totalizam vinte e quatro quadros, enquanto as femininas, a metade, doze.

Em verificação com os materiais de pesquisa fornecidos pelo artista identifico elementos influenciadores de seus projetos poéticos. Seu pai e sua mãe, Marcial da Luz de Ávila e Waldeci Natalice Azevedo de Ávila, são seus primeiros impulsionadores para produção artística. Oriundo de uma família periférica da cidade de Diamantina, antes denominado Buraco do Cachorro e hoje conhecida como Vila Operária. O pai um militar atuante no período da Ditadura Militar e posteriormente compondo o quadro de funcionários do Colégio Tiradentes da cidade como Disciplinário (Ávila em entrevista). Havia na família, por influência paterna, a prática da caça para sustento alimentar da família. Será neste contexto de proximidade com a natureza que encontro umas das primeiras produções de Ávila.

Figura 28 — Mural ilustrando natureza, irmã Iracema e seu filho, sem data.

Fonte: Arquivo pessoal do artista.

Na imagem acima é identificada a irmã Iracema e seu filho Jonathan, fotografados na entrada da casa da família, onde Ávila pintou um mural de temática da natureza solicitado por seus pais. Por influência deles é possível prever a escolha da figuração como um produto iconográfico do artista desde a tenra idade. Já a figura feminina, constato também como uma influência familiar. O artista será o primeiro filho do gênero masculino a nascer após sete filhas, formando pelo nome das filhas um acróstico do nome do pai e do primeiro filho masculino.

Figura 29 — Acróstico familiar do artista, 2021

Fonte: Arquivo pessoal do artista.

No registro fotográfico visualiza-se o acróstico composto pelas irmãs: Marcia, Ângela, Rosângela, Claudete, Iracema, Adenalva e Leila; ao lado do artista, de camiseta vermelha, a última filha de seus pais, Jupira. Após o nascimento de Ávila, sua mãe ainda trouxe ao mundo Walter, Jupira, Leniederson e Starley compondo uma prole de doze filhos. Por ser o primeiro filho após sete filhas, sua proximidade com elas é significativa. Acredito que isto reflète-se em suas obras, pela escolha do corpo feminino, mas também a impressão que ficou marcada na temporalidade de sua existência. O que faz com que, durante a produção artística, munido do exercício da Sankofa ative essa vivência e seja sensível às temáticas de gênero, potencializando a temporalidade espiralar que é codificada na ancestralidade feminina presente em sua obra.

Figura 30 — Registro da irmã Jupira pescando, sem data

Fonte: Arquivo pessoal do artista.

Figura 31 — Maria Aparecida: Coleção Santas Marias, 2005

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 70x90cm

A ligação da natureza com a família é um atributo sensível, pois além de ser uma das formas de sobrevivência e subsistência também constitui um atributo de observação artística, e julgo que tem sido considerado pelo autor para produção de suas impressões iconográficas.

Considerando, pois, que a construção da minha arte se processa na interação social com os outros indivíduos, sendo, portanto, produto social e histórico, eu não a concebo como algo estático e definitivo, ao contrário, pois os mesmos processos sociais que a cristalizam podem agir inversamente. Mas reconheço que a minha arte de figura humanas são resultantes do que eu vejo e sinto (Ávila, 2008, p. 48).

Não é possível construir um paralelo entre a Figura 30 e a Figura 31, e não objetivo produzir um juízo *a priori* sobre a imagem, mas é viável conjecturar que o artista imbuído pela lembrança feminina de família impregnou sua obra com elementos constitutivos de sua vivência. Ademais, acrescentou sobre ela a impressão cultural que desejava centralizar em sua obra. E por meio de um registro estrutural em uma iconografia do corpo feminino encaixado na aura criou uma obra única que “atrair os olhares, chamar a atenção sobre a questão da mulher” (Ávila, 2008, p. 10).

Figura 32 — Maria Imaculada: Santas Marias, 2005

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 70x90cm

Figura 33 — Registro da irmã Marcia com o filho, sem data

Fonte: Arquivo pessoal do artista.

A mesma leitura de influência familiar feminina aplica-se às Figuras 32 e 33. Não é identificável a cor negra no corpo feminino na iconografia de *Maria Imaculada*, mas os atributos iconográficos que constituem o corpo feminino e a aura se apresentam. Importante observar que a temporalidade espiralar força a assistência da obra a conjugar suas interpretações com as impressões do artista. Uma vez que a obra possui elementos do observador criador, que busca dar sentidos para os signos presentes no quadro; a mulher com a criança no colo, o véu sobre os cabelos loiros, a criança com asas de anjo e a composição do espaço com imagens que remetem a uma cidade rural. A assistência identificando esses elementos, pelo exercício da Sankofa produzirá interpretações de sua vivência pessoal, mas também símbolos que unem todos os itens da imagem, e neste sentido serão possíveis às identificações que apontam para uma iconografia que remete a mãe de Jesus, Maria de Nazaré: a imaculada.

Figura 34 — Registro de caça em família, sem data

Fonte: Arquivo pessoal do artista.

As iconografias de mulheres de Ávila são muitas e diversas, assim como as mulheres de sua família. Na Figura 34, no canto esquerdo, é possível identificar as irmãs do artista, Ângela e Rosangela, munidas de espingarda cartucheira. Assim como os outros membros da família, entre eles Ávila ainda muito jovem participavam das caças promovidas pelo pai. Nesta, em que participam além das duas irmãs, também estão o pai, o tio, o primo e um compadre. O corpo feminino para Ávila é maleável, atuante assim como o masculino,

desprendido dos limites sociais, mas suscetível às vicissitudes sociais. Quero crer, ser por isso, por essas vicissitudes sociais, que as figuras femininas em suas obras ainda estejam enquadradas em ações que suscitam uma interpretação que centraliza a sobrevivência e a preservação da vida, no cuidado com a prole e/ou na atividade laboriosa.

O corpo é engajado no mundo e não se deve apenas vê-lo sob a ótica da exterioridade com o mundo, a sua constituição física. Entretanto, assim como no xirê a constituição de Ará-Aiê prescreve um Ará-Orum, não é viável privilegiar apenas as representações simbólicas, e pouco cabível situar as impressões de ordem iconografia do autor como essencial da produção artística. Deve-se perceber que a iconografia do corpo e seus engajamentos como comunicação, estão envoltos em um vai e volta de suposições interpretativas ativadas pela Sankofa da assistência. Por isso, aquilo que o autor imprimiu em sua obra, mesmo diante de suas justificativas, podem ter outros sentidos, outras interpretações.

3.4 Ará-Orum, a interpretação da iconografia na temporalidade espiralar

Surgiu o branco no horizonte do amanhã
O azul clareia o mar
Amar azul Bárbara mãe

(Santa Bárbara: composição musical de Irmandade dos Homens Pretos de Salvador)

Como demonstrei em *Ará-Aiê, o corpo presentificado e o suporte da impressão*, a utilização deste elemento auxiliou nas averiguações da impressão do artista para produção de suas iconografias. Então, quero manusear os sentidos de Ará-Orum para conceber as possibilidades de interpretações que a obra de Ávila concede. Entretanto, é preciso, antes, dar maior compreensão ao entendimento de Orum. Partindo de minha compreensão, sobre o retorno das formas clássicas para uma inspiração e orientação à afrocentricidade, que propôs Asante (2016) — no meu caso o retorno às formas clássicas se dá para a cosmovisão do Candomblé — que debatemos no segundo Capítulo; entender que o Orum não é o céu é fundamental. São inúmeros os trabalhos que demonstram uma cosmovisão eurocêntrica e cristã para o sentido de Orum. Citemos alguns que acredito evidência de modo mais intenso esta perspectiva.

Em seu artigo *Xirê Orixá: a produção do espaço sagrado nas formas musicais e sons de atabaques em um terreiro de candomblé em Belém do Pará* (2018), de Edgard Monteiro Chagas Junior e Yasmin Estrela Sampaio, ao analisar a musicalidade como o contato do humano com o sagrado compara o Orum com o céu e, a musicalidade é o “veículo entre o mundo ordinário, a terra ou aiê, e o extraordinário, o céu ou orum” (JUNIOR; SAMPAIO, 2018, p. 213). Ao produzir uma ligação entre as máscaras africanas e os itans no culto

africano, Tiago Barreto de Barros em sua dissertação⁶³ além de atribuir a visão cristã de céu para o Orum também regula a localização por uma dualidade com a terra: “Orum, o céu, a vastidão imensurável, [...] também, visto que a Terra existe abaixo de Orum (Céu). Seu domínio é, partindo disso, o espaço sideral” (BARROS, 2022, p. 74-75).

Já no catálogo da exposição *Deuses que dançam* (2018) do Museu de Arqueologia e Etnologia do Paraná, as curadoras, Camila de Souza Gouveia e Gisele Kliemann afirmam no texto curatorial que quando os orixás são “invocados através dos cantos, vêm do Orum, o mundo das divindades (ou, o Céu), para festejar, junto aos seus adeptos, com muita dança e alegria” (GOUVEIA; KLIEMANN, 2018, p. 8). Essa confusão, para mim, é de extrema periculosidade à difusão da cosmovisão africana oriunda das vivências do Candomblé, pois afirmam que há uma “ligação com todos os outros Orixás; em seus atos, as mãos ficam ora levantadas para o Orum (Céu), e ora abaixadas para o Ayê (Terra), para mostrar a sua ligação entre ambos” (GOUVEIA; KLIEMANN, 2018, p. 11), pois tenta admitir que exista uma igualdade entre as práticas difundidas pelas religiões ligadas ao cristianismo e as de matriz africana. Esse catálogo, por exemplo, o identifiquei em diversos trabalhos como referências para investigação curatorial sobre artes ligadas aos orixás e suas performances do culto.

Renato Rodrigues em sua dissertação de mestrado em Ciência da Religião é contundente em afirmar que “no ‘Candomblé’, a terra é denominada (Àiyé) onde somos habitantes, (Òrun) é conhecido como espaço ancestral portando somos Ara Orun (seres do além), Aiyê significa (mundo concreto) e Òrun (espaço astral, céu)” (RODRIGUES, 2021, p. 22). O Orum situado no céu acarreta indução da dualidade de Aiê e o Orum como no cristianismo, céu e terra, entretanto essa dualidade não ocorre nas religiões de matrizes africanas. Ademais, ao inserir um deus supremo criador iguala as cosmovisões religiosas e solidifica a percepção de um único deus, como o cristão bíblico, ao circunscreve sua morada no céu que para o autor é o Orum. Isto quando afirma que “Olódùmaré é o ser supremo nas religiões de Matriz Africana, vive numa dimensão paralela à nossa conhecida como Òrun, é aclamado também como Olórum, sendo este criador do Òrun o céu” (RODRIGUES, 2021, p. 60). Essa análise, para as minhas perspectivas, e investigações de ser relativizada. Percebo que este embaralhamento de cosmovisões irá se expandir para uma compreensão conceitual sobre as ritualísticas que envolvem as diversas nações do Candomblé, solidificando o

⁶³ Em Estudos preliminares candomblecistas para criação de máscaras com materiais recicláveis (2022), o autor afirma reconstitui “o culto e a representação de Orixá em máscaras de dois rituais, Xiré e Gueledé, contemplam divindades e hierofanias em fenômenos, aparecer e perceber da divindade Orixá enquanto personagem mítica repleta de características arquetípicas, cênicas, simbólicas e representáveis” (BARROS, 2022, p. 25).

panorama de um único culto aos orixás, padronizado no termo matriz africana. E, consecutivamente, o equívoco também atingirá o conceito de Ará-Orum (que me é caro para esse estudo), pois “a denominação de ará-Orum, local este onde se cultua aos espíritos Ancestrais dos africanos e brasileiros, é amplamente venerado no culto aos Egún” (RODRIGUES, 2021, p. 88). Ao ler que Ará-Orum é simplesmente um local onde residem os Egum⁶⁴, capto que há uma impossibilidade para qualquer compreensão da dinâmica comunicativa entre a ancestralidade pela memória, como aponta Martins (2021), e conforme entendo de Abimbola (1981).

Em contrapartida, encontro na tese de Ereany Martins⁶⁵ (2015) uma discussão mais respeitosa com a cosmovisão afroreligiosa. Para sua articulação textual sobre o Orum e Aiê lança mão dos estudos de Amadou Hampaté Ba (2010), Bourbou Hama (1976), Joseph Kizerbo (2010), Muniz Sodré (2002), Nei Lopes (2006), Raul Lody (2010) e Ronilda Yakemi Ribeiro (1996). Partindo da premissa de que o “Orun e Ayie são doubles complementares e nunca dissociáveis” (MARTINS, 2015, p. 117) é perceptível que as visões de Martins são similares as de Abimbola, pois para ela “cada elemento que constitui a ará-ayiê é encontrado no ará-orun. Logo se deduz que existe um duplo do ará-ayiê no orun” (MARTINS, 2015, p.146). Essa clareza apresentada pela autora reflete-se quanto a sua compreensão do Orum e do Aiê.

A representação mais conhecida do universo, da unidade que constitui o àiyé e o òrun é sobretudo simbolizada por uma cabaça formada de duas metades unidas, a metade inferior representando o àiyé (o mundo, a terra), a metade superior o òrun (além, doble abstrato de todo o àiyé), e contendo em seu interior uma série de elementos (MARTINS, 2015, p. 111).

Existe uma grande diferença no discurso, que busca compreender a complexidade da cosmovisão afroreligiosa, em contraponto a sintetização que simplifica e iguala o cristianismo e o candomblé. Se a visão cristã for levado em consideração, perde-se a dimensão do “Òrun e àiyé, ambos desenvolvem-se unidos, porém um, o ancestral, ligado à dinâmica natural cíclica, mas contínua e não retrocessiva” (MARTINS, 2015, p. 112), e resta apenas a dualidade entre céu e terra, conforme a cosmovisão cristã e consecutivamente um deus e um diabo. E, o diabo para os cristãos é igualado ao Orixá Exu. O que anularia a

⁶⁴ “Espírito, alma de morto. Do iorubá égun, ‘osso’, ‘esqueleto’ (LOPES, 2004, p. 251).

⁶⁵ A autora afirma que a pesquisa objetiva investigar a “matriz afroameríndia, pensando o lugar, a paisagem, como portas abertas, um espelho das culturas que possibilita a inspiração de símbolos, de suas matrizes ancestrais à arte e cotidiano das cidades e campos. Ao mesmo tempo, possibilita que o contexto tradicional na contemporaneidade auxilie em desdobramentos suscetíveis à superação de situações-limites sociais e educacionais” (MARTINS, 2015, p. 12).

cosmovisão africana e afro-brasileira religiosa, consecutivamente não terá duas cosmovisões, mas apenas uma, a cristã.

Por isso, acolho os estudos de Sodré (2019) e Lopes (2004) para entender os sentidos de Orum e Aiê, e poder situar com propriedades interpretativas o Ará-Orum neste estudo iconográfico. Sodré ao articular a espacialidade do candomblé e suas ligações com ambientes como cidade e mata contribui às perspectivas de Aiê e Orum como onde

se assenta a existência: o orum (o invisível) e o ayê (mundo visível). Visível e invisível são como duas metades de uma cabaça (igba nla meji), antes unidas, depois separadas pela violação de um tabu — segundo um mito de origem. Orum e ayê, embora diferentes, interpenetram-se, coexistem (SODRÉ, 2019 p. 54).

Ao distinguir o universo invisível e o visível em que se compõem essas duas dimensões consigo perceber as similaridades entre Martins e Sodré quando tratam da cabaça como metáfora mítica para criação do Orum e Aiê. E mais, Sodré me revela o caminho para entender a atuação do Ará-Aiê e do Ará-Orum com melhor qualidade de sapiência, posto que, ambos compartilham a dimensão do sagrado em que a terra é constituída; recordo que a temporalidade espiralar age pela dimensão do sagrado no retorno à ancestralidade. “A terra — a cuja fertilidade se ligam o ciclo da vida e o ritmo do universo — integra a dimensão do sagrado. A terra guarda o segredo do Invisível: para ela, a morte encaminha os indivíduos, que serão depois restituídos pela vida” (SODRÉ, 2019, p. 54). Preservar a instância do invisível, ou seja, o segredo reservado ao Orum o situa na dimensão da terra, do Aiê. Posto que o Ara, como corpo humano e componente da humanidade, compartilha do Ará-Aiê em vida e do Ará-Orum após a morte, e por isso compõe a dimensão do sagrado. Por tanto, Orum não está em um céu distante, e outro, o Aiê na terra, seu oposto.

Não condiz com a cosmovisão das religiões de motrizes africanas, a compreensão de que o Orum está fora do ambiente terrestre como no além-planeta, distante flutuando no espaço sideral, sendo um local idealizado que aguarda o momento de amadurecimento da humanidade por suas ações em parâmetros de qualificações. O cosmo são os orixás que orientam as energias que se estruturam para modular a vida. Sodré, ao avaliar a funcionalidade do espaço do candomblé como o local de ligação com o Orum, afirma que o espaço onde ocorrem os rituais como o xirê “não se confina no espaço visível, funcionando na prática como um ‘entrelugar’ — uma zona de interseção entre o invisível (orum) e o visível (ayê) — habitado por princípios cósmicos (orixás) e representações de ancestralidade” (SODRÉ, 2019 p. 78-79).

Afinal, onde estaria o Orum? Lopes fornece uma pista substancial e coerente com as práticas religiosas das nações de Candomblé para obter uma possível resposta.

Ao contrário do que normalmente se pretende, o orum, para os iorubás, não estaria situado no céu, mas sim debaixo da terra. Essa ideia poderia comprovar-se considerando-se as oferendas aos orixás, já que o sangue dos sacrifícios, dentro da tradição mais ortodoxa, é derramado em um buraco cavado no chão, ao pé do assentamento, e os olhares se voltam para ele e não para o alto (LOPES, p. 500).

Não há de fato a necessidade de situar uma localidade para o Orum, mas um direcionamento às compreensões. Quando leio que a tradição mais ortodoxa do Candomblé produzia uma simbolização ritualística condizente com os sentidos de Ará-Aiê, Ará-Orum, consecutivamente, de Orum e Aiê e isto já era suficiente para que o religioso entendesse essa complexidade de simbologia conceitual. Se hoje não é alcançável esse nível de pedagogia, e é preciso o meu esforço para separar os sentidos cristãos da cosmovisão afroreligiosa, no discurso que se apresenta como, da religião do Candomblé, significa que a intromissão do cristianismo, a dominação colonial continua surtindo efeito e está ativa.

A prática religiosa é condicionada por simbologias e gestos que querem apresentar e fazer sentir o diverso da materialidade física e humana. O Orum está entre nós e nos atravessa constantemente. É uma dimensão invisível, como tratam honradamente diversos autores, em que se conectam os humanos pela Sankofa que ativa a espiralar temporal da memória e recupera os ensinamentos pelo Orum preservado. No ensaio *Espaço, humano e sagrado no Candomblé* (2021) de Felipe Ibiapina e Lúcia Leitão, ao abordar o espaço da ritualística, descreve a atuação dos religiosos em torno da cumeeira e as dimensões do Aiê e do Orum no contato com as divindades.

O tambor segue os toques para atrair os orixás. Os seus filhos-de-santo rodopiam em torno do poste central do barracão (pilar cósmico) [...] o seu eixo está simbolizado através de uma marcação no piso, é do contato com a terra que as pessoas se orientam – e é por conta desse dínamo que conecta a dimensão espiritual (orun) à dimensão material (ayiê) que os orixás baixam (IBIAPINA; LEITÃO, 2021, p. 09).

Portanto, “quando o ará-òrun vem para o ayé, e torna-se um ará-ayé, este passa a ter um enìkejì (corpo espiritual de um ser humano. Lit. ‘segunda pessoa’, que não é uma outra consciência fora dele, ao contrário, é ele mesmo, está junto com ele)” (ABIMBOLA, 1981, p. 07). Abimbola apresenta uma dinâmica dos Ará- em ir e voltar, muito similar ao que Martins (2021) descreveu com o tempo espiralar. E também é a movimentação que a Sankofa impõe em seu ideograma ao retornar ao passado e voltar para o presente. Cogitar que o Ará-Aiê e o

Ará-Orum são dois, mas também são um, e coabitam uma mesma dimensão de existência me leva a entender que a obra de arte também possui essa configuração, de ir ao Orum e voltar ao Aiê, de ser uma, mas ser duas ou mais, é para mim o exercício mental da interpretação.

Oxum⁶⁶, em sua benevolência, concedeu à humanidade (Ará-Aiê) o sortilégio de conectarem-se ao Orum, e para isso nos deu as artes que estão intimamente ligadas ao corpo. Oxum pintou os corpos, deu-lhes objetos simbolizados, forneceu técnicas para que as mãos e as bocas instrumentassem os cantos litúrgicos. A senhora das águas doces montou um espetáculo para que o Ará-Aiê pudesse vislumbrar o Orum, e para isso é preciso codificar as mensagens que transmitem através deste contato com o Ará-Orum, é preciso interpretar. O xirê, essa obra de arte de Oxum, formatada pelo Ará-Aiê, possui informações do Ará-Orum que precisa ser extraída para se compreender o bem viver.

“Quando novamente retornar para o òrun, [o Ará-Orum] torna-se um èmí-láá-láé (espírito eterno), sendo então cultuada sua memória” (ABIMBOLA, 1981, p. 07). O espírito eterno é os ancestrais, estes nos mandam ensinamentos, do passado, para o viver no Aiê através da memória, interpretada por nós tendo como ponto inicial nossa vivência no presente. Portanto, se o Ará-Ayé é a impressão do artista, o Ará-Orum são as possíveis interpretações que se faça desta iconografia, que podem ser interpretadas conforme o autor idealizou ou não. O mundo material conhecido como Aiê, caracterizado como forma limitada, temporal, conformado em Ará-Aiê. O Orum, forma espiritual de característica ilimitada, atemporal, é percebida onde a visão do mundo material se expressa na temporalidade presente e nos mundos materiais que tange a interpretação do passado na memória, o Ará-Orum.

Observo o painel *A santidade* da coleção *Trunfos da Fé*.

⁶⁶ Cf. uma versão do itan de Oxum: “Obatalá irritou-se com os homens; bateu o opaxorô no solo e assim dividiu Orum e Aiyê. A partir daí, a tristeza tomou conta dos dois mundos: os orixás não mais partilhavam as comidas dos homens, e os homens não mais recebiam o axé dos orixás. Compadecida e com a permissão de Olorum, Oxum tomou a galinha-de-angola, raspou sua cabeça, pintou-a de branco, vermelho e azul, cantou e a fez dançar. Aconselhados por Oxum, os homens passaram a repetir esse ato, que tornou-se o rito fundamental de iniciação através do qual os Orixás ‘vieram’ no Ori dos seres humanos. Isso faz com que Oxum seja chamada de Primeira Iyalorixá” (RIBEIRO, 1996, p. 52 e 53).

Figura 35 — A Santidade (Jesus): Coleção Trunfos da Fé, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,80x2,20cm

A *Santidade* é composto de duas partes de iguais dimensões, uma apresenta a iconografia de Jesus e outra de Oxalá. Acolho da iconografia Jesus como um homem branco, loiro de cabelos cumpridos até os ombros, barbudo e vestido com um manto branco que lhe oculta todo o corpo, com exceção das mãos e dos pés. A feição de Jesus sugere um homem por volta de 30 a 40 anos. Essa descrição condiz com a propagação da imagem de Jesus idealizada pelo eurocentrismo de modo a caracterizá-lo como uma divindade exclusivamente branca.

Uma vez diante da obra como assistência, possuidor de informações sobre o branqueamento da figura de Jesus, busco possíveis interpretações que me facilitem a compreensão da obra. Encontro no artigo *The long history of how Jesus came to resemble a white European* de Anna Swartwood House⁶⁷, uma investigação sobre a iconografia de Jesus

⁶⁷ Cf. “early Christian artists often relied on syncretism, meaning they combined visual formats from other cultures. In other common depictions, Christ wears the toga or other attributes of the emperor. The theologian

Cristo, difundida pelo ocidente, como forjada pelo sincretismo e adotado pelos primeiros cristãos. Além dos sírios e os gregos, como afirma House, “há imagens de Jesus dos séculos XVI e XVII com características etíopes e indianas. Na Europa, porém, a imagem de um Cristo europeu de pele clara começou a influenciar outras partes do mundo por meio do comércio e da colonização europeia” (HOUSE, 2020, p. 8 – minha tradução). Esse é um dos processos que Asante (2016) denomina de agência política e de negociações. Para mim, essa construção iconográfica sincrética de Jesus é uma disputa de narrativa, e isso exerce consequências políticas, artísticas, subjetivas e materiais nas sociedades. Neste sentido, sou levado a crer que a iconografia de Ávila opta pela manutenção da imagem de um Cristo conforme essa perspectiva eurocêntrica.

O meu exercício da Sankofa, impulsionado pela figura do homem branco representando um ser divino, dobra-se em espiral que me lança à colonização europeia. Este momento histórico na qual essa imagem foi utilizada de maneira exaustiva na propagação do cristianismo nas Américas e na África. Ampliando essa percepção, Robyn J. Whitaker (2018) afirma que a tradição erudita cristã irá difundir que os humanos são feitos à imagem de Deus e, assim, se Deus é retratado como branco, então o humano padrão se torna branco, e tal pensamento é racista. Nesta interpretação, não alcanço a separação social racial da iconografia cristã, ambas se retroalimentam para minha interpretação. *A Divindade* de Ávila, na iconografia de Jesus, me conduz à interpretação da impressão do artista de haver similaridade entre sua ilustração⁶⁸ e a enunciação da tradição erudita cristã de que Deus é branco. Creio ser redundante afirmar que a iconografia reflete a escolha do autor, e essa transporta a assistência para aquilo que objetivou.

Entretanto, quando diante das duas partes que compõe a obra de arte, me questiono: se o artista desejava apenas a máxima do cristianismo de que Deus é branco, qual o motivo de ter um Oxalá para contrapor Jesus? Há um claro projeto poético pretendido pelo autor, um jogo nas escolhas iconográficas.

Richard Viladesau argues that the mature bearded Christ, with long hair in the “Syrian” style, combines characteristics of the Greek god Zeus and the Old Testament figure Samson, among others” (HOUSE, 2020, p. 8, tradução nossa).

⁶⁸Conforme Luís Camargo, a ilustração nas artes plásticas se constitui como uma linguagem. No século XIII são encontradas as iluminuras, que constituíam pinturas decorativas, *ou imagéticas nos manuscritos e pergaminhos medievais produzidos e reproduzidos manualmente em conventos e abadias durante a Idade Média. A ilustração está inevitavelmente atrelada a um texto, diferentemente da imagem, que responde de forma autônoma e independente* (CAMARGO, 1987, p. 56). A Ilustração deve proporcionar ao leitor/observador a possibilidade de uma interpretação expandida na construção de sentido e historicidade que invoca.

O que eu resolvi fazer? Transformar em cartas de baralho que seria um jogo entre duas religiões, a religião Católica e as religiões, que eram várias na África, de matriz africana. Por que que eu criei cartas de baralho? Porque eu sempre entendi como um jogo. Do opositor tentando massacrar aquele que tá ali sendo colonizado, e o colonizado sempre sobrevive através dos trunfos, das cartas na manga (Ávila Cf. entrevista extraída do canal do YouTube do artista)

Em Oxalá de *A Divindade*, é apresentado um homem negro, vestido em um manto branco que lhe oculta todo o corpo, com exceção da cabeça, mãos e os pés, semelhante à iconografia anterior. A divindade possui um cavanhaque que se estende do queixo até o peito, e na região da testa até o nariz fios que saem de um capacete branco ovalado que protege o topo da cabeça. Segurando na mão direita um cajado branco estilizado com três cones em que saem fios semelhantes aos identificados em seu rosto, sendo o primeiro mais próximo do ombro de tamanho grande, do meio próximo da orelha tamanho médio e o último acima da cabeça tamanho pequeno, no topo deste cajado um escaravelho dourado com asas.

Figura 36 — A Santidade (Oxalá): Coleção Trunfos da Fé, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,80x2,20cm

Essa imagem afirma ilustrar a iconografia de Oxalá. A mitologia afro-brasileira e nos cultos de religiões de matrizes africanas é reverenciado como o Orixá da cor branca e possui instrumento semelhante como o cajado da iconografia. A cor é de extrema importância para o culto aos orixás, cada divindade possui uma ou mais cores que o liga do Orun ao Aiê.

É características inclusive das obras, das minhas obras em geral serem muito coloridas e isso eu posso dizer que é uma resposta, uma consequência positiva da escola Modernista que eu passei, que é a escola Guignard. [...] Com relação a esta exposição específica as cores têm razão de ser. As cores foram baseadas em pesquisa para que eu não pecasse na representatividade tanto dos santos quando dos orixás. Então cada cor que está no quadro é a cor específica do Orixá. [...] Muitas cores repetitivas especialmente nos santos. É muito vermelho, porque o vermelho está associado ao martírio daqueles santos. Tem haver com o sangue derramado. (Ávila Cf. entrevista extraída do canal do YouTube⁶⁹ do artista)

O artista consciente insere esses elementos em *Trunfos da Fé*.

Figura 37 — A Mãe: Trunfos da Fé, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,8x1,5cm

⁶⁹ Sobre a entrevista utilizada para essa dissertação, verificar a exposição online no canal do YouTube do artista em <https://www.youtube.com/@marcialavila/videos>

Figura 38 — A Justiça: Coleção Trunfos da Fé, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,80x2,20cm

Figura 39 — A Providência: Coleção Trunfos da Fé, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,80x2,20cm

Figura 40 — O Mar: Coleção Trunfos da Fé, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,80x2,20cm

Nas obras acima, são apresentadas as iconografias correspondentes as cores dos orixás: amarelo para Oxum, vermelho para Xangô, verde para Oxóssi, azul para Iemanjá, e branco para Oxalá. Mas também é possível visualizar texturas como a palha para Obaluaiê, o metal para Ogum e o uso de penas que representam os animais⁷⁰ ligados aos orixás, como o pavão em Logun Edé.

⁷⁰ Cf. Roger Bastide em *As Américas negras: as civilizações africanas no Novo Mundo* (1974), os *àjoyò's* são os animais ligados aos Orixás. Podem ser identificados como aqueles utilizados nos rituais do Candomblé e por ligação devem ser respeitados como o próprio Orixá. Já Renato Henrique Guimarães Dias, em *Sincretismos religiosos brasileiros: Estudo sobre Sincretismos Religiosos Surgidos no Brasil entre 1500 e 1908* (2009) revela que a vertente esotérica da Umbanda, atribui como correspondência planetária os animais ligados a um Orixá, desta maneira demonstra que pelo Sol há uma correspondência planetária com a águia, abelha, carneiro, cisne, cavalo, galo e leão. Em consequência, como o Sol corresponde ao Orixá Oxalá, estes animais estão ligados a ele.

Figura 41 — A cura: Coleção Trunfos da Fé, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,80x2,20cm

Figura 42 — A Guerra: Coleção Trunfos da Fé, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,80x2,20cm

Figura 43 — O Andrógeno: Coleção Trunfos da Fé, 2021

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,80x2,20cm

São cores, formas e padrões que expressam iconograficamente características das divindades difundidas pela oralidade e abstraídas pelos itan que divinizaram seres humanos, que uma vez no Orum se tornam espíritos ancestrais⁷¹. Bem como, são iconografias de objetos artísticos e ritualísticos que invocam a cosmovisão das cores que colidem ora com a ritualística, ora com a mitologia e também com a representação artística-cultural.

Por isso, posso afirmar que o painel *A Divindade* impõe na figura de Oxalá àquilo que o identifica às religiões de matrizes africanas, como a cor e o Opaxorô⁷², entre outros elementos, que invocam pela Sankofa uma construção interpretativa do saber coletivo à compreensão do que é visto. Contudo, será com a Montagem e Remontagem de Didi-

⁷¹Como exemplo, cito o ritual das águas de Oxalá. “Este ritual rememora o mito no qual Oxalufã (avatar ancião de Oxalá) é preso por engano no reino de seu amigo (ou filho, em alguns mitos) Xangô, causando um período de infortúnios ao lugar. Ao saber disso, Xangô liberta seu amigo, ordenando aos seus súditos que fossem, vestidos de branco e em silêncio em sinal de respeito, buscar água três vezes seguidas a fim de banhar Oxalá. O ritual das Águas de Oxalá revive este mito”. (VERGER, 1981, p. 260).

⁷²“Este cetro tem o poder de, a um só tempo, dividir e unir a realidade em Aiê (mundo objetivo e material, onde atuam os vivos), Egum (mundo espiritual onde atuam os espíritos ancestrais ainda ligados ao círculo reencarnatório-familiar) e Orum (espaço das divindades e dos espíritos que transcenderam a tribalidade)” (CARNEIRO, 2014, p. 72).

Huberman (2015) que consigo perceber, ao me voltar para a face da iconografia e o topo de seu Opaxorô a impressão egípcia pretendida pelo autor.

A escolha da barba para ilustrar a longevidade de Oxalá me remete a cultura egípcia, posto que a simbolização da barba como linhagem faraônica⁷³, está em diversas imagens, como no fragmento de Hatshepsut⁷⁴, na Esfinge de Hatshepsut⁷⁵ ou na estátua de Osíris⁷⁶. Se considerar essa invocação simbólica egípcia na imagem de Oxalá como uma tentativa de Ávila em produzir um conhecimento, um ensinamento à assistência; é a de que Oxalá, assim como o Faraó, possuem semelhanças. E talvez a interpretação leve a entender que o artista intenta construir uma imagem africana clássica para a divindade iorubana — deslocando sua iconografia da cultura religiosa afro-brasileira, e consecutivamente anulando dos escravizados a história da sobrevivência cultural, religiosa, simbólica e a resistência no culto aos orixás.

Já no Opaxorô identifico o escaravelho⁷⁷ com asas, dourado e situado como um objeto fantástico, pois o cajado (Opaxorô) de Oxalá, mesmo tendo uma simbologia própria nas religiões de matrizes africanas, na obra de Ávila também possui um acréscimo que o lança em uma atmosfera de hiato interpretativo. Essa identificação do escaravelho é por mim interpretada como uma dimensão da “imagem vai e vem entre a afirmação e a negação da vida, essa ‘energia vital’ seria o caráter movente da imagem” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 87) Não há como ter controle do que decidirá como interpretação quem assiste à obra de arte. Em outras palavras, as considerações que se faça estão condicionadas ao tempo presente da pessoa e o tempo de conhecimento dos elementos visualizados na obra de arte. Eu possuo instrumentos para identificar o animal e conseguir formular uma compreensão e distinção sobre o que constitui elementos da cultura afrorreligiosa e da cultura egípcia. Entretanto, posso haver leitores da obra que não possuam essa informação e possivelmente irão alocar na imagem de Oxalá essa simbologia animal, talvez inserindo em seu imaginário o entendimento deste item como constituinte desta divindade, assim como a pomba, visualizada na iconografia de Jesus. Resultando em “aquele que assiste a imagem vale-se dos eventos onde

⁷³ A barbicha real ou falsa era um símbolo da “linhagem real” do faraó, com autoridade e capacidade para manter a ordem divina, não só dentro do estado, mas no universo na totalidade. O faraó era imutável e reconhecível pelos seus símbolos reais, incluindo a barba falsa. Regentes, e mesmo rainhas, como a rainha Hatshepsut, usavam a barba falsa para simbolizar seu poder real, como afirma Paul Dickson (2006).

⁷⁴ No artigo *Hatshepsut: from queen to pharaoh* de Catharine H. Roehrig é possível identificar os modelos de barbas faraônicas “that impose image power and mythical, political and religious representative to the pharaoh; including women pharaohs like Hatshepsut” (ROEHRIG, 2005, p. 150).

⁷⁵ Id., p. 161

⁷⁶ Ibid., p.165

⁷⁷ Conforme *Dictionary of Middle Egyptian*, 2006: Khépri é a imagem do sol movido por um escaravelho, representava o deus-sol de manhã ou daquele que desaparece no horizonte e se prepara para atravessar a noite para renascer.

o inconsciente joga com pressupostos classificatórios ou dogmáticos, de todo o saber que existe previamente” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 89).

Portanto, não me é possível afirmar que exista uma ligação entre as cosmovisões egípcias e as das religiões de matrizes africanas. Mas, quando o artista invoca imagens, ativando o movimento da Sankofa, faz com que a memória africana leve para o Egito a narrativa de Oxalá. Essa volta no tempo espiralar, o voltar para o Egito, fará com que a assistência construa classificações sobre Oxalá assentados em certezas que lhe sejam condizentes à sua interpretação e não com a narrativa mítica difundida nos candomblés.

Já as cores nas obras do artista são elementos que provocam uma identificação própria no corpo. Não há como fugir da compreensão de que suas obras elevam a imagem da pessoa negra ao patamar de igualdade perante as iconografias cristalizadas pela linguagem universal do eurocentrismo. Ou seja, em outra leitura possível também é a de que Cristo e Oxalá estão em pé de igualdade como criadores do mundo. O que identifico como a diplomacia entre as iconografias e o discurso pretende o autor.

Eu quero que tragam à tona discussões sobre o sincretismo de que forma se fez a sincretismo, ele foi eficaz, ele não foi eficaz ao povo de religião de matriz africana. Eles se sentem respeitados ou não nesse país? E os cristãos se sentem representados na minha iconografia ou não? Ávila Cf. entrevista extraída do canal do YouTube do artista)

Sobre a Coleção *Trunfos da Fé*, e o projeto poético de cartas de tarô de Ávila, compreendo como o melhor exemplo da impressão pretendida pelo autor acerca do sincretismo religioso. Isto não é ocultado pelo autor. Sobre isto levo em consideração que o

processo sincrético é normal da história de qualquer religião. O cristianismo (já descrito, aliás, como um "sincretismo grandioso e infinitamente complexo"), por exemplo, assimilou influências judaicas, gregas (estóicas, gnósticas), romanas e outras, ao mesmo tempo em que penetrou e reformulou cultos das mais diversas civilizações. O culto nagô, por sua vez, sincretizou-se com rituais oriundos de outras etnias africanas, também através de complexas reelaborações e reinterpretções (SODRÉ, 2019, 61).

Entretanto, o nefasto processo de escravidão no Brasil forçou as tradições africanas a recriar e adaptar-se a nova realidade, o que, resultou na complexa relação do culto aos orixás com outros elementos que se somaram à tradição ameríndia e europeia. É preciso que reconheçamos que os africanos marcaram toda a sociedade brasileira por meio de formas associativas, tanto o território, quanto a formação da cultura nacional, marcados por instituições e estruturas sociais que reelaboram a herança africana.

De fato, o Catolicismo e o Candomblé ou Umbanda, visualizadas na coleção “Trunfos da Fé” de Ávila, convivem lado a lado, assim como na sociedade brasileira; mas na pretensão do artista quer nos dizer que não se misturam. Contudo, soa utópico, posto que a visualização social revele divergência quanto a está pretensa diplomacia pretendida de Ávila.

Porque são sistemas simbolicamente incompatíveis: o catolicismo é apenas religião, comprometida com uma economia industrialista vocacionada para a dominação universal do espaço humano, enquanto o culto dos orixás tem motivações patrimonialistas de grupo, ecológicas, e não se define exclusivamente por parâmetros ideológicos de religião. De fato, o conceito de religião — com suas questões teológicas, morais etc. — implica a monopolização eclesiástica do sagrado e dá margem a que o Estado possa recalcar a ambivalência da experiência sacra, por meio de alianças com religiões "convenientes" (SODRÉ, 2019, p. 71).

Há de se levar em consideração a intenção do artista em unificar temas diversos em torno de sua iconografia, tornando seus quadros visualmente instigantes e com uma abundância de possíveis interpretações. Esse é o caso de *Trunfos da Fé*, mas também da coleção *Sete vezes Chica* (1998). Além de unir a história de uma das mulheres negras mais popular da História colonial brasileira, une lendas, mineração de diamantes e as contradições entre o real e o imaginário social.

Figura 44 — Caridade, Fé, Esperança: Coleção Sete Vezes Chica, 1998

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,80x0,60cm

O tríptico contradiz os boatos de ter sido uma mulher sedutora, sexualmente liberal e capaz de grandes crueldades, assim como retratada em filmes e novelas. Mesmo havendo

estudos historiográficos⁷⁸ e antropológica⁷⁹ que atestam que viveu conforme os padrões sociais e morais de sua época.

Não posso afirmar que a iconografia de Chica pretendida pelo artista buscasse dar conta de retratar exclusivamente de uma ex-escravizada virtuosa que se apaixonou pelo homem branco mais proeminente do Brasil colônia, e teve com ele 12 filhos.

Figura 45 — Inveja: Coleção Sete Vezes Chica, 1998

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,80x0,60cm

Assim como em *Trunfos da Fé*, encontro um jogo entre o dito e o real, o possível e o lendário. No quadro *Inveja* somos confrontados com a lendária Chica da Silva que voluptuosa saía a rua desnuda portando um colar de dentes de uma das possíveis amantes de seu contratador. Se isto de fato ocorreu, há hipóteses de não ser fato, mas que tais boatos

⁷⁸ Uma das obras historiográficas mais contundentes sobre a história da pessoa de Chica da Silva é o *Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito*, de Júnia Ferreira Furtado de 2003.

⁷⁹ Cf. Reportagem do jornal UAI, Rosi Young, que vive atualmente nos Estados Unidos, desenvolveu o documentário científico chamado *A rainha das Américas: a verdadeira história de Chica da Silva*. A produção, ainda em andamento, conta com a participação de uma equipe de cientistas plurinacional – o antropólogo forense norte-americano Anthony Falsetti, a artista forense brasileira Catyana Falsetti, que ficará a cargo da reconstrução facial e craniofacial, e a antropóloga molecular neozelandesa Ann Horsburgh.

perpetuaram a imagem desta mulher que chegou até nós, isto é crivo. E o autor usa esse imaginário para solidificar essas lendas.

Figura 46 — Soberba: Coleção Sete Vezes Chica, 1998

Fonte: Imagem fornecida pelo artista: Óleo sobre tela – 0,80x0,60cm

Como sabemos, o autor é conhecedor dos dilemas vividos pela comunidade negra. Por isso, em *Inveja* ousou conjecturar que ao situar uma mulher negra, com o rosto maquiado de branca, além de posicionar o branqueamento da comunidade preta, também situa Chica como suscetível aos padrões sociais impostos de uma época. E isso ainda hoje não ocorre? São impressões de um artista que leu a história da significativa figura da mulher negra histórica. Ele acolheu os ditames sociais que a fizeram perpetuar-se até o século XXI. Impregnou sua iconografia com aquilo que a história negou a Chica: um corpo. Um corpo de uma mulher negra, com poder de mando, que não passou despercebida pelo racismo.

3.5 O pós-xirê a multiplicação do axé⁸⁰, a obra de arte e sua reverberação

Povoada
 Quem falou que eu ando só?
 Nessa terra, nesse chão de meu Deus
 Sou uma, mas não sou só
 (Povoada: composição musical de Sued Nunes)

O xirê não possui um fim. O contato estabelecido entre o Ará-Aiê e o Ará-Orum possuem espirais de contatos. Se presume que não sejam circulares, de início e fim, que se circundam indefinidamente, mas são alimentados por temporalidade de contatos. Essa fruição, conforme Martins (2021) é sentida e vivida pelo axé. Para entender a fruição do axé é necessário retornar para a cumeeira, o centro do espaço do candomblé onde está o assentamento. Ele pode ser entendido como um conjunto de práticas rituais que procuram ligar objetos simbólicos à energia (axé) de um determinado orixá. Todas as entidades presentes nos assentamentos são periodicamente alimentadas mediante oferendas visando mantê-los vivos e energizados do seu axé específico.

O axé é o princípio básico da cosmovisão do Candomblé. É a força vital, a energia, o princípio dinâmico. Mas também está no corpo que move o axé que o anima e o dá sentido, que encontra uma lógica simbólica nos itans desta tradição religiosa. Como recorda Sodré (2019), e é lucido na cosmovisão do candomblé quando recorda que o axé, quando fortalecido, coloca o corpo em dinâmica com o mundo, estabelecendo, assim, uma ordem de trocas.

Na presença no xirê seja pelos médiuns que incorporam os orixás, pelos Ogãs e Ekédes que instrumentalizam o ritual, ou pela assistência que acompanha todos desenvolvem uma nova sensibilidade no tato, na audição, na visão, no paladar, assim como na percepção e na emoção. Enfim, essa reelaboração da experiência vivida, lhes garante uma nova convicção, a de ser-no-mundo-com-outros, Amaral, 2002. Quando espelhamos essa percepção à obra de arte, encontramos uma assistência que não é mais a mesma após ser confrontada com a obra de arte. Há uma alteração dos sentidos, que superficialmente lemos pelo sentido de gosto, da apreciação pessoal da obra. Entretanto, a compreensão da Sankofa é possível presumir que a assistência carregará consigo sentidos que ultrapassam o gostei ou não gostei.

Assim como o axé auxilia na constituição da lógica entre o ritual e os itans, que pode ser plantado, simbolizado, a obra de arte é, então, portadora de Axé. E o propaga por um

⁸⁰ A palavra axé tem múltiplos significados e sentidos, pode designar desde uma espécie de poder ou força impessoal que permeia objetos, plantas e relações humanas, até fazer referências a locais e coisas sagradas. Mas também é o axé utilizado para designar o espaço de candomblé, seu conjunto de adeptos, seus costumes e, por extensão, sua modalidade de culto ou Nação (AMARAL, 2002, p. 86).

movimento de elo que se tenta estabelecer entre o visto e o sentido. Tudo isso somente existe na mediação da própria linguagem iconográfica. Desse modo, estética, linguagem e iconografia estão intimamente ligados. Ou seja, quem a assiste difunde aquilo que apreendeu dela. Quero entender que existem reverberações da obra que se espalham como o axé, difundido na obra, pelos corpos de quem assiste e dinamicamente transforma-se.

Figura 47 — Recortes de jornais

Fonte: Imagem fornecida pelo artista; arquivo pessoal, sem data.

Figura 48 — Congado Cosme e Damião, morro do Papagaio, 2016

Fonte: Imagem fornecida pelo artista; obras incorporadas ao conga.

Figura 49 — Display Chica da Silva, 2008

Fonte: Imagem fornecida pelo artista.

Figura 50 — Ilustração do livro Bino, 2015

Fonte: Imagem fornecida pelo artista

Figura 51 — Capa de Sereia presa na caixa d'água, 2020

Fonte: Imagem de arquivo pessoal

As figuras 45 até 49 são alguns dos inúmeros exemplos da reverberação da arte iconográfica de Ávila. O que se identifico nas obras são impressões iconográficas de contextos sociais, reverberações míticas ou práticas culturais que remetem ora a visualização da negritude brasileira e ora a brasilidade formatada sobre a influência do negro do Brasil. Sua arte, então, age de maneira a propagar, assim como o axé, essa perspectiva negra por meio de uma ilustração que assegura quem a vê que se trata de indivíduos ou de simbologias que remetem a negritude. A isto atribuo como uma dinâmica de axé.

Não é meu objetivo excluir que essa reverberação dinâmica do axé proporcionado pela assistência da obra é também uma ação de identificação. Apenas não estou preparado para incluir neste debate conceitos como identidade. Mas, compreendo que somente quem se identifica com a obra, de maior ou menor grau, poderá difundi-la. Posto que a arte com influência afro no Brasil, com seus aspectos identitários na sociedade brasileira, é difundida por questões de identidade e os valores afrodescendentes na construção social, e isto é entendido como por finalidade de reafirmação do legado cultural africano e valorização social da população negra. Acredito ser isto concreto, posto que foi pelo “boca-a-boca” que a arte de Ávila ganhou projeção nacional e internacional. E não por uma manipulação midiática ou de

comercialização. Então, é presumível que há de fato uma identificação social quanto a sua obra.

Fato é que sobre as cores, formas e temáticas pretendidas pelo autor são agregadas olhares que podem recusá-la ou aceitá-la como uma arte que possui uma reverberação de um legado africano e de valorização social da população negra brasileira. Mesmo que a obra possa conduzir para debates de maior ou menor representatividade, de inserção positiva ou negativa destes elementos. Contudo, não será possível excluir que ali se observa um corpo negro, uma cor que remete a negritude ou uma narrativa valorada por um legado cultural africano. Dessa forma, é possível entender que a arte de Ávila possui elementos e vestígios que nos permite identificar costumes e valorização de aspectos da cultura afro-brasileira.

4. CAPÍTULO IV

4.1 Considerações finais ou mais um passo na encruzilhada

Se a radiopatrulha chegasse aqui agora
 Seria uma grande vitória
 Ninguém poderia correr
 Agora que eu quero ver
 Quem é malandro não pode sofrer.

(Radiopatrulha: composição musical de Dias Jr. Marcelino e Silas de Oliveira)

As formas do ritual do xirê apresentadas aos seres humanos por Oxum são expressões de música, danças, indumentárias, objetos, performances e cores que atestam um domínio do espírito sobre a natureza. O ritual não é a confirmação da existência das divindades, mas a busca humana de estar em simbiose com a natureza de tal maneira que possamos nos aproximar dos orixás. O domínio sobre a natureza, em uma percepção africana e, afrodiáspórica por herança, sobre as artes e da experiência da existência, é uma afirmação da dignidade humana em sua rebelião contra a sua condição, que são muito diferentes das articulações europeias.

Dediquei-me em atender aos elementos que o xirê me revelou, e consecutivamente — como prescreve a etimologia da palavra, brincar — com o presente de Oxum. Dentro dessas categorias não se encontra, a categoria “arte”. É nítido que por conta de minha formação eurocêntrica estou em conflito com minha vivência afrodiáspórica. Um indivíduo da América Latina, formado sobre o crivo intelectual das visões da Europa, mas que não as vislumbra em seu território. Por isso, afirmo que não consigo dissociar ou excluir o termo arte do meu repertório analítico. Mas, um primeiro movimento já fora feito. Permitir que o ritual do xirê me conduzisse por esse trabalho, e utilizando aquilo que é da minha vivência, fez com que o candomblé atuasse como eixo epistêmico investigativo à minha busca por afrocentricidade. Ele não afirma ser um produtor da arte, isso eu que entendo. Ele é o impulsionador daquilo que move o humano em busca do sagrado e que o faz aprender consigo e com os outros.

É dicotômico afirmar isso, mesmo porque “Arte” é uma categoria europeia da cultura, e mais exatamente uma categoria evoluída pelo Renascimento. Uma obra renascentista é uma obra de arte. Um objeto da era barroca não pode ser chamada de “obra de arte” no sentido estrito, porque não brota de uma vontade artística, senão de uma fé religiosa, nos dirá Erwin Panofsky. Sobre essa perspectiva estou indo contra o que os “cânones” dos estudos que a tradição das artes propõe. Creio que uma obra de arte votiva africana ou do Brasil, e também obras contemporâneas inspiradas ou demarcadas sobre essa perspectiva, é ainda menos “obra de arte”. Algo que está muito além da análise abstrata das noções de “cultura”, “natureza”,

“arte negra”, etc. A arte de ascendência negra tem de valorizar-se diante de um mundo desvalorizado que a desvaloriza. É preciso criar para si a noção ambígua de que se faz uma arte própria, com compleições próprias e remetem a superação de sua condição desprivilegiada. E como fazer isso?

Neste trabalho, há uma tentativa de responder à pergunta. E se deu em três movimentos distintos: situar-me como indivíduo na América Latina com ascendência africana em uma perspectiva afrodiaspórica. Dialogar, questionar e situar-me em uma encruzilhada de compreensão acerca da produção artística. Ler o que compreendo como produção artística que se impõe sobre o estar no mundo em uma circunstância afrodiaspórica, como as obras de Marcial Ávila.

A experiência do racismo pulveriza quaisquer abstrações, por isso, lido com essa investigação como mais um passo na encruzilhada. Por minha autoafirmação em um universo acadêmico brasileiro que está — a passos lentos, mas está — caminhando para novas propostas de entender e compreender os ditames acerca de nossa existência quanto povo de afluência negra e indígena. E como ponto de partida para uma ampliação de sentidos, que possam direcionar outros entendimentos para nossas relações enquanto América Latina, e menos excludentes acerca da sociedade de contextos afrodiaspóricos.

4.2 Onde estou e a que pertencço?

Canta no clarão da Lua
Dança no calor do Sol
Todo o ouro se ilumina
Pra saudar Oxum menina
Oxum é mãe maior

(Brilhou a estrela matutina: composição musical de José Valdivino)

Ao estudar Asante e sua contribuição à afrocentricidade me produziu uma insurgência quanto a minha localização e a maneira em que entendo as produções artísticas que desejo investigar. Situar tanto as obras de Ávila e a mim foi essencial. Para isso foi preciso reafirmar que a violência física e intelectual aos escravizados e seus descendentes, tentou matar a alma do africano e sua marca no território brasileiro, contudo “nos Estados Unidos, no Caribe, no Brasil, na Colômbia, na Jamaica, em Cuba, no Haiti e na África devem recuperar um sentido de posição de sujeito dentro de sua própria história para afirmar a agência em um sentido individual e coletivo” (ASSANTE, 2016, p. 15).

Meu esforço de localização foi limitado à produção cultural-artística, mesmo entendendo que a posição geopolítica também é crucial para isso. Desse modo, centralizei

meus esforços em localizar a vivência afrorreligiosa como leitura para essa investigação. Coloquei-me dentro do candomblé, no lugar da cumeeira, ao centro da gira e no meio do xirê e observei. Aquilo que acreditei conhecer exclusivamente como uma manifestação religiosa se abriu em possibilidades tecnológicas de interpretação. A prática de motriz africana com seu princípio coletivo e individual corrigiu meu entendimento de lugar como descendente da herança africana. Como centro de nossas histórias, brasileiros, o que por extensão deslocou a dominação colonial.

A partir disso chego ao fato de entender o xirê como a capacidade de reunir, criar, comunicar, celebrar, festejar e permite a socialização de uma maneira leve. Um dos significados de xirê é jogo, momento lúdico, divertimento. São fragmentos de memórias, algumas já experimentadas e outras que serão retomadas na prática da festa, no ritual religioso, no sentimento lúdico, entre “outras formas que possibilitam expressar e comunicar corporalmente identidades, histórias pessoais e estilos de comunidades e regiões” (AMARAL, 2002, p. 45). Isto é a arte e suas formas de assimilação.

Ao ir ao candomblé, contemplar o xirê e abstrair dele um índice para leitura de obras de arte é um posicionamento metodológico, mas também é uma perspectiva da Sankofa. Estar atento às mensagens do passado que chegam através do ritual, ressignificar esse ensinamento e “produzindo possibilidades de outros futuros, alimentando-se e, ao mesmo tempo, trazendo à tona conhecimentos em forma de oferendas epistemológicas” (ALCÂNTARA, 2017, p. 09).

É assertivo afirmar que os itans, com sua explicação de Orum e o Aiê, e sua utilização no universo afrorreligiosa fornecem elementos para uma leitura crítica da história e cultura que foram transmitidas pelas compreensões e leituras sobre das religiões de motrizes africanas. Os itans recontados por meio das danças das divindades apresentam, pela oralidade, na fala ou no canto, no som que produzem e no movimento que indicam; agem por outra lógica e completam os vácuos deixados pelos estudos históricos acerca da africanidade que nos é inerente.

Não tenho como explicar o sentimento que me tomou quando me voltei para o xirê, analisei sua cosmogonia e contemplei Oxum em seu centro mítico, revelando os contornos dessa ritualística e produção artística:

“Compadecida, Oxum tomou a galinha-de-angola, raspou sua cabeça, pintou-a de branco, vermelho e azul, cantou e a fez dançar. Aconselhados por Oxum, os homens passaram a repetir esse ato, que se tornou o rito fundamental de iniciação através do qual os Orixás “vieram” no Ori dos seres humanos. Isso faz com que Oxum seja chamada de primeira Iyalorixá” (RIBEIRO, 1996, p. 45).

Oxum é a Senhora das artes. Isto era óbvio o tempo todo, mas as limitações perpetradas pela impossibilidade de localizar a partir de minha vivência, mas localizado pela vivência do outro, do europeu, tinha Apolo e Dionísio como os senhores das artes, conforme afirmou Nietzsche.

Agora, cristalino como as águas de uma cachoeira, compreendo que os itans de Oxum sempre levam a esse sentido. É mais que evidente que sem a água não há vida. A vida vem das águas. Oxum é considerada a senhora das águas doces e por isso seu culto está atrelado aos rios ou córregos. Nesta lógica, sendo a água um importante elemento para existência da vida, Oxum é a dona da vida, e como tal rege a fecundidade, a fertilidade e todas as gestações, ou seja, é criadora da vida (RIBEIRO, 1996).

Como instigadora do xirê, criadora do elo entre homens e divindades, é a criadora do ritual. A produção artística é uma criação de fato incontestável e reverbera iconografias que seduzem o olhar, remetem a beleza e a grandiosidade. Isto também é Oxum. Pois possui conexão com a beleza e a graciosidade, mas também é considerada símbolo da feminilidade, da mulher sexuada, da mulher inteiramente consciente de sua beleza e seu poder de seduzir.

O corpo humano enquanto conexão com a evidência da vida prescreve beleza, sedução e questionamentos quanto as suas formas. Por isso, ele é um dos elementos do xirê e também é uma das artes de Oxum. Quando constato que a utilização do corpo negro nas obras de Ávila, espelhado pelo escopo metodológico como a cumeeira, e que essa conduz para uma centralidade que há no xirê, essa centralidade é a produção artística. Essa produção revela que a obra possui uma ascendência própria e condizente com uma afrocentricidade em um contexto afrodiaspórico. É a cor negra. São as formas fenotípicas. São os ditames sociais do racismo que tentam impedir suas compreensões. É Oxum e é o xirê. Ambos fornecem elementos que me auxiliam situar a localização da obra, e onde estou. Fato é, que, a partir da minha perspectiva analítica e de vivência no Candomblé, entendo que pertencço ao cosmo criativo em que Oxum é a criadora, e a obra de arte é uma produção humana com o intento de celebrar a vida em todas as suas circunstâncias, assim como o xirê. A grande mãe dessa imensa afrodíaspóra na contemporaneidade, mas que a Sankofa nos revela ser de um tempo imemoriável, é a senhora das artes Oxum.

4.3 Dialogar, questionar e situar a temporalidade

Durante séculos aguentamos ser tratados como animais
 Apagaram história, cultura, passado, só fomos escravos e nada mais
 Mãe África chora e até hoje o mundo assiste seu pranto
 Nos trouxeram "na tora", viramos Josés da Silva, dos Santos
 Parece chato, repetitivo, mas até hoje você não entendeu
 Quem vai dizer do jeito que eu vivo,
 Quem faz minha história ainda sou eu
 (A cura: composição musical de Opanijé)

Foi preciso buscar no tempo uma instância que pudesse nos direcionar quanto àquilo que vemos nas obras de arte. A afirmação generalizada de que a obra de arte possui um sentido igualitário para todos que a contempla é inverídica. Foi no xirê, também, que alcancei uma coerência com o que entendo e interpreto da obra. “Os ritos vivenciados nos terreiros influenciam a memória corpórea, carregando as ações influenciadas por esses ritos que estarão presentes no cotidiano e nos meios artísticos” (AMARAL, 2002, p. 34). Durante a produção da obra de arte, o corpo do artista embebecido de suas experiências precisa estar concentrado e consciente do que vai realizar, tendo clareza quanto ao significado de cada gesto da história que quer contar. É a um tipo de disposição mental, que só se conquista com a fruição do Axé, fazendo com que haja um empoderamento⁸¹ dos aspectos que coloca na criação artística. “A repetição das linhas, formas, movimentos, ritmos, texturas e as combinações exercidas entre elas, cria certa representatividade pela qual os povos africanos e afro-brasileiros expressam suas características estéticas constantes e fundamentais” (MARTINS, 2008, p. 10).

É possível observar que não há um tempo no Candomblé, mas várias temporalidades, podendo haver, inclusive, uma superposição de uma temporalidade sobre a outra – sobreposição que se apresenta em potência durante o ritual do xirê. É o tempo do Orixá, é o tempo do (a) zelador (a), é o tempo do iniciado, é o tempo da assistência. O tempo passado revivido pelos cantos e itans, mas também o presente se fazendo pelos corpos que habitam o espaço, e é o futuro que se projeta a partir das mensagens capitadas no ritual. Nota-se, a partir disso, que o tempo é uma demonstração própria de contexto, porque – ao menos em nossa abordagem de compreensão da obra de arte – ele é dotado de uma simbologia ou é compreendido a partir de uma mediação simbólica.

Foi buscando traduzir o sentido do tempo no xirê e seu espelhando na produção artística que pude acessar os compartilhamentos de Cosmopersepção ou cosmosensação de Oyewùmí, e foi fundamental para identificar a minha cosmosensação temporal. Por ela uni o

⁸¹ O empoderamento é a ação social e coletiva de participar de debates e atos com o intuito de potencializar algumas questões subalternizadas, e da conscientização civil sobre os direitos sociais. Esse ato possibilita emancipações e conquistas individuais e coletivas, também incentiva a liberdade de decisões.

tempo espiralar de Martins, a Sankofa dos Akanti e o anacronismo de Didi-Huberman por uma construção dialógica.

De Martins absorvi a experiência também espiralar de uma reflexão por um aporte teórico denso, e li um diálogo com as epistemologias negro-africanas, pouco referenciadas pelos teóricos ocidentais. Desse diálogo potente, saliento as vozes — para além da falsa dicotomia entre a oralidade e a escrita. Mas é preciso destacar que o saber também se recria pelos repertórios orais e corporais, gestos, hábitos dos rituais e dos inúmeros meios de cognição de natureza performática, afirma a autora, sejam os atabaques na fala dos candomblés e da capoeira, os batuques dos Reinados, a lírica dos afetos Maxakali, as escrituras cênicas dos coletivos teatrais negros e outras manifestações.

Foi preciso ler a autor de maneira a abstrair dela o que ia ao encontro do *corpus* e ao sentido da temporalidade. Por isso, seu repertório, que buscou na oralidade e corporeidade, a transmissão da memória como meio de criação, se mostrou profícuo para essa investigação. Revelou-se uma proposta de leitura, mas também um aporte teórico que pode ser compreendido em diversas formas de manifestação na diáspora africana.

Assim chego a compreensão de ser a memória o elemento fecundante da obra de arte, pois contribui a constituição narrativa do que se vê ou do acontecimento, trazendo ao presente aquilo que está no passado de quem assiste à obra. As espirais do tempo revelam que a cognição humana funciona em voltas ao tempo sem o demarcar cronologicamente. O tempo mental na produção da interpretação lança o indivíduo há tempos distintos e dispersos que se revelam por meio das imagens mentais que se faz. É literalmente um vasculhar de imagens, iconografias, mentais para ler a imagem de um quadro na sua frente.

O interessante é observar que o Adinkra Sankofa também age por uma espiral. Já que remete há um tempo que não é o presente. Ou seja, o exercício mental da Sankofa é complacente com muitos outros tempos e também daqueles que não se pode entender porque continua em um tempo não alcançado pela existência humana, o tempo futuro. Por isso, o exercício da interpretação de uma obra de arte é um tempo espiralar que se impulsiona pela Sankofa, pois permite a busca pela circularidade, mesmo que complexa a sua decodificação. Observo o adinkra Sankofa como o revelador da fronteira dos tempos que a obra de arte prescreve e se impõe.

E contribuindo a essa busca interpretativa através da temporalidade, Didi-Huberman. Suas contribuições a uma antropologia da arte apontam que não há como ter controle do que decidirá quem assiste à obra de arte, em outras palavras as considerações que a assistência faça estão condicionadas ao tempo presente da pessoa e o tempo de conhecimento dos

elementos visualizados na obra de arte. Posto que a imagem vai e vem entre a afirmação e a negação da vida. Aquele que observa a imagem vale-se dos eventos onde o inconsciente joga com seu repertório iconografia, seu conhecimento de mundo.

Percebo uma conexão entre a Montagem e Remontagem que propõe e o tempo espiralar impulsionado pela Sankofa. Como apontei na *Cosmosensação do tempo na arte*, ilustrado na Figura 3, há uma junção destas três circunstâncias interpretativas. O tempo da obra de arte encontra-se em uma espiral. O tempo não está na obra de arte, ele a constitui, no instante que a assistência coloca-se na ação de interpretá-la. É neste momento que a Sankofa age impulsionando a cognição em busca de um repertório que contribuía com a interpretação pretendida. Porém, essa ação não será fidedigna a obra ou as impressões que o artista embutiu nela, mas dá própria assistência. Entendido isto, é certo que não ocorrerá uma confluência entre o que o autor pretendeu em seu tempo no momento da criação e das circunstâncias em que criou a obra, formatando enfim uma interpretação da ação da memória, não cronológica.

Essa proposta analítica temporal, assim como o *Escopo metodológico: xirê* só foram possíveis de serem pensadas e construídas com apoio das iconografias de Marcial Ávila. Ao me debruçar com mais acuidade sobre suas obras, pude perceber gradualmente as congruências e contrastes existentes entre o que acredito e o que a obra revela. E, permitir que a obra revelasse suas intenções interpretativas, ativando um repertório embasado no ritual xirê possibilitou novas visões acerca da iconografia e da própria atuação do artista.

4.4 O estar no mundo em uma circunstância afrodiáspórica

Do céu das gerais a mais linda estrela
Do Tijuco a princesa
Me chame de alteza!
Anjo, diabo e mulher
Negro diamante
Sou Xica da Silva

(Xica rainha: composição musical de Marcus Viana, Patrícia Amaral)

Sempre me causou desconforto a bajulação excessiva que se faz com artista, especialmente com artistas plásticos. Imagino esses bajuladores como a base das torres de marfim em que são colocadas essas divindades criadoras de uma arte que transcende a tudo e a todos — como o estudo da arte eurocêntrica nos ensina. Entretanto, quando comecei a acompanhar Ávila em suas exposições e no processo criativo, também senti o desconforto, mas desta vez não eram por conta da bajulação, mas pela falta dela. Por diversas vezes me peguei perguntando os motivos da distinção de tratamento entre ele e outros artistas — por exemplo,

quando expunha em coletividade com outros autores — eu tinha minhas suposições, mas de fato nunca alcancei uma resposta satisfatória, até agora.

Enquanto este trabalho propõe uma busca pela afrocentricidade, Ávila já exercitava isto em suas obras. Se minha leitura de Asante é respeitosa; entendi que é situar-se em seu local de origem, buscar os contextos históricos que compartilhar e aprofundar seus conhecimentos nos clássicos que constituem sua sociedade. Ávila faz isso em suas iconografias. É perceptível nos corpos negros que apresenta em seus quadros uma urgência de compreender narrativas que consigam propor caminhos de (re) humanização na afrodiáspora brasileira, colocando os escravizados e afrodescendentes no centro de suas narrativas e não como periferia das narrativas alheias. Assim, no momento em que permiti que as obras, as iconografias conduzissem minhas reflexões embasadas nos índices do xirê pude compreender: a obra de Ávila sofre racismo. Ele, sendo um homem de matiz branco, não sofre o racismo.

Entretanto, por conduzir um discurso contra o racismo, em prol da visibilidade negra, é constantemente invocado para apresentar suas obras ou discursar, especialmente no mês de novembro, e exclusivamente no dia 20 de novembro, dia e mês que se comemora o Dia da Consciência Negra. Ele é preterido quando é deixado de lado em ser aceito a expor em uma galeria para venda, já que iconografias que remetem ao universo negro não vendem. Mas, obras sociais, sem fins lucrativos ou doações é solicitação constante. Não há aqui qualificação, não julgo as ações em comparação, mas é preciso levar em conta que o artista, dedicou a vida à sua produção artística. Empenhou-se em lapidar suas técnicas e estudou para produzir com propriedade, e saber discernir o que é uma apropriação e não. É excesso o direito de viver, sustentar-se, que tenha um conforto financeiro com o estilo e profissão de vida que escolheu?

Outro elemento me chamou a atenção quando a leitura das obras de Ávila e sua reverberação social. A inserção das obras nos cultos, como ilustrado na Figura 46. Percebo que as práticas artísticas, quando percebidas a partir do espelhamento com o xirê, que proponho com o escopo metodológico, direciona para o entender que a arte distanciada da compreensão da concepção ocidental e direcionada à cosmo percepção na afrodiáspórica, toma a partir da utilidade das práticas artísticas na vida cotidiana, como nos cultos religiosos a presentificação da memória. É algo além do gosto, da apreciação pessoal. É perceber que foram vistos, assimilados com propriedades tais que fizeram o artista pintar sua iconografia negra, a cor preta.

Os corpos são os condutores da ancestralidade, estão nas espirais do tempo. As impressões do artista molduradas em iconografias de corpos remetem a essa ancestralidade,

que quando vistas ativam a Sankofa e fazem circular em espirais a memória ancestral que necessita ser lembrada a todo instante na afrodiáspora. Ela, a memória é a herança deixada pelos escravizados. Recordar essa herança é estarmos atentos aos ensinamentos e as tecnologias que nos deixaram no passado, que podemos ainda captar no presente e com elas projetar nosso futuro.

Eu quero entender que o Candomblé e a arte de Ávila podem ser manuseados intelectualmente e interpretados por uma sistematização de valores civilizatórios da diáspora africana brasileira, e podem ser entendidos: na circularidade, na oralidade, na religiosidade, no lúdico, na memória, na ancestralidade, no cooperativismo no comunitarismo, na musicalidade, na corporeidade. Todos esses valores são percebidos, em essência, nos saberes e fazeres do afrobrasileiro, e podem ser a base da interpretação da Capoeira, do Samba, do Jongo, do Quilombo, das danças atuais como o funk e o Kuduru, na relação com as ervas e seu uso medicinal, na alimentação, e na obra plástica de Ávila.

Em sua coleção *Trunfos da Fé* há um tônus de igualdade entre as divindades dos ancestrais africanos, os Orixás, em relação aos Santos Católicos. Isto, por si, tira da subalternidade uma cultura religiosa milenar que prevaleceu e resiste diante do preconceito religioso. De nenhuma maneira é possível afirmar que o artista sobrepõe uma divindade a outra, mas os distingue enquanto profissão de fé e impressão cultural.

Eu leio o artista, Ávila como um artista silencioso, no sentido de não se permite causar alarde sobre a sua figura pessoal. O que vem primeiro é a obra de arte, e sua arte fala por si. Ela emite as mensagens que o indivíduo está pronto para ouvir. E, sim, o intento do artista também ecoa da obra, mas será a ativação potente da Sankofa que conduzirá a assistência para mais ou para menos do que desejava transmitir o artista. Por fim, Marcial Ávila dedicou sua vida em prol de uma arte que carrega sua impressão sobre a comunidade negra brasileira. Impregnou iconografias com uma diversidade de formas, de manifestações culturais sob a circunstância da diáspora. E algo é certo, a arte de Ávila invoca no espectador a memória. Isto é uma ação criativa de um estar no mundo sobre as perspectivas da afrodiáspora.

REFERÊNCIAS

ABIMBOLA, Wande. **O lugar da tradição de Ifá na tradicional religião ioruba: A concepção iorubá da personalidade humana.** Trad. Luiz L. Marins. Colóquio Internacional para A Noção de Pessoa na África Negra. vol. 2, n. 2, Jan. 2011.

ALCÂNTARA, Débora Menezes. A categoria política quilombola na encruzilhada: um olhar possível do encontro das vertentes epistêmicas decolonial e das autoras amefricanas Beatriz do Nascimento e Lélia Gonzalez. In: Congresso internacional Fomerco, 15, 2017, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: UFBA, set. 2017, p.1-13.

AMARAL, Rita Xirê! **O modo de crer e viver no candomblé.** Rio de Janeiro: Pallas/Educ, 2002.

AMARAL, Rita de Cássia de Mello Peixoto. **Povo-de-santo, povo de festa: estudo antropológico do estilo de vida dos adeptos do Candomblé paulista.** Dissertação (Mestrado), FFLCH-USP, 1992, 270p.

ASANTE, Molefi Kete. **Afrocentricidade como crítica do paradigma hegemônico ocidental: introdução a uma ideia.** Trad. Renato Nogueira, Marcelo J. D. Moraes e Aline Carmo. Revista Ensaios Filosóficos. v. XIV, Dez., 2016, p. 6-18.

AUGRAS, Monique. **O duplo e a metamorfose: a identidade mítica em comunidades nagô.** Petrópolis, RJ: Vozes, 1983.

ÁVILA JÚNIOR, Marcial da Luz de. **A exposição da arte e do artista: reflexão, diferença e identidade afrodescendente.** Monografia de pós-graduação de especialista em estudos africanos e afro-brasileiros. Belo Horizonte: PUC Minas, 2008. 160 f.

AWOLALU, Joseph O. **What is African traditional religion.** Studies in Comparative Religion, v.10, n.2, 1975, pp. 1-10. <<http://www.studiesincomparativereligion.com/uploads/ArticlePDFs/268.pdf>> Acessado em 28 jul 2023.

BAHIA, Joana; VIEIRA, Caroline. Performances artísticas e circularidades das simbologias afro religiosas. **Revista Brasileira de História das Religiões**, v. 09, n. 27, 2017, p. 171-188.

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal.** 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

BARROS, José Flávio Pessoa. **O banquete do Rei.** Olubajé: uma introdução à música sacra afrobrasileira. 2ª ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2009.

BARROS, Tiago Barreto de. **Estudos preliminares candomblecistas para criação de máscaras em materiais recicláveis.** (Dissertação de mestrado em Artes) Universidade Federal de Goiás: Goiânia, 2022. p. 120.

BASTIDE, Roger. **O Candomblé da Bahia: rito nagô.** São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

BRAGA, Júlio. **A cadeira de ogã.** Rio de Janeiro, Pallas, 1995.

BIRIBA, Raissa Conrado. Um olhar sobre política cultural nas fronteiras da afrodíaspóra. **Pol. Cult. Rev.** v. 14, n. 2. Salvador. jul./dez, 2021. p. 57-74,

CAMARGO, Luís. **A imagem na literatura e na ilustração para crianças.** Perspectiva, Florianópolis, v. 5, n. 9, 1987. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/8872>>. Acesso em: 25 maio 2021.

CARNEIRO, Edison. **Candomblés da Bahia.** Rio de Janeiro: Andes, 1977.

CAUQUELIN, Anne. **Arte contemporânea: uma introdução.** São Paulo: Martins Pontes, 2005.

CONSORTE, Josildeth Gomes. Em torno de um manifesto de ialorixás baianas contra o sincretismo. In: BACELAR, Jéferson; CAROSO, Carlos. **Faces da Tradição Afro-Brasileira: religiosidade, sincretismo, anti-sincretismo, reafrikanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida.** Rio de Janeiro/Salvador: Pallas Editora, 1999.

DANTAS, Beatriz Góis. **Vovó nagô e papai branco: usos e abusos da África no Brasil.** Dissertação (Mestrado em Antropologia Social), Universidade Estadual de Campinas, 1982. p. 190.

DIAS, João Ferreira. **Outros como nós: Sexualidade, nacionalidade e conflito no Candomblé em Portugal.** Lusotopie, v. 17, 2018, pp. 136-158.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens.** Trad. Márcia Arbex e Vera Cada Nova. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Trad. Patrícia Carmelo e Vera Costa Nova. Belo Horizonte: **Revista Pós**, p.206-19, v.2, n.4, nov. 2012.

DRAVET, Florence Marie; OLIVEIRA, Alan Santos de. **Relações entre oralidade e escrita na comunicação: Sankofa, um provérbio africano.** Miscelânea, Assis, v. 21, p. 11-30, jan.-jun. 2017. Disponível em <<https://seer.assis.unesp.br/index.php/miscelanea/article/view/8>> Acessado em 17 maio 2023.

ELIADE, Mircea. **Mito e Realidade.** São Paulo: Perspectiva, 1972.

GORSKI, Caroline. Ritual de iniciação no candomblé de ketú: uma experiência antropológica. **Revista Todavia**, n.4, 2012, pp. 52-64.

GOUVEIA, Camila de Souza; KLIEMANN, Gisele. **Deuses que dançam.** Catalogo MAE. Curitiba, PR: Ed. UFPR, 2018.

HALL, Stuart. **Da diáspora: identidades e mediações culturais.** Belo Horizonte: ed. UFMG, 2003.

HAMPATÉ-BÂ, Amadou. África: Um Continente Artístico. In: **Revista O Correio da UNESCO**, edição de Abril. Rio de Janeiro. Fundação Getúlio Vargas, 1976.

HOUSE, Anna Swartwood. The long history of how Jesus came to resemble a white European. In: **The conversation**. South Carolina: Julho 2020. Disponível em: <<https://theconversation.com/the-long-history-of-how-jesus-came-to-resemble-a-white-european-142130>> Acesso em 20 de Dezembro de 2021.

IBIAPINA, Felipe; LEITÃO, Lúcia. Espaço, Humano e Sagrado no Candomblé. **Revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo**. v.8 n.38. São Paulo: iau-usp, 2021. p. 1-11

JUNIOR, Edgard Monteiro Chagas. SAMPAIO, Yasmin Estrela. Xirê Orixá: a produção do espaço sagrado nas formas musicais e sons de atabaques em um terreiro de candomblé em Belém do Pará. **Revista Geograficidade**. v.08 número especial. Pará: UNAMA, 2018. p. 204-216.

KILEUY, Odé; OXAGUIÃ, Vera de. **O candomblé bem explicado: Nações Bantus, Iorubá e Fon**. Pallas: Rio de Janeiro, 2009.

LIGIERO, Zeca. **Corpo a corpo estudos das performances brasileiras**. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.

LIRA, Radamir. **Awá korin – nós cantamos: um estudo do repertório dos cantos de prosperidade no Candomblé de matriz Ijexá**. <https://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2005/sessao9/radamir_lira.pdf> Acessado em 05/04/2023.

LODY, Raul. **Candomblé: religião e resistência cultural**. São Paulo: Ática, 1987.

LONDI, Boka Di Mpati. Libertação da expressão corporal na liturgia africana, **Concilium** 16/2, 1980. 95-108 p.

LOPES, Nei. **Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana**. São Paulo: Summus Editorial/Selo Negro, 2004.

MARTINS, Ereany. Espaço-tempo & Ancestralidade de matriz africana em terras caboclas. (Tese de Doutorado em Educação). Universidade de São Paulo: São Paulo, 2015. p. 220.

MARTINS, Leda Maria. **Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

MARTINS, Suzane Maria Coelho. **A dança de Yemanjá Ogunté sob a perspectiva estética do corpo**. Salvador: EGBA, 2008.

MATTOS, Nelma Cristina Silva Barbosa de. Arte afrobrasileira: contornos dinâmicos de um conceito. **DAPesquisa**, v. 9, n. 11, p. 119-133, 2014.

MEIRA, Roberta Barros. **O ciclo das festas: uma leitura cênica da dança do Fandango e das festas populares de Cananéia, litoral sul do Estado de São Paulo**. Dissertação (Mestrado em Artes) – Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997. p. 200.

MELLO E SOUZA, Marina de. **Reis Negros no Brasil Escravistas: História da Festa de Coroação de Rei Congo**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002.

MUNANGA, Kabengele. **Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra**. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.

NASCIMENTO, Elisa Larkin; GÁ, Luiz Carlos. **Adinkra: Sabedoria em símbolos africanos**. Rio de Janeiro, Pallas, 2009.

NGANGA, João Gabriel do Nascimento (Org.). **Percepções sobre o Racismo no Brasil. Projeto SETA - Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista**. São Paulo: **Peregum – Instituto de Referência Negra**, 2023.

NETO, Nivaldo Aureliano Léo; DA SILVA MOURÃO, José; ALVES, Rômulo Romeu Nóbrega. It all begins with the head: initiation rituals and the symbolic conceptions of animals in Candomblé. **Journal of Ethnobiology**, v.31, n.2, 2011, pp. 244-261.

NOGUERA, Renato. **O ensino de filosofia e a Lei 10.639**. Rio de Janeiro: Pallas: Biblioteca Nacional, 2014.

OLIVEIRA, Altair. **Elégùn: iniciação no Candomblé: feitura de Ìyàwó, Ogán e Ekéjì**. Pallas Editora, 2009.

ORO, Ari Pedro. **As religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Editora da Universidade UFRGS, 1994.

ORUNMILAYA, H. Sincretismo necessário? In: **Bom Axé**. ed. 17. Janeiro: Enebe, 2006.

OYEWÙMI, Oyèrónké. **La invención de las mujeres**. Una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género. Bogotá: editorial en la frontera, 2017.

PARÉS, Luís Nicolau. **A formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia**. Campinas: Unicamp, 2006.

PÓVOAS, Ruy do Carmo. **A Linguagem do Candomblé: níveis sociolinguísticos de integração afro-portuguesa**. Rui de Janeiro: José Olympio, 1989.

PRANDI, Reginaldo, Hipertrofia ritual das religiões afro-brasileiras, **Novos estudos CEBRAP**, n. 56, 2000, pp. 77-88.

PRANDI, Reginaldo. **Mitologia dos Orixás**. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

QUIVY, Raymond. **Manual de investigação em ciências sociais**. Lisboa: Editora Gradiva, 2005.

RIBEIRO, Ronilda Iyakemi. **Alma Africana no Brasil: Os Iorubás**. São Paulo: Editora Oduduwa, 1996.

RODRIGUES, Renato. **Ancestrais que vieram da África: O Culto a Egúngún no Candomblé Omo Ilê Agboulá** (Dissertação de Mestrado em Ciência da Religião) Pontífice Universidade Católica: São Paulo, 2021. p. 135.

RUFINO, Luiz. Exu e a Pedagogia das Encruzilhas. **Seminário dos Alunos PPGASMN/UFRJ**. Rio de Janeiro, 2016.

SALUM, Marta Heloisa Leuba. Por que são de madeira essas mulheres d'água? In: **Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia**, v. 9, p. 163-193, 1999.

SALLES, Cecília Almeida. **Gesto Inacabado: processo de criação artístico**. São Paulo: FAPESP, 1998.

SANTOS, Erisvaldo Pereira dos. **Formação de professores e religiões de matrizes africanas: um diálogo necessário**. Belo Horizonte: Nandyala, 2010.

SANTOS, Eufrázia C. **Religião e espetáculo: Análise da dimensão espetacular das festas públicas do candomblé**. Tese (Doutorado em Antropologia Social), São Paulo, Universidade de São Paulo, 2005. p. 210.

SANTOS, Tiganá Santana Neves. **A cosmologia africana dos bantu-kongo por Bunseki Fu-Kiau: tradução negra, reflexões e diálogos a partir do Brasil**. Tese (Doutorado em Letras) – Departamento de letras Modernas, faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo: São Paulo, 2019. p. 233.

SHAPIRO, Harry Lionel. O povo da terra prometida. In: COMAS et al. **Raça e Ciência I**. São Paulo: Perspectiva, 1970.

SILVA, Mary Anne Vieira. Xirê: A festa do candomblé e a formação dos "Entre-Lugares". São Paulo, **IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade**, 2011.

SILVA, Renato Araújo da. **Arte Afro-Brasileira: altos e baixos de um conceito**. São Paulo: Ferreavox, 2016.

SILVA, Vagner Gonçalves. **Candomblé e Umbanda: caminhos da devoção brasileira**. São Paulo: Editora Ática, 1994.

SILVEIRA, Hendrix Alessandro Anzorena. **Não somos filhos sem pais: história e teologia do Batuque no Rio Grande do Sul**. 2014. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Teologia, Faculdade EST, São Leopoldo, 2014. p. 136.

SILVEIRA, Renato da. **O Candomblé da Barroquinha: processo de constituição do primeiro terreiro baiano de keto**. Salvador: Edições Maianga, 2006.

SOUZA, Ana Lúcia et al. Rasuras epistêmicas das (est)éticas negras contemporâneas. **Seminário Rasuras 2017**; Ana Lúcia Souza, Denise Carrascosa, Jorge Augusto, Henrique Freitas, Maria Dolores Rodriguez e Silvana Fonseca – Salvador: Edição Organismo e Grupo Rasuras, 2020.

SODRÉ, Muniz. **Pensar Nagô**. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2017.

SODRÉ, Muniz. **O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira**. 3. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 2019.

THOMPSON, Roberts Farris. **Flash of the spirit: arte e filosofia Africana e afroamericana**. São Paulo: Museu Afro-Brasil, 2011.

TUAN, Yi Fu. **Espaço e Lugar**. São Paulo: DIFEL, 1983.

VERGER, Pierre. **Notas sobre o culto dos orixás e voduns na Bahia de todos os santos, no Brasil, e na antiga costa dos escravos, na África**. São Paulo: Edusp, 2000.

VITORINO, César Costa. Provérbios Africanos em Tampas de Panelas de Barro, o Olhar Linguístico e a Sociologia das Emoções. In **III Seminário Nacional de Sociologia - Distopias dos Extremos: Sociologias Necessárias**, Outubro 2020. Disponível em: <<https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/13868/2/ProverbiosAfricanosTampas.pdf>> Acessado em 21 maio 2022.

VOGEL, Arno; MELLO, Marco Antônio da Silva; BARROS, José Flávio Pessoa. **A galinha d'angola: iniciação e identidade na cultura afro-brasileira**. Pallas Editora, 2001.

WHITAKER, Robyn J. Jesus wasn't white: he was a brown-skinned, Middle Eastern Jew. Here's why that matters In: **The conversation. South Carolina**: Março 2018. Disponível em: <<https://theconversation.com/jesus-wasnt-white-he-was-a-brown-skinned-middle-eastern-jew-heres-why-that-matters-91230>> Acesso em 15 de Dezembro de 2021.